

SU1

Keterangan :

(X) — Pewawancara

(SU1) — Informan

X: Kira-kira Kak SU1 tahu nggak sih apa itu program PPG?

Kak SU1: ee Tahu atau enggak sih, setelah masuk semester berapa ya Aku baru paham dan Aku baru tahu juga oh ternyata harus PPG, dan apa sih PPG itu. Aku di semester 4 kalau nggak salah, karena Aku tahunya ya ee tahunya jadi kayak misal kuliah nih 4 tahun, ya udah kuliah jadi guru gitu, nggak harus PPG, nggak harus apa segala macam profesi atau apapun gitu. Terus setelah ee dapat info juga, oh ternyata nggak harus sih, cuma pilihan ya. Pilihan masing-masing tuh mau diambil atau nggak, mau mendaftar atau nggak gitu. Jenjang karir, jenjang karirnya bagaimana kalau kita ikut PPG, dan...

(Jaringan Kak SU1 terputus)

X: Halo? Halo, tes, tes, Kak SU1 masih bisa dengar Aku nggak, kak?

(X meminta Kak SU1 menjawab ulang)

Kak SU1: Boleh boleh. Iya, jadi Aku mulai-mulai gitu, Aku mulai tertarik sama PPG buat cari tahu lagi apa itu PPG itu di semester 4. Aku mulai meleak lah istilahnya kayak, "Oh iya, harus ya gitu. Oh iya, ternyata nggak harus ya," gitu setelah semester 4. Dan semester 5, semester 6, semester 7, Aku kemarin PKL gitu, ternyata pas lagi di sekolah itu banyak juga yang ee mahasiswa PPG yang lagi di sekolah gitu. "Oh ternyata begini ya kak," *sharing-sharing* gitu. Itu sih Aku tahunya dari sana, tapi kalau misalnya dari maba itu Aku nggak kepikiran sampai harus PPG segala macam ya, karena kita tahunya kuliah aja gitu.

X: Hoo *i see, i see*. Aku juga baru belakangan ini sih kak kepikiran tentang PPG atau ngulik-ngulik tentang PPG-nya. Oke, kalau menurut Kak SU1, kalau misalnya kakak disuruh menjelaskan nih, kira-kira kalau PPG dari pandangan diri sendiri itu, PPG itu apa sih kak menurut kakak?

Kak SU1: Kalau dari Aku pribadi ya, PPG itu ee profesi ya, lebih untuk kita mematangkan lagi sebelum terjun ke guru. Kita harus mematangkan lagi dari segi ilmu administrasi, segala macam keilmuan kita gitu. Di PPG itu namanya profesi gitu ya, profesional sebuah ee apa Namanya ee... guru yang profesional. Harapannya juga kalau misalnya kita ikut PPG kita jadi guru yang profesional gitu ee. Mungkin kita sedikit berbeda dari guru-guru yang sebelumnya gitu yang tidak ikut PPG, pasti ada ilmu-ilmu yang nggak didapat kalau kita nggak ikut PPG gitu. Jadi menurut Aku pribadi ya, PPG itu sebuah batu loncatan sebelum kita jadi guru profesional gitu, itu sih.

X: *I see, i see*. Keren banget jawabannya, Aku juga setuju sih. Berarti kalau Kak SU1 sendiri ini tertarik atau nggak kak ikut PPG?

Kak SU1: Kalau Aku sendiri tertarik sih Aku PPG, karena kan jenjang karir untuk guru kan ya dipermudah lah ya kalau misalnya kalau misalnya kita PPG. Dan sekarang kalau misalnya salah boleh dikoreksi ya kalau misalnya Aku kurang *update* gitu, kalau sekarang kan terlebih kalau misalnya di daerah-daerah gitu, PPG itu kan ee sebuah jadi... jadi apa ya? Jadi kayak wajib nih biar kamu dapat sertifikasi, biar kamu bisa ini nih...

X: Iya.

Kak SU1: Bisa ini, bisa segala macam gitu. Dan ternyata dari tetangga terdekat pun ada gitu, dia dulu PPG karena udah jadi guru, jadi kan dalam jabatan ya, dan itu kelihatannya tuh, "Kamu nih harus ini nih." Aku kemarin kayaknya, "Kamu jangan dalam jabatan deh, kamu prajabatan aja gitu, lebih enak, lebih fresh, segala macam gitu." Jadi begitu.

X: *I see*, berarti Kak SU1 *better* kalau misalnya emang mau ikut PPG, *better* prajabatan ya, kak?

Kak SU1: Iya, karena otak juga masih *fresh* ya, jadi kayak kita nggak kerja dulu, nggak merasakan kayak dapat duit dulu atau apapun itu kan males.

X: Sama sih, sama sih, kak. Oke, mungkin boleh diceritain nggak kak, kira-kira ada nggak sih kak pengalaman atau interaksi nih selama kakak kuliah yang membentuk pemahaman kakak lebih dalam tentang program PPG itu?

Kak SU1: Hmm pemahaman lebih dalam ya, karena di...

X: Ada nggak kak kayak pengalaman?

Kak SU1: Hmm? Gimana kak? Boleh lanjut.

X: *Sorry* kak, iya ada-ada nggak kak pengalaman atau interaksi selama kuliah yang membantu kakak memahami lebih dalam gitu tentang program PPG itu?

Kak SU1: Hmm dalam perkuliahan ya, kemarin sih Aku sempat beberapa kali ketemu ya, cuma nggak intens gitu sama kakak-kakak PPG. Mungkin beliau-beliau juga lagi sibuk atau segala macam, jadi Aku cuma tanya-tanya *basic-basic*-nya aja gitu. "Kak, saya kan lagi semester udah mau menuju semester akhir nih gitu, menurut kakak gimana sebagai mahasiswa yang udah PPG gitu ya, sudah melewati *fresh graduate* di S1 gitu?" Dari beliau-beliau cerita kalau misalnya sebenarnya itu pilihan kembali ke diri masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kamu memang bertekad untuk jadi guru gitu, kamu mau tujuannya guru gitu lah, kamu ya rekomen sih masuk PPG gitu. Kamu bisa ngasah *skill* lagi, terus kamu juga bisa... banyak loh ilmu yang dari S1 itu belum ada, belum bisa kita dapat kalau misalnya kamu nggak masuk PPG gitu. Terus juga dari dosen juga ada kasih info kalau misalnya kamu kalau belum mau lanjut S2, *better* kamu udah PPG aja gitu, apapun yang kamu *struggle* di S1 nggak papa, tetap aja PPG aja direkomendasikan gitu. Kan jadi mikir lagi, oh jadi cari info emang PPG tuh pengaruh itu gitu ya buat guru di Indonesia sekarang gitu khususnya. Emang PPG itu ngapain sih? Dan akhirnya Aku *scroll-scroll* TikTok, YouTube, Aku cari-cari info tentang PPG gitu, jadi kebuka juga oh ternyata begini PPG itu. Harus ya kalau misalnya

orang mau bener-bener jadi guru gitu. Oh ternyata PPG itu nggak harus juga kalau misalnya dia itu nggak mau nggak papa, karena kan dia harus **seleksi** lagi ya, bukan... bukan yang udah kamu lulus S1 bisa langsung PPG nih gitu, kamu bisa langsung kuliah profesi gitu, kan harus ada tahapan seleksi dulu gitu.

X: *I see, i see.* Berarti pemahaman kakak pertama dari kakak *explore* sendiri, terus juga ada dorongan dari dosen ya, kak?

Kak SU1: Heem, iya betul.

X: *I see.* Kak, kalau misalnya *to be specific* nih kak dari pengalaman yang kakak lewatin, perkuliahan nih misalnya kan kita anak PGSD pasti...

Kak SU1: Heem.

X: Eh, pasti identik banget kan kayak namanya *micro teaching*.

Kak SU1: Heem, heem.

X: Terus diskusi kelompok dan semacamnya. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang seperti itu memengaruhi pandangan kakak juga nggak sih tentang PPG dan keputusan kakak untuk mendaftar atau tidak? Karena kan kalau di PPG juga pasti ibarat kita kayak kuliah lagi kan kak, setelah lulus kita bakal diasah lagi nih kemampuan *micro teaching*-nya. Menurut kakak gimana, ada pengaruh nggak kak terhadap pandangan kakak?

Kak SU1: Ya menurut Aku sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi Aku semester 6 kemarin tuh *micro teaching* yang yang benar-benar *micro teaching* gitu. Karena sebelumnya kita ada mata kuliah yang ya udah gitu dapat teorinya aja. Nah, semester 6 kemarin karena sebelum semester 7 kita sudah harus dapat materi *micro teaching* dan praktik langsung gitu, itu bener-bener kayak langsung ngebentuk nih, oh yang tadinya masih kagok-kagok, masih kayak takut ngobrol atau ngomong atau bikin obrolan baru gitu untuk... apalagi depan anak-anak gitu ya. Karena kan kemarin kita masih tutor sebaya ya sama teman-teman, dan itu eeeee merubah pandangan Aku pada saat oke S1 ini pendidikan kenapa harus PPG, karena mungkin di semua jurusan pendidikan itu dia pasti menjuru ke *micro teaching* ya, cuma kalau misalnya mau lebih profesional lagi gitu, mau lebih bagus lagi, diasah lagi kita dalam mengajar segala macam media atau kita masukin digitalisasi sekarang lah gitu, kita butuh masih butuh banget belajar di bagian itu gitu. Dan PPG Aku yakin sih, karena Aku ngelihat dari banyaknya pengalaman orang-orang di sosial media juga terutama ya, pengalamannya di PPG tuh gimana gitu tugasnya, dan itu tugasnya bener-bener bukan tugas anak kuliah yang S1 gitu loh, tapi udah tugas yang lebih spesifik lagi gitu. Itu sih mempengaruhi, menurut Aku mempengaruhi banget.

X: *I see,* berarti mempengaruhi banget ya kak terkait *micro teaching* dan semacamnya terhadap pandangan kakak dengan program PPG. Oke kak, Aku juga mau nanya dong kak, kira-kira nih kak keterampilan atau pengetahuan atau *skill* apa sih yang sudah kakak dapatkan di dunia perkuliahan yang yang menurut kakak ah *skill* ini membuat Aku makin siap nih untuk terjun ikut PPG dan semacamnya gitu?

Kak SU1: Oke. *Skill* ya, mungkin dari awal karena dari awal maba itu Aku sebenarnya bukan PGSD nih, jadi Aku nggak ada tertarik keguruan lah gitu. Aku murni... Aku pilihannya biologi murni, cuma qodarullah belum keterima ya, jadi ee semester satu, semester dua, semester tiga masih ya namanya maba jadi perang batin lah gitu belum menerima. Setelah semester 4 dijalani, terima legowo gitu, akhirnya menemukan gitu, oh iya nggak papa ternyata Aku bisa *survive* sampai semester ini tuh udah keren. Dan Aku nemu sisi diri Aku yang, oh ternyata iya loh Aku tuh ada gitu di sini gitu, kayak misal Aku... Aku berani ngobrol banyak apalagi memulai obrolan. Karena Aku awalnya bener-bener kayak oh my god sendiri aja gitu, sukanya sendiri, introvert banget kan. Terus akhirnya ngasah *skill* obrolan, terus bikin suasana tuh cair yang tadinya kayak orang sama Aku ya udah bisa diam-diaman sampai berapa jam pun bisa gitu, Aku sekarang kayak lebih *chill*, lebih bisa bawa suasana gitu karena terbiasa dari praktek-praktek *micro teaching*, ketemu anak-anak kalau misalnya kita lagi observasi atau apapun itu, itu melatih banget sih, berpengaruh banget sampai sekarang. Dan akhirnya setelah PKL kemarin, apalagi PKL yang satu semester dan itu benar-benar oke ternyata Aku senang gitu di sini gitu, ada menemukan *passion* Aku gitu, dan itu pastinya sangat berpengaruh buat Aku memutuskan ambil PPG apa enggak ya gitu.

X: Oh my god, ih keren banget sih kak. Oh my god, apa namanya... Aku juga... Aku juga sebenarnya itu tahu kak, Aku sebenarnya awalnya tuh nggak mau di jurusan PGSD cuman kan kayak oh ya udah keterimanya ke sini kan, terus ya udah Aku jalanin aja, jalanin aja, sama kayak Kak SU1. Lama-lama Aku kayak eh kayaknya Aku punya *passion* deh, kayaknya PGSD juga seru gitu.

Kak SU1: Iya betul.

X: Iya kan? Oke. Kak, berbicara yang tadi kan berarti yang kepakai kayak *micro teaching*, kita juga jadi bisa interaksi sama orang-orang apalagi sama anak-anak ya kak. Kalau misal disuruh pilih, kira-kira lebih susah untuk kayak *micro teaching* kayak menyampaikan materinya atau menguasai materinya? Jadi kan kalau kita sebelum *micro teaching* kan kita juga belajar kontennya dulu kan, menurut kakak tuh yang paling *struggle* tuh di mana sih kak?

Kak SU1: Oh iya, kalau Aku paling *struggle* di eeee belajarnya sih, Aku lebih suka nyampein. Iya iya kita kan malam ya, malam sebelum... sebelum kita masuk kelas kan kemarin itu pengalaman dari PKL itu kan malam nih, malam Aku belajar matematika nih, ya ampun Aku agak lemah di matematika jadi Aku harus belajar banyak gitu. Tapi Aku menyampaikan bisa gitu, sebenarnya kita susah menyampaikan kalau kita... kita nggak paham kan. Nah, untuk menyampaikan itu, jadi karena mungkin sekarang banyak akses mudah gitu ya entah itu kuis entah itu YouTube, jadi Aku pakai itu gitu sebelum Aku masuk ke pelajaran itu jadi Aku ee sambil belajar gitu loh, sambil memahami, oh ternyata Aku bisa *learning by doing* gitu. Yang tadinya Aku susah gitu buat belajar sendiri nih, ternyata pas sama anak-anak jadi lebih mudah gitu. Jadi enaknya ee menyampaikan, terus juga karena tadi ya ee kebiasaannya kebetuk... kebetuk gara-gara terbiasa untuk ngajak ngobrol duluan, terus nyapa anak-anak, dan itu masuk ke dalam proses pembelajaran sih membantu banget dalam menyampaikan materi. Itu pengalaman aku.

X: Oh my god, keren banget. *I see, i see*. Oke kak, Aku mau nanya hal selanjutnya nih kak. Eh kan kalau tadi kakak juga sempat *mention* ya kak kalau misalnya kakak tuh juga di kampus eh dari dosen juga dapat dorongan untuk coba PPG dan semacamnya. Kalau menurut kakak, kalau dari sisi dukungan keluarga nih kak, dukungan keluarga, habis itu akses informasi yang tadi Kak SU1 *billing explore-explore* sendiri, sama dari segi kondisi finansial, itu kira-kira membantu kakak untuk lebih tertarik dengan PPG nggak sih kak? Kalau misal dapat dukungan orang tua, terus habis itu akses informasinya juga nyampe ke kakak, sama kondisi finansial. Karena kalau yang dari Aku lihat-lihat kan sebenarnya PPG kan gratis kan kak, misalnya dapat beasiswa, cuman katanya kalau untuk pendaftaran itu kayak bayar 200.000, terus untuk biaya hidupnya kalau misalnya dia dapatnya di perguruan tinggi untuk ngelakuin apa namanya... PPG-nya jauh, berarti dia yang nanggung biaya hidupnya. Itu menurut kakak hal-hal kayak gitu, tiga faktor itu tadi: kondisi finansial, dukungan keluarga sama akses informasi itu membantu memberikan pengaruh nggak sih kak terhadap ketertarikan kakak untuk ikut PPG?

Kak SU1: Oke Aku jawab ya, dari tiga faktor itu alhamdulillah banget gitu Aku didukung penuh gitu sama pilihan Aku. Karena mungkin keluarga Aku, sebenarnya bukan orang tua, tapi adiknya ibu itu juga guru dan... dan ngasih sering ngasih wejangan gitu. Jadi dari orang tua juga sangat mendukung, nggak yang harus kamu nggak usah PPG kamu langsung ini aja, nggak. Cuma apa pilihan Aku, Aku bisa dengan mudah gitu menentukan gitu. Terus juga dari finansial alhamdulillah bisa, insya Allah cukup gitu walaupun ya adalah pasti ya, walaupun gratis tetap aja kayak misal kita ada tugas apa kan pasti pakai pribadi ya gitu nggak yang di *cover full* gitu. Alhamdulillah dari tiga faktor itu sangat-sangat mendukung gitu.

X: *I see*, berarti kalau dari Kak SU1 sendiri tiga faktor itu mendukung untuk Kak SU1 bisa *afford* dan mempengaruhi keputusan kakak untuk ikut atau enggak ya kak. Oke, Kak SU1 tuh dari tadi udah terpancar banget sih aura kakak tuh pengen jadi apa, maksudnya ada niatan untuk jadi guru yang profesional dan semacamnya.

Kak SU1: Hehe aamiin.

X: Eh terpancar sekali gitu. Menurut kakak eh gimana sih kak eh gimana ya eh ibaratnya eh bagaimana kakak memberikan gambaran terkait motivasi kakak menjadi guru yang profesional? Dan menurut kakak, kalau orang yang punya motivasi ya dari awal memang kalau misal ngelakuin A konsisten A terus habis itu maksimal, itu kira-kira ngasih pandangan juga nggak sih kak untuk seseorang itu untuk niat, atau bukan niat sih, tertarik untuk ikut PPG atau enggak gitu?

Kak SU1: Jadi kayak misal Aku ngajak orang gitu, "Ayo ikut PPG," gitu maksudnya? Oh.

X: Iya.

Kak SU1: Jadi kebetulan Aku punya adik semester 6 PGSD juga, perempuan.

X: Oh wow.

Kak SU1: Jadi Aku suka...

X: Di Universitas X juga kak?

Kak SU1: Iya, Universitas X juga.

X: Oh wow.

Kak SU1: Jadi Aku suka *sharing-an* sama dia, kayak misal pilihan dia apa gitu, sama nggak sama pilihan Aku, apakah dia tertarik PPG atau enggak. Karena nggak menutup kemungkinan ya, adik kakak kan juga ada yang beda gitu kan pemikirannya segala macam. Terus dari adik Aku, nah adik Aku tuh melewati fase Aku gitu, fase yang kayak nggak tahu apa-apa dan kayak masih bodo amat tentang PPG lah, kuliah, kuliah aja pikirannya gitu. Terus Aku akhirnya kayak *sharing-sharing*, misalnya PPG mau jadi bener-bener jadi guru yang ya *skill*-nya ada gitu, mumpuni, ya ikut PPG aja kenapa enggak gitu, apa yang kita lakukan tuh nggak bakal sia-sia gitu. Terus kata adik Aku pun bilang katanya, "Iya insya Allah," gitu, karena dia belum melewati masa-masa yang menurut Aku tuh sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan buat PPG atau enggak. Nanti di semester 7 baru Aku bilang, "Entar ngerasain sendiri deh semester 7 pas PKL gitu, ada tuh pasti pertimbangan PPG nggak ya, atau jadi guru biasa aja ya, apa kayak gimana ya," gitu. "Itu nanti semester 7 sih," Aku bilang kayak, "Kamu bakal ngerasain nanti semester 7 baru bisa menentukan iya atau enggaknya, mempertimbangkan sebelumnya gitu." Gitu sih. Aku suka ajak teman-teman Aku juga, "Eh kita yang satu angkatan khususnya yang kata orang satu circle gitu ya, ayo kita PPG bareng dong, kayaknya seru nih gitu bareng-bareng lagi gitu setelah lulus dari S1 lanjut nih bareng-barengnya gitu biar nggak putus." Tapi ada aja sih temen Aku yang kayak, "Kayanya nggak, udah cukup sampai sini dulu, pengen nyoba yang lain," gitu ada aja jawabannya begitu.

X: *I see*, kakak suka *sharing-sharing* dan tentang PPG itu sendiri ya kak ke orang-orang terdekat. Oke kak, tapi menurut kakak nih kak, apa namanya... orang yang termotivasi untuk jadi guru yang profesional itu harus melulu melalui PPG dulu atau enggak kalau menurut pandangan kakak?

Kak SU1: Menurut pandangan Aku ya, sebenarnya nggak bisa diukur dari dia ikut PPG atau enggak ya. Semua guru itu pasti ada apa ya... *passion* profesionalnya masing-masing gitu, auranya masing-masing gitu. Cuma menurut Aku sangat disayangkan banget kalau misalnya dari pemerintah kita menyediakan gitu, sudah mewadahi untuk kita berkembang lebih baik lagi gitu, jadi kenapa enggak untuk anak-anak muda sekarang *fresh graduate* ya khususnya, ayo dong ikut, coba aja gitu, pasti banyak banget ilmu dan nggak bakal sia-sia gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau guru-guru senior di atas kita tuh lebih profesional juga gitu, bahkan mereka melalui ehh apa... sekolah khusus guru ya kalau zaman dulu, sekolah khusus guru nggak harus kuliah tapi mereka lebih profesional dari kita gitu. Nggak yang harus PPG banget, cuma PPG ada ya dimanfaatkan gitu.

X: Gas aja ya kak?

Kak SU1: Gas aja, betul.

X: Oh my god, Kak SU1 keren banget. Oke hmm oke kak, Aku juga mau nanya nih kak. Kira-kira hmm kalau misalnya orang yang udah milih nih kak dia mau ikut PPG, kira-kira sifat seperti ketekunan dan komitmen itu penting nggak sih kak dalam perjalanannya mengikuti PPG?

Kak SU1: Oke, sifat ketekunan itu ya, konsisten itu penting banget.

X: Iya, komitmen.

Kak SU1: Komitmen penting banget, karena kan kita bukan kuliah yang eee 4 tahun ya, bukan kayak S1 lah gitu. Kita kan kuliahnya udah menjuru lebih spesifik lagi ke profesi gitu, jadi eee konsisten dan ketekunan itu, komitmen sangat-sangat dibutuhkan pada saat kuliah itu. Karena sayang aja kalau misalnya kita udah menghabiskan waktu terus kita nggak bener-bener untuk nyelesaiin studi kita di profesi itu, jadi sangat disayangkan aja sih. Harus banget butuh itu, begitu.

X: *I see, i see.* Oke Kak SU1, Aku juga mau nanya dong kak, kira-kira nih kak latar belakang pribadi seseorang seperti usia, gender, atau *personality* itu mempengaruhi nggak sih kak bagaimana orang lain melihat keputusan kita ketika kita memutuskan untuk ikut PPG nih atau nggak ikut PPG? Kira-kira faktor-faktor seperti usia, gender, personal itu mempengaruhi nggak sih kak?

Kak SU1: Eh faktor eksternal ya maksudnya? Dari orang lain gitu ya?

X: Iya.

Kak SU1: Eee menurut Aku mempengaruhi atau enggak, ada sih pengaruhnya. Apalagi faktor usia, mungkin yang dari keluarga ee atau orang-orang yang tahunya kita... kalau orang dulu kan pengennya PNS aja langsung gitu ya kayak lo sejahtera nih PNS gitu. Kalau misalnya orang-orang tersebut nggak melek teknologi dan nggak melek ee keterbaruan zaman sekarang yang ternyata harus PPG, ya mungkin itu bisa jadi apa ya... gejala hati kita karena kan pasti diomongin nih kayak, "Ngapain kuliah lagi sih?" gitu. "Udah langsung aja daftar PNS," padahal nggak tahu kenyataannya gimana gitu kan. Entah dari misal dari gender laki-laki gitu, gender laki-laki bilang, "Kamu ngapain sih kuliah lagi?" gitu. "Udah kenapa ga langsung jadi guru aja gitu ya?" Yang tahu... yang mereka tahunya itu kayak udah-udah lulus S1 S.Pd. dapat gelar S.Pd. langsung jadi guru aja semudah itu yang mereka pikir. Padahal kan kita harus melewati tahap-tahap selanjutnya kan. Itu bisa jadi goyah sih di hati kalau misalnya dia nggak komitmen dengan keputusan dia gitu. Kalau misalnya dia mau-mau PPG, udah lanjut aja gitu.

X: *I see, i see.*

Kak SU1: Terjawab nggak kak?

X: Terjawab banget kak, terjawab banget kak, terjawab banget. Berarti menurut kakak nih, itu kan tadi faktor eksternal tadi itu kan pandangan orang lain ya kak?

Kak SU1: Heem.

X: Kira-kira dengan pandangan orang lain yang seperti itu nih, yang misalnya dia itu nggak tahu banget faktanya misalnya kalau sekarang tuh harus PPG dulu baru bisa misalnya jadi ASN dan semacamnya, kira-kira pandangan orang lain yang seperti itu mempengaruhi kakak lagi nggak sih untuk kayak melihat program PPG jadi mempertimbangkan lewat pendapat orang lain gitu? Kira-kira mempengaruhi gitu nggak kak?

Kak SU1: Oke kalau Aku sih dari pandangan orang lain ya, itu nggak berpengaruh karena Aku punya tekad, Aku punya tujuan gitu, bukan buat orang lain tapi buat Aku sendiri gitu. Aku menjalankan ini tuh ya emang *impact*-nya buat orang banyak, tapi pada saat ngejalanin itu Aku gitu yang butuh, Aku yang butuh PPG. Jadi ya udah orang ngomongin apa aja ya terserah mereka gitu. Mereka mungkin kita di positifnya mereka belum tahu apa itu PPG, mereka belum tahu proses jadi guru itu apa aja yang harus dilalui gitu. Jadi kita yang berproses, ya udah kita aja yang menentukan iya atau enggakya gitu, kita milik kita gitu. Udah nggak usah dengerin omongan lain orang lain gitu, gitu aja intinya kalau Aku ya.

X: Ih betul banget lagi ya kak, soalnya kadang-kadang kalau dengerin omongan orang lain yang apalagi dianya nggak *explore* juga, kadang-kadang malah kayak buang-buang waktu juga nggak sih kak kayak dengar omongan yang seperti itu. Oke, oke-oke. Kak SU1 kan tadi sempat *mention* dapat dukungan dari dosen didorong untuk PPG, dari keluarga juga mendukung. Kira-kira kalau dari lingkup pertemanan gitu kak, kira-kira apa ya... hal PPG ini juga jadi omongan yang lumrah nggak sih kak? Maksudnya kayak sering diomongin kayak... kan tadi kakak sempat bilang kakak juga ngajak teman-teman kakak dan semacamnya. Tapi kalau sebaliknya dari teman kakak ke kakak sendiri tuh gimana, ada nggak?

Kak SU1: Kalau dari teman-teman dekat ya, teman dekat sempat ada kita kayak *share-share* apa info-info gitu kan, "Oh ini nih prospek kalau misalnya ikut PPG," gitu. Terus kasih tahu karena mungkin menuju semester akhir gitu ya jadi buat bahan pertimbangan gitu dari teman-teman Aku. Dari teman-teman Aku juga ngasih tahu apa ya, kalau misalnya kita nggak ikut PPG kenapa ya gitu, cari tahu nih mulai cari tahu. Cuma itu nggak yang jadi pembahasan pokok banget gitu, kayak misal kita lagi ngobrol terus lewat terus, atau kita lagi ngebahas ke arah sana baru tuh terpikirkan, kita ulang lagi, kita... kita tanya satu-satu. Karena Aku ada teman dekat sekitar 7 orang gitu, jadi kita dari situ pandangan kita gimana nih tentang PPG gitu, pribadinya gimana. Masih ada yang, "Ya entar deh pikir-pikir dulu, mau tahu dulu nih kelebihan kekurangannya apa," gitu itu dari teman-teman Aku karena berbagi informasi ya, jadi mulai tumbuh perbincangan tentang PPG itu.

X: *I see, i see*. Berarti kalau dari Kak SU1 sendiri balik lagi ya kak, pandangan terhadap PPG itu lebih dari POV kakak sendiri ketimbang dari pandangan-pandangan orang lain karena kakak juga eksplor sendiri gitu ya, oke.

Kak SU1: Kepo jadi cari tahu, haha.

X: Betul-betul. Aku juga oh my god Aku kayaknya harus semakin kepo gitu dengan PPG karena mendengar... karena mendengar dari Kak SU1 eh kayaknya bener juga, aku juga harus cari tahu gitu. Oke kak, tadi kan apa namanya... eh dari faktor eksternal langsung ke kakak ya, misalnya tadi dari dosen langsung ke kakak. Tapi ada nggak sih kak kayak interaksi gitu

antara misalnya lingkungan-lingkungan kampus nih dengan lingkungan keluarga yang misalnya mereka mensosialisasikan PPG gitu sehingga misalnya audiensnya itu kayak misalnya *parents* lah, atau... atau apa namanya... nggak langsung ke mahasiswa tapi akhirnya jadi ada diskusi gitu lewat... lewat hubungan lingkungan keluarga dan kampus, ada nggak?

Kak SU1: Eee lebih ke misal ke orang tua gitu ya? Edukasi tentang PPG ke orang tua gitu?

X: Heem.

Kak SU1: Sejauh ini belum ada sih yang khusus begitu ya, yang khusus kayak misal ada mahasiswa PPG edukasi ke orang-orang tua gitu siapa tahu anaknya mau ikut PPG atau apa gitu, sejauh ini belum ada. Biasanya kalau lagi nelpon orang rumah, orang tua gitu suka cerita baru tuh, "Oh iya gitu, PPG ini." Orang-orang tua lihat berita tentang PPG segala macam baru tuh. Cuma kalau untuk ada ee sekelompok orang yang untuk mengedukasi langsung dari orang tua atau dari keluarga, belum ada.

X: Oh berarti belum ada interaksi yang misalnya sosialisasi dari kampus terus audiensnya orang tua itu belum ada ya, kak?

Kak SU1: Belum ada.

X: Tapi menurut pandangan Kak SU1 sendiri itu penting nggak sih kak untuk diadakan atau gimana kalau menurut Kak SU1?

Kak SU1: Kalau untuk di ee zaman sekarang ya... zaman sekarang karena sekarang tuh udah digitalisasi dan udah tersebar mudah gitu ya informasi, kita lihat digital aja bisa sih. Cuma kalau sekarang minusnya itu orang itu males baca ya, nggak... nggak menutup kemungkinan orang tua, anak-anak pasti males baca ya. Cuma kalau bisa sih ada gitu, karena nggak semua orang apalagi Aku kan dari kampung lah ya, dari kampung gitu, itu nggak semua orang tuh tahu gitu tentang PPG, nggak semua orang tuh melek tentang PPG. Bisa jadi ee anaknya kuliah, kuliah aja terus anaknya juga nggak... nggak mau kepo sama PPG atau segala macam dan orang tuanya nggak tahu, jadi ya sayang aja gitu kenapa nggak dilanjutkan kalau misalnya ada-ada informasi terkait PPG dan masuk ke orang tuanya dan orang tuanya nyampein ke anaknya. Wah, itu informasi yang brilian sih gitu, karena kemungkinan anaknya belum tahu atau nggak... nggak mau tahu gitu kan di kampusnya.

X: *I see*, berarti menurut Kak SU1 *better* diadain ya kak karena manfaat juga kan ada informasi. Kak, Aku mau nanya juga nih kak faktor dari luar cuman Aku mau narik lebih jauh lagi. Kalau misalnya kita lihat dari kebijakan pemerintah nih kak atau aturan terkait PPG itu sendiri, menurut kakak itu juga mempengaruhi pandangan kakak nggak sih kak terkait program PPG dan keputusan kakak akhirnya mau daftar atau enggak dengan melihat kebijakan-kebijakan PPG itu?

Kak SU1: Oke dari pemerintah ya, Aku belum *update* info terbaru cuma yang Aku tahu ya karena kita sering *sharing-sharing* gitu sama teman-teman. Yang Aku tahu pertama kali itu berpengaruh... berpengaruh untuk Aku nggak ikut PPG itu karena formasi untuk jurusan PGSD itu bisa dimasuki dari segala jurusan. Itu kayak, "Ah ternyata dari jurusan apapun bisa

nih masuk PGSD, akhirnya dia sertifikasi PGSD kan." Jadi kayak, "Ngapain kuliah capek-capek 4 tahun ternyata orang yang nggak kuliah PGSD pun bisa ngambil formasi PGSD gitu." Dan itu kayak sempat banget kayak, "Ih apa nggak usah ya gitu, terlalu banyak saingan terlalu banyak ini kecil kemungkinan gitu." Pesimisnya ada banget waktu itu. Dan kalau sekarang sih yang Aku tahu gitu ya ini nggak tahu update-an terbaru atau memang ini belum di-update Aku juga kurang tahu gitu yang Aku dengar sekarang itu kalau PGSD itu terbatas formasi yang bisa dimasukin dari jurusan gitu, nggak semua jurusan bisa masuk PGSD sekarang. Dan Aku bersyukur-nya oh emang harusnya begini gitu loh gitu, karena udah spesifikasi PGSD gitu loh dia udah menjuru ke SD ya jangan sampai dimasukin sama formasi lain. Yang Aku tahu sih kayak bahasa Inggris masih bisa gitu kayak bahasa... ya jurusan bahasa. Coba kalau misalnya ada tuh yang kayak misal dia S1 Manajemen dia mau ngambil formasi PGSD masih bisa, dan itu yang bikin Aku kayak masih, "Ih iya nggak sih gitu." Jadi kayak, "Ah males nih gitu banyak banget yang masuk gitu bukan dari PGSD doang." Cuma sekarang yang Aku tahu itu udah *update* terbaru katanya bisa... nggak semua harus... nggak semua jurusan tuh bisa masuk PGSD, PGSD khususnya sama agama atau bahasa, yang itu yang Aku tahu sih. Cuma Aku belum ngevalidasi ini benar atau nggak dari pemerintah ya gitu. Aku baru tahu dari *sharing-sharing* lihat *scroll* sosial media, lihat *scroll* sosial media dan cari info aja, belum mau validasi benar atau enggak ya takutnya Aku ngomong gitu salah lagi.

X: Eh kak, aman kak, aman kak. Bener sih kak, soalnya Aku juga pernah dengar pas Aku semester tiga. Aku juga... Aku angkatan Aku kayak kan kita lagi belajar tentang kelas manajemen kalau nggak salah, terus dosen Aku nyampein sedikit kan tentang PPG terus kita baru tahu ternyata loh jurusan lain tuh juga bisa sertifikasi PGSD dan semacamnya. Kita kayak, "Wah nggak apaan nih, malah jadi kayak males gitu kan sama programnya gitu." Cuman kayaknya... kayaknya bener sih kak udah... udah apa... lebih tersaring, jadi kayak nggak... nggak yang langsung jurusan lain tok bisa ngambil PGSD. Oke, oke-oke. Kak SU1, Aku juga mau tahu nih kak. Menurut kakak kira-kira nih kak, pandangan masyarakat tentang profesi guru itu mempengaruhi kakak juga nggak sih kak melihat program PPG dan keputusan kakak untuk ikut atau nggak ikut? Dari segi pandangan masyarakat terhadap profesi guru itu sendiri.

Kak SU1: Kalau dari pandangan masyarakat sendiri terkait keputusan Aku ya gitu, mempengaruhi nggak gitu... kalau dari Aku nggak mempengaruhi sih. Cuma kalau pandangan masyarakat tuh pasti ada positif dan negatif gitu ya. Kayak misal positifnya, "Wah dia lagi profesi guru nih gitu, bakal jadi guru hebat," atau gimana gitu kan. Kalau misalnya negatifnya pasti kayak, "Kuliah lagi ngapain gitu, udah jadi guru aja langsung," yang tadi Aku bilang kan. Cuma itu ya dari pribadi sendiri, Aku nggak... nggak akan masukin omongan itu ke pikiran dan hati Aku gitu. Aku ya udah ini jalan Aku, Aku mau milih ini nggak apa-apa gitu terserah mereka mau ngomong apa udah gitu. Mereka mau positif ya alhamdulillah, mereka mau negatif ya pandangan masing-masing dari pribadi mereka gitu. Aku nggak... nggak apa-apa gitu, nggak menutup itu untuk diri Aku. Misal Aku dipandang kayak pulang nih pulang kampung lagi mudik gitu ya, "Ih lagi kuliah lagi." Aku belum jadi guru kan

kemarin udah wisuda gitu, oh iya nggak apa-apa tinggal jawab aja, "Biar lebih banyak ilmunya biar jadi guru yang baik," gitu aja simpelnya.

X: Keren, gacor, gacor, gacor, keren banget, oh my god! Oke, berarti kalau dari Kak SU1 sendiri mau apapun pandangan masyarakat terkait profesi guru dan lanjut PPG atau enggak, itu sebenarnya nggak mempengaruhi kakak ya kak, karena kakak yang menentukan jalan karir kakak sendiri, itu lagi. Oke kak, kalau misalnya Kak SU1 ditanya, ada nggak sih kak momen atau pengalaman tertentu nih yang membuat kakak dari satu momen ini paling mempengaruhi pandangan kakak tentang PPG itu? Ada nggak, kak?

Kak SU1: Positif atau negatif nih?

X: Boleh, apa aja bebas, kak.

Kak SU1: Eee, kalau positifnya ya... kalau positifnya karena tadi Aku *mention* juga, tetangga Aku ada yang PPG, jadi beliau itu udah jadi guru sebenarnya kan honor ya, honor kayak 10... 10 tahunan lah beliau tuh jadi guru honor. Terus kemarin ikut PPG daljab, ikut PPG daljab dan alhamdulillah diterima P3K gitu. Terus yang Aku kaget itu ternyata masih sama aja gitu loh. Aku berharapnya yang guru-guru udah dapat sertifikasi dan diangkat sebagai P3K itu ya setidaknya untuk apa ya eee gajinya... gajinya lebih baik, ternyata enggak gitu. Aku masih... Aku mikir lagi nih, emang sama aja ya kalau misalnya udah PPG dan udah lulus P3K, dapat sertifikasi segala macam, emang masih segitu aja gitu? Apakah itu cuma berlaku di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota atau gimana gitu. Kalau misalnya yang kemarin Aku PKL itu kan di Jakarta Timur, kan pusat kota ya itu, dan itu guru-guru yang udah PPG dan bahkan ada yang masih kuliah sambil ngajar gitu, PPG sambil ngajar, itu udah jauh lebih layak daripada yang di pelosok sana gitu. Dan itu kayak ini bener-bener apa ya kesenjangan, apa memang dari... dari peraturan pemerintah daerahnya beda-beda gitu. Aku masih itu sih, masih bingung di sananya, iya.

X: Berarti masih ada celah gitu ya kak, meskipun misalnya udah PPG tapi ternyata masih ada kesenjangan dari segi tunjangan dan semacamnya gitu ya, kak?

Kak SU1: Iya bener, bener-bener.

X: Oh *i see, i see*.

Kak SU1: Positif negatifnya sih itu...Oh ya, kalau-kalau misal itu negatif ya. Nah, kalau positifnya pasti banyak banget ya, kayak misal kita... kita eee selain dapat ilmu yang bermanfaat segala macam, pada saat proses pelaksanaan kuliah PPG itu pasti kalau kita memutuskan untuk P3K di pusat kota ya pasti tunjangannya lebih banyak kan segala macam gitu. Cuma kan yang untuk daerah-daerah kan, kalau misalnya semua mau ke pusat kota, di daerahnya siapa yang ngisi gitu. Itu dari segi tunjangan pasti berbeda ya gitu. Terus dari segi apa ya eee kepuasan diri sih, ini... ini jujur aja kepuasan diri gitu. Kayak misal kita udah capek-capek 4 tahun kuliah, oke gelarnya S.Pd. Oh, ada profesi nih kita, ada juga nih Gr. gitu, guru gitu kan. Kayak, "Wah," gitu, pencapaian diri sendiri udah sejauh ini keren juga gitu, itu untuk pribadi aja sih kalau Aku.

X: Heem, heem, setuju, setuju sih kak, betul-betul. Aku juga sebenarnya kalau-kalau masih ada celah-celah gitu juga masih kurang puas sih sama program PPG ya kalau kayak gitu, apalagi kalau misalnya yang kalau kita emang mengincar yang tunjangan besar untuk saat ini kan pasti yang lebih ke arah kota. Seperti yang tadi kakak bilang itu kan pasti nge-war-nya... nge-war-nya juga nge-war banget karena banyak juga yang mau ke arah kota gitu kan kak, daripada yang ke pedalaman.

Kak SU1: Iya.

X: Oke-oke. Kira-kira kalau... berarti kalau menurut dari Kak SU1 nih kak, kira-kira kalau misalnya bisa ada *improvement* dari kebijakan PPG ini sendiri, kira-kira apa sih kak kebijakan seperti apa yang kakak harapkan?

Kak SU1: Kebijakan PPG ya, ee Aku belum tahu sih untuk orang yang... untuk mahasiswa yang mau daftar PPG dan dia nggak diterima itu Aku belum-belum dapat apa ya, belum dapat cerita atau belum dapat informasi gitu. Tapi Aku juga kalau misalnya kamu tahu boleh kasih tahu Aku ya kalau misalnya itu ada gitu, untuk mahasiswa yang *fresh graduate* khususnya gitu dia daftar PPG tapi dia ditolak. Dan kalau misalnya iya ada begitu, Aku harpin itu nggak sih, nggak ada yang begitu gitu. Nggak ada yang sampai nggak diterima karena kan melalui proses seleksi ya, kayak misal yang Aku tahu tuh ada bikin esai, ada tes segala macam gitu. Itu kan pasti dipergunakan tes itu kan untuk menjaring lagi gitu kan. Nah, kenapa harus ada yang nggak diterima gitu, kenapa harus ada yang ditolak kalau misalnya kita kan belajar ya, belajar untuk jadi guru profesional gitu. Kebijakannya kalau misalnya gitu, kalau misalnya ada yang seperti itu, tolong dihapuskan aja gitu. Kalau bisa udah semua diterima aja nih jadi guru yang terbaik dah gitu buat Indonesia.

X: Haha sama banget kak, sumpah-sumpah! Itu Aku tadi... Aku juga baru cari tahu tadi siang ternyata iya kak, ternyata bener kak, ternyata masih ada kebijakan kalau misalnya dia nggak lulus seleksi ya udah dia nggak bisa ikut PPG gitu kak ternyata. Terus Aku juga mikir, loh bukannya justru harusnya diterima aja ya? Kan kita kan bakal belajar selama satu tahun kan kalau untuk yang PPG prajabatan, nanti juga pasti orang berproses, berproses. Iya, kalau misal dari awal kayak... kalau dari awal digagalin sama sistem kan lah padahal Indonesia butuh... butuh guru yang berkualitas gitu kan lewat PPG.

Kak SU1: Iya betul, malah nggak diterima kan, malah ditutup aksesnya gitu.

X: Aku juga itu keresahan Aku juga sih kak, oh my god! Kalau selain... selain itu ada nggak kak, kira-kira perubahan kebijakan yang menurut kakak seharusnya bisa di-*improve* nih selain yang tadi?

Kak SU1: Untuk ini sih ya, kayak kampus-kampus ya. Setahu Aku nggak semua kampus menyediakan PPG ya gitu, kadang bahkan ada yang dia asli... asli misal Aku Lampung gitu ya, terus di Lampung tuh nggak ada gitu, harus ke Jakarta. Terus juga harus yang mana tugasnya harus datang ke kampus segala macam, kalau bisa diperluas lagi sih jangkauan untuk PPG-nya di kampus-kampus mana aja gitu. Sama aja kayak kita ya kuliah di kampus-kampus yang ada jurusan gitu, ada jurusan kitanya gitu. Setahu Aku itu sih, ada yang

kayak misal Universitas X buka PPG dan mahasiswa PPG itu ternyata jauh-jauh banget gitu, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera bagian mana gitu. Aku juga baru tahu gitu, kirain tuh ya udah Jakarta orang-orang Jakarta aja gitu, sekitar Universitas X aja gitu, sekitar Jakarta Timur atau Jakarta apa gitu sih.

X: Berarti kalau dari Kak SU1 sendiri harapannya kebijakannya itu seenggaknya ada dua ya kak? Jangan sampai ada digagalin dari sistem untuk apalagi mahasiswa yang udah niat naik ke PPG, terus kedua lebih diperluas lagi ya pelaksanaan lokasi PPG-nya.

Kak SU1: Iya, betul.

X: Oke keren banget, kak. Oke kak, Aku juga mau nanya nih kak, berarti... berarti selama perjalanan perkuliahan kakak ini kira-kira terjadi perubahan minat tentang PPG itu signifikan nggak kak? Kan tadi kakak bilang kalau yang eksplor banget itu mulai tahunnya semester 4 dan semacamnya. Nah, dari jenjang waktu pas kakak tahu PPG itu kayak perubahan niat mau daftar atau nggak daftar PPG-nya itu gimana, kak?

Kak SU1: Perubahan niat ada, yang cuma pada saat yang Aku tahu ternyata PPG formasi PGSD itu bisa dimasukin semua jurusan, itu sih. Selebihnya kayak setelah tahu cari, emang iya gitu? Masa sih semua jurusan bisa? Dan tahu akhirnya kayak ih entar dulu deh PPG, kalau kayak gini kecil kemungkinan diterima gitu, kecil kemungkinan kita berhasil, banyak banget kan orang yang mau masuk gitu. Dan setelah dari sana nggak ada lagi sih yang mempengaruhi untuk nggak ikut PPG, karena Aku pro sih, pro ke PPG, pengen juga gitu. Aku yang... yang kayak bukan mengharuskan banget tapi kalau bisa ada jalannya gitu kenapa nggak dicoba gitu. Dan ya tadi, tiga faktor itu juga apa ya mendorong Aku buat ikut gitu, ikut PPG, melangkah ke PPG gitu. Jadi kenapa enggak? Dikasih kesempatan, dikasih... dikasih sehat badan segala macam kan udah alhamdulillah banget ya, ya udah kita coba aja gitu PPG.

X: Berarti *ending* keputusannya kakak tetap akan minat ikut PPG ya, kak?

Kak SU1: Iya, betul.

X: Oke-oke, Kak SU1 kita udah sampai di penghujung wawancara nih kak. Tapi Aku mau tanya dong kak, boleh nggak kak?

Kak SU1: Boleh, boleh.

X: Kira-kira rencana karir Kak SU1 kedepannya itu gimana sih kak? Apalagi kalau misalnya ternyata misalnya kakak udah bikin *plan* A-nya gini nih, terus ternyata ada perubahan kebijakan nih di dunia pendidikan itu, apakah Kak SU1 tipe yang akan **switch** karirnya atau seperti apa?

Kak SU1: Kalau Aku sih tetap ya, Aku pengen jadi guru juga gitu. Aku dari awal yang nggak mau sama sekali, nggak tahu kenapa kayak batiniah dan naluriah ini setelah bertemu anak-anak, setelah menjalani satu semester sebagai guru percobaan gitu jadi kayak tetap aja pengen niatnya jadi guru gitu. Terlebihi lagi kalau misalnya ada-ada tempat belajar ya yang wadah belajar kita lebih profesional yaitu PPG gitu, Aku ikut... Aku bisa ikuti, Aku ikuti gitu.

Cuma kalau misalnya memang qodarullahnya Aku belum ditakdirkan untuk jalan mulus menuju PPG atau segala macam itu, Aku ada *plan* lain sih. Kayak **misal** eee bisa nggak harus ikut PPG, bisa *switch* karir karena Aku... Aku suka bisnis jadi Aku mungkin bakal beralih ke bisnis gitu. Iya, Aku suka bisnis tapi nggak bisnis besar-besar, belum-belum bisnis besar gitu, cuma Aku lebih ke menyiapkan diri Aku untuk *switch* karir ke arah sana.

X: *I see, i see.*

Kak SU1: Tapi sempat kepikiran juga tahu, Aku sempat kepikiran juga kalau misalnya nanti di PPG Aku belum rezeki ataupun apa gitu ada kendala Aku nggak bisa ikut PPG, Aku kepikirannya untuk lanjut ke S2 gitu, lanjut kuliah lagi.

X: Oh wow, gacor kak! Ini juga kak, pendidikan juga kak?

Kak SU1: Iya, pendidikan juga.

X: Wow.

Kak SU1: Iya, lanjut.

X: Itu kira-kira mau di... mau di mana kak kira-kira kepikiran nggak *plan*-nya kampusnya?

Kak SU1: Kepikirannya baru angan-angan sih, niatnya ke luar negeri. Ada alumni Universitas X, Dis sangat **menginspirasi** banget kan. Beliau dulunya tuh S1 PGSD ya terus dia ke luar terus jadi sekarang jadi praktisi gitu. Sempat ngajar di sekolah pedalaman juga dan itu kayak sangat memotivasi banget. Ternyata bisa loh gitu kita yang dari eee PGSD Universitas X terus juga kita yang dari guru yang nggak ikut PPG itu bisa keluar kuliah ke luar negeri dan dia ditarik ke dalam negeri lagi untuk jadi praktisi gitu, keren banget! Dan itu jadi motivasi Aku juga, oh bisa jadi *plan* selanjutnya nih gitu.

X: Keren banget, Aku doain kak Kak SU1 juga bisa lebih keren.

SU2

Keterangan :

(X) — Pewawancara

(SU2) — Informan

SU2:

Nah kebetulan saya berguru di PGSD juga di Universitas X kampus di X.

X:

Oh oke wah Kota X ya kak, mumpung ayahku juga di Kota X *BTW*. Kakak kalau boleh tahu kelahiran berapa kak?

SU2:

Oke baik, untuk saya sendiri sih kelahiran 2003, tapi sekarang berarti 22 tahun gitu.

X:

IC IC, tadi semester berapa kak sorry?

SU2:

Semester akhir, semester 8, lagi nyusun skripsi juga.

X:

Oke lancar, lancar ya kak. Oke kak kalau gitu Aku mulai ya kak dari pertanyaan pertama ini. Kita ngobrol santai aja kak *BTW*.

SU2:

Oke-oke.

X:

Kak sebelumnya kakak tahu nggak sih apa itu program PPG?

SU2:

Oke baik eh mulai ya. Yang saya ketahui gitu ya eh tentang PPG ini adalah program eh lanjutan dari S1 untuk berfokus pada dunia pendidikan, khususnya di keguruan. Yang di mana ee tujuan dari PPG ini ee untuk menciptakan, dari visi misi saya lihat sendiri dari visi misi PPG sendiri gitu, menciptakan guru yang profesional dan ee ya seperti itulah.

X:

Oke, menurut kak SU2, kak SU2 tertarik nggak join di program PPG ini?

SU2:

Oke paling ee untuk ketertarikan gitu ya ee, bagi saya sendiri yang emang tujuan akhirnya itu pengen mengabdikan di kampung halaman gitu, menjadi seorang guru ee, PPG ini menurut saya pribadi itu ee sangat penting. Di mana ee mungkin orang-orang ee berpandangan bahwasanya PPG kan sama aja gitu tentang perkuliahan juga dan di kuliah juga ada skemanya, ee eada praktik mengajar. Contohnya di saya sendiri ada P3K juga tentang penguatan profesi kependidikan yang di mana isinya seperti ee PPG juga di dalamnya, turun ke lapangan ada pembelajarannya juga.

Nah ee balik lagi kepada PPG, bagi saya sendiri gitu ya ee penting karena ee dalam PPG itu salah satu insight yang paling bermanfaat bagi saya sendiri gitu nanti ke depannya pada saat nanti eh misalnya saya sudah melanjutkan ke PPG dan udah selesai mendapatkan sertifikat pendidikan dan eh pada saat ingin mendaftarkan ke CPNS dan eh P3K kalau dibuka gitu. Nah salah satu manfaatnya itu ada dalam penilaian kalau nggak salah kepraktikan gitu ya, nah itu sudah 100% nilainya udah terpenuhi. Beda lagi dengan ee kita mendaftar di ee CPNS jalur reguler biasa tanpa kita mengikuti PPG itu harus ee mengikuti tes juga. Tapi kalau misalnya P3K sendiri, eh kalau misalnya kita PPG dulu, nah itu tuh ee sebenarnya kita mengikuti CPNS yang saya ketahui tinggal hanya melengkapi saja dan ee menyelesaikan secara aturan saja, tapi nilainya tuh kalau nggak salah gitu sudah 100% seperti itu.

Ya kalau misalnya tujuan kita pengen menjadi guru gitu ya itu salah satu eh salah satu aspek yang paling penting gitu. Untuk dari mulai ee sebenarnya manfaat lagi juga dari PPG ini kalau-kalau nggak salah nih, dilihat dari ini tuh kalau kita mengikuti PPG dan setelah kita mengikuti PPG itu akan mendapatkan salah satunya tuh ee apa ya salah satunya tunjangan gitu, tunjangan profesi. Nah dilihat dari ee tahun sekarang itu kalau nggak salah di kisaran 2.000.000, itu baru tunjangan profesi, belum-belum kita masuk CPNS. Nah ee salah satunya kan dapat manfaat juga tuh dari PPG, beda dari ee mahasiswa S1 yang biasa gitu. Kalau misalnya kita mengikuti PPG, nah ditambah lagi kalau misalnya kita mengikuti ASN atau nggak CPNS atau nggak P3K, itu kita dapat manfaat juga dari PPG ini salah satunya dapat 100% dinilai ee praktik gitu di dalam tes CPNS tersebut.

X:

Oke keren banget ya jawabannya. BTW Aku juga mau tanya dong kak, kira-kira selama kakak kuliah itu ada nggak sih kak pengalaman atau interaksi yang akhirnya membentuk pemahaman kakak tentang program PPG?

SU2:

Kalau di perkuliahan gitu ya, sebenarnya kayak perkuliahan kan hampir sama aja gitu ya di perkuliahan-perkuliahan yang lain juga. Cuma paling dari ee gimana dosennya. Nah salah satunya dosen yang membuat oh yakin nih untuk ikut PPG gitu. Salah satunya tuh tergantung dosennya, ada yang menjelaskan bahwasanya ada PPG inilah itulah. Nah dosen tersebut menjelaskan bahwasanya pada saat ee saya perkuliahan gitu ya ee, manfaat apabila kita ingin menjadi seorang guru, ee salah satu aspek yang paling penting itu ikut PPG. Kalau misalnya kita tujuan akhirnya itu pengen jadi dosen atau itu langsung boleh langsung ke S2. Nah kan ada di mahasiswa akhir tuh ada bimbang gitu ya, ada kita mau ikut S2 atau enggak PPG. Nah tergantung tujuan sendiri sih kalau dari pandangan saya sendiri. Tujuannya ingin menjadi guru, kita harus PPG dulu. Nah ee setelah PPG baru kalau misalnya kita pengen lanjut juga S2 tinggal dilanjutkan, yang penting kita sudah mendapatkan sertifikasi pendidik gitu. Nah beda lagi kalau kita udah melanjutkan S2, kalau nggak salah tuh agak susah gitu untuk PPG gitu karena PPG kan minimal S1. Tapi nggak tahu juga sih.

X:

Iya kak boleh-boleh.

SU2:

Ah lanjut aja.

X:

Nggak papa kak, tadi kakak masih ini kan, oh udah. Oke berarti kalau misalnya dari jurusan sendiri tergantung balik lagi mahasiswanya ya kak, tujuannya ke mana. Kalau misalnya memang mau jadi guru, didorongnya coba ikut PPG gitu ya kak?

SU2:

Iya karena ee sebenarnya PPG itu nggak buat semua orang, tergantung tujuannya. Sebenarnya kalau tujuannya pengen ada tawaran “saya tuh pengennya S2 kak”, “saya tuh pengennya tetap S2”, nah ee ini tujuannya emang pengen jadi dosen, itu boleh melanjutkan langsung S2. Tetapi kalau misalnya gak ada, belum ada tujuan eh menjadi dosen atau menjadi apa gitu, nah salah satu eh buat istilahnya strateginya yang pas gitu, kita mengikuti PPG dulu yang penting kita udah mendapatkan sertifikasi pendidik. Kalau misalnya kita melanjutkan S2 itu ya udah sebagai tambahan pengetahuan aja gitu. Nah, Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba lanjut S2 agak bingung gitu kemungkinannya. Tapi lebih baiknya kita PPG dulu baru S2 kalau pengen menjadi guru. Nah kebetulan ada kesempatan untuk menjadi dosen.

X:

Hai si oke kak. Kak Aku mau nanya judul spesifik nih kak. Kan kita sebagai mahasiswa PGSD pasti udah berasumsi banget ya sama namanya micro teaching, terus di pertemuan juga pasti banyak diskusi kelompok dan semacamnya. Kira-kira dari kegiatan seperti itu mempengaruhi pandangan kakak juga nggak sih tentang PPG? Karena kan seperti yang tadi kakak udah bilang sama aja PPG itu kan kuliah lagi, pasti diasah lagi nih kreatifnya. Nah dari kegiatan-kegiatan seperti itu yang kita dapatkan di perkuliahan, apakah mempengaruhi pandangan kakak terhadap PPG dan membantu kakak untuk memutuskan apakah akan daftar PPG atau tidak? Menurut kakak bagaimana?

SU2:

Oke di paling di micro teaching sih eh ada sedikit untuk eh kepikiran gitu, oh berarti saya harus melanjutkan PPG. Nah salah satunya di aspek eh apakah kita mengajar ini sudah benar atau belum. Itu yang menjadikan aspek yang berarti saya harus PPG nih untuk ee memahami bahwasanya oh berarti S1 saya waktu itu sudah benar, eh waktu S1 saya micro teaching masih ada yang kurang nih. Nah salah satu aspek yang bisa kita gunakan eh bisa kita eh apa ya, bisa kita cari gitu salah satunya di PPG kalau dari pandangan saya sendiri. Mungkin nggak tahu dari pandangan orang lain kan beda-beda gitu.

X:

Oke oke-oke. Kak Aku juga mau nanya dong kira-kira untuk orang yang ibaratnya minat nih kak ikut PPG, kira-kira keterampilan, pengetahuan, atau skill apa sih kak yang membuat seseorang tuh makin siap ikut PPG?

SU2:

Oke paling eh untuk siap nggak siap itu lihat kalau dari saya sendiri gitu ya, untuk strategi untuk ikut PPG, nah eh kita lihat dulu nih tes untuk daftar PPG. Kebetulan kan sekarang eh

dulu kan ada dua skema ya, ada PPG prajab, ada PPG daljab. Nah PPG daljab ini harus kita masuk dapodik dulu untuk mengikuti PPG daljab dan itu harus menunggu panggilan yang cukup lama biasanya. Nah terus ada skema PPG prajab yaitu di mana kita dari S1 langsung ikut PPG ee tanpa kita harus masuk dapodik dulu. Nah itu biasanya dulu tuh ada kalau nggak salah skemanya ada dua juga di PPG prajab. Ada yang reguler yang kita bayar sendiri dan ada yang skema beasiswa. Yang kalau nggak salah tuh yang bayar sendiri tuh di kisaran 8.000.000 per semester, kalau nggak salah dua semester, satu tahun. Nah dan ada yang beasiswa.

Nah kebetulan untungnya juga sekarang tuh skemanya itu kalau nggak salah ee PPG itu hanya satu skema aja, nggak ada yang reguler yang ee bayar sendiri gitu. Sekarang tuh ada beasiswa full dari pemerintah. Nah yang saya eh lihat gitu ya kebetulan eh ada kakak tingkat saya sendiri juga udah pernah daftar. Nah hal yang kita siapin untuk eh ikut PPG, yang pertama itu ee kembali lagi seperti kita mau UTBK TKA. Kemudian ee satu lagi tuh tentang materi, ya materi aja, materi pada saat materi SD aja yang nanti dipersiapkan untuk PPG juga itu nanti diteskan katanya. Paling seperti itu sih kayaknya. Yang penting bahan-bahan kita PPG yang pertama pemahaman kita tentang materi ke SD-an, kemudian tentang TKA itu yang ee dijelaskan waktu saya bertanya kepada kakak tingkat waktu itu. Paling itu aja sih.

X:

Berarti lebih kepada penguasaan konten gitu ya kak kalau untuk mempersiapkan PPG. Oke-oke kak. Aku juga mau nanya dong kira-kira nih kak, dukungan keluarga, lalu akses informasi, dan kondisi finansial itu mempengaruhi kakak nggak sih untuk keputusan ikut PPG atau enggak?

SU2:

Nah sebenarnya ini yang paling penting, faktor ekonomi kan ya. Nah banyak di antaranya ee di lingkungan saya juga mereka ada skemanya gitu. Kembali lagi skemanya ada, mereka itu strateginya tuh masuk dulu ke sekolah swasta. Masuk dulu sekolah swasta, persiapan di sekolah swasta dari mulai ee persiapan dananya, kan sekolah swasta kan dari gajinya lumayan gitu, beda dengan sekolah-sekolah biasa gitu untuk ee para mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan yang istilahnya kurang mampu gitu. Mereka tuh skemanya ke ee sekolah swasta dulu, baru-baru nanti tuh ada apa ya kalau udah siap ikut PPG ada juga. Tahun kemarin kalau nggak salah tuh ee mereka tuh skema tiba-tiba masuk ke daljab, tapi sekarang daljab karena nggak ada jadi skemanya tuh ikut dulu ke swasta, baru ee mereka tuh ikut ke PPG prajab.

Nah dari saya sendiri menurut saya faktor ekonomi dari keluarga sendiri itu penting. Karena karena apa, ee sebenarnya beasiswa PPG sendiri kan hanya membiayai ee PPG-nya saja. Dari pemerintah tuh kalau nggak salah di kisaran 8.000.500. Otomatis 8.000.500 udah masuk ke biaya semester karena tahun-tahun sebelumnya aja yang skema berbayar itu 8.000.000, berarti udah pas, belum biaya hidup misalnya kos kalau misalnya ditempatin. Meskipun ee PPG ini ee masuknya domisili tetapi ee khususnya kayak saya sendiri kan ee daerah perkampungan gitu, jauh dari ee kampus unit yang terdekat gitu. Nah pasti ada yang namanya ee biaya hidup, ada yang namanya biaya kos. Nah itu menurut saya perekonomian keluarga juga

berpengaruh gitu ya. Kalau misalnya ngelihat orang tua eh masih nggak bisa, ya eh mungkin masuk dulu ke swasta dulu untuk mendapatkan eh pengalaman kemudian mendapatkan eh gaji juga untuk mempersiapkan PPG atau nggak langsung daftar SSCN dan eh berpengaruh, berpengaruh.

X:

Berarti kalau menurut kak SU2 kayak kondisi finansial dan dukungan keluarga itu kayak satu paket komplit ya kak untuk menentukan apakah kita mau daftar PPG atau enggak. Kalau dari segi akses informasi kak, kemudahan akses informasi tentang PPG itu berpengaruh juga nggak kak dalam mengambil keputusan, oh mau ikut PPG nih atau nggak usah ikut PPG bagaimana?

SU2:

Nah ini juga nih, akses informasi tuh penting. Kebetulan kan kalau akses informasi kan PPG lumayan, kalau kita nggak nyari sendiri susah gitu nyari informasi PPG. Dilihat kayak saya menanyakan teman-teman saya juga, mau lanjut PPG atau enggak gitu ya, oh PPG daftarnya kayak gimana, terus informasi. Berarti informasi tersebut tuh agak susah gitu ya untuk yang tidak mencari sendiri gitu ya, cuma hanya sekedar lewat-lewat FYP-FYP gitu.

Nah kebetulan kalau saya karena emang tujuannya pengen PPG jadi agak ee gampang gitu, karena history dari algoritma itu kebanyakan PPG gitu jadi informasi itu gampang. Terus kayak ada informasi PPG dibiayai atau dibeasiswa, sekarang tuh pakai skema beasiswa full, beasiswa tanpa ada reguler. Itu lebih cepat gitu ya saya dapat informasi tersebut, itu di kisaran satu tahun terakhir gitu kalau nggak salah. Dan itu dari menanyakan dari teman-teman semua, teman-teman seangkatan saya gitu ya yang emang udah mahasiswa akhir, ada yang udah tahu ada yang enggak. Dan ee akses informasi itu gampang tergantung orangnya sebenarnya. Seperti itu sih.

X:

Kalau penting ya kak?

SU2:

Iya penting, karena banyak hal yang kita tidak ketahui kalau kita nggak, nggak istilahnya, kalau-kalau keluarga kita belum bukan background dari dunia pendidikan. Khususnya kayak saya sendiri kan ee, keluarga besar, sampai keluarga besar pun nggak ada background pendidikan gitu ya. Tetapi hal yang eh kita cari tau, otomatis kita nyarinya di media sosial gitu ya, IG kah, eh YouTube kah atau enggak di Google itu sebenarnya banyak kalau kita sendiri yang cari tahu. Karena kalau misalnya kita cuma hanya dikasih makan mungkin dari pandangan orang lain atau orang tua itu susah menurut saya, kalau nggak kita harus nyari sendiri.

X:

Oke berarti kalau kak SU2 sendiri tahu tentang PPG karena explore ya kak?

SU2:

Yah kebetulan explore, tanya-tanya guru meskipun kita nggak saling kenal, tanya-tanya dosen, jadi ya udah pede sendiri aja nanya-nanya. Karena kan saya sendiri kan eh memaklumi

kok, eh bukan memaklumi, ya kayak saya sadar gitu bukan terlahir dari dunia ee keluarga pendidik atau dunia yang keluarga yang berpendidikan gitu yang entah kuliah atau apa. Jadi informasi-informasi terkait PPG kan mungkin di area daerah saya tuh cuma tahu sertifikasi, oh sertifikasi, nggak tahu namanya PPG yang aslinya kan. jadi kalau misalnya nggak nyari sendiri agak susah gitu.

X: Oke-oke kak SU2, sebagai calon guru nih kak, kakak sejak awal punya ini nggak sih kak, motivasi untuk jadi guru yang profesional? Dan apakah dengan kalau misalnya memiliki motivasi tersebut apakah itu juga jadi memengaruhi kemauan kakak untuk ikut PPG?

SU2:

Ya kalau dari ee pertanyaan tersebut, sebenarnya tujuan tersebut tuh sudah, kalau dari saya sendiri ya pandangan saya sendiri, ee tujuan saya ingin masuk ke dunia pendidikan tuh udah mulai dari ee saya mungkin SMA kelas tiga gitu, pengen oh saya tuh ya udah ee pengen berfokus di dunia pendidikan khususnya ke daerah saya sendiri. Makanya saya ee pernah bilang tadi saya pengen mengabdikan di daerah saya sendiri gitu.

Nah ee yang menjadikan saya pengen ee berjuang di dunia pendidikan, khususnya di perkuliahan, masuk lagi PPG, karena ee saya pengen memperkuat pengetahuan saya sendiri di dunia pendidikan khususnya dan pengen menjadi guru profesional. Karena ee mungkin di daerah saya itu termasuk daerah yang kurang akan pendidikan, kualitas pendidikan, yang emang beberapa guru-guru di antaranya mereka hanya sekedar mengajar, pulang ngajar, pulang. Ngajar juga secara eh eh apa ya, hanya cuma sekedar yang penting ada masuk aja gitu ya.

Eh pasti eh mungkin kakak sendiri tahulah dunia aslinya kayak gimana yang di kelas-kelas, kecuali kalau emang sekolah-sekolah swasta gitu, sekolah-sekolah yang emang istilahnya bagus kayak lab school atau nggak lab school UPI atau nggak lab school UNJ atau mungkin di BINUS juga ada mungkin ya sekolah-sekolah tersebut yang emang mereka tuh guru-gurunya dituntut untuk profesional gitu. Tetapi ee kalau saya sendiri melihat dari lingkungan-lingkungan kurang-kurang akan dunia pendidikan, guru-guru yang mungkin agak mungkin karena faktor senior gitu ya, guru-guru senior yang menjadikan oh saya tuh harus menjadi guru-guru, eh saya tuh harus menjadi guru profesional gitu untuk ee meningkatkan kualitas anak-anak di daerah saya sendiri.

Kalau saya sendiri kan dari tujuan dari masuk kuliah ngambil pendidikan itu jadi faktor lingkungan, faktor guru-guru di sekolah, faktor anak-anak ee di daerah saya yang menjadikan faktor yang menjadikan saya pengen melanjutkan PPG untuk menjadi guru yang profesional.

X:

I see keren banget kak SU2. Oke Aku juga mau nanya dong kak, berarti kalau untuk seseorang perlu nggak sih kak seseorang itu punya sifat yang tekun dan penuh komitmen ketika dia memutuskan untuk ikut PPG?

SU2:

Ah, sebenarnya itu yang paling penting sih. Yang penting kalau emang tujuannya mereka pengen PPG, itu mereka harus komitmen terhadap diri mereka sendiri. Jangan sampai eh apa ya hanya cuma sekedar formalitas aja sebenarnya ya. Ee Formalitas ya udahlah formalitas-formalitas, tergantung mereka sendiri gitu ya. Tetapi yang tujuan mereka pengen, kayak gini untuk apa sih sebenarnya.

Kalau ya jadi sebenarnya kalau masalah tersebut tuh bingung saya sendiri harus kayak gimana gitu. Tergantung pandangan mereka sendiri. Kalau dari saya sih cuma kalau ee akan lebih baiknya ya udah memanfaatkan ee situasi PPG itu untuk mengasah diri, mengasah kemampuan, dan ee menciptakan guru yang profesional. Bukan hanya sekedar guru yang ee formalitas gitu.

Saya sendiri udah capek gitu ya dengan dunia pendidikan sekarang gitu yang hanya sekedar mereka tuh hanya sekedar formalitas-formalitas gitu ya tanpa ee sebenarnya esensi menjadi guru tuh bukan hanya kita “oh saya tuh pengen menjadi guru supaya jadi pendidikan yang baik, yang berkarakter”. Nah tetapi eh di antara di antara orang-orang tersebut tuh ada yang hanya sekedar ya udah formalitas aja. Nah sebenarnya mereka tuh pengennya ke mana sih? Kalau dari saya kan eh pengennya tuh menjadi guru yang benar-benar profesional gitu dalam pembelajarannya lah, dalam mendidik anak lah, dalam mungkin secara administrasi lah. Eh khususnya dari dunia pendidikan ya ada di PPG, ya kita manfaatin sedemikian baiknya informasi-informasi dari PPG itu ya kita manfaatkan sebagai pembelajaran gitu, bukan hanya sekedar formalitas.

X:

Iya sih betul-betul banget, betul banget. Aku juga relate sih kak sama banyak banget fenomena guru tuh juga jadi guru doang, ngajar-ngajar doang tapi nggak kelihatan niatnya menjadi guru yang lebih profesional dan semacam.

Oke kak SU2, Aku juga mau tanya dong kak, kira-kira latar belakang pribadi seseorang bisa dilihat dari usia, gender, atau personaliti itu kira-kira mempengaruhi nggak sih kak bagaimana orang lain melihat keputusan kita ketika kita memilih untuk ikut PPG atau enggak? Kira-kira faktor-faktor seperti itu berpengaruh nggak kak?

SU2:

ee Kalau dari saya sih enggak sih ya, karena kan istilahnya ya belajar itu kan sepanjang hayat gitu, nggak ada batas usia gitu yang ee di mana kita oh kita pengen PPG nih tapi umur kita udah 28. Secara pembelajaran itu nggak, nggak ada yang berpengaruh. Karena kan dari mulai kita orok aja, dari mulai kita brojol istilahnya sampai kita ee meninggal gitu, itu isinya kita ya belajar semua. Jadi belajar tuh nggak ada batas waktunya.

Nah secara administrasi saya lihat beberapa di antaranya PPG tuh ee sampai umur 28 tahun kalau nggak salah yang PPG prajab. Jadi nggak ada berpengaruh usia, termasuk gender gitu ya karena yah PPG ini hampir didominasi oleh perempuan gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya istilahnya ada gender atau enggak ya enggak. Biasanya kan yang istilah gender tuh

kebanyakan didominasi oleh para pria gitu ya. Nah tapi karena PPG ini didominasi sama perempuan jadi ya sah-sah aja siapa aja yang boleh PPG gitu, nggak ada salahnya gitu.

Ya kembali lagi di usia ya, kalau misalnya kayak kita ada keinginan buat belajar ya nggak, nggak ada salahnya gitu ya. Di termasuk di syarat pendaftaran juga kan nggak ada batas yang kayak mungkin pendaftaran apa ya abdi negara kayak tentara kan ada batas waktu usianya di 21 tahun, 22 tahun. Tetapi kalau misalnya kita PPG, ASN atau apapun itu bisa nyampe 35 tahun. Berarti dari segi usia aja nggak ada berpengaruh ee terhadap orang-orang yang pengen memutuskan untuk PPG, seperti itu.

X:

Tapi kalau misalnya orang-orang di sekitar SU2 yang SU2 tahu, kira-kira melihat faktor itu sebagai hal yang menentukan atau enggak?

SU2:

Apa?

X:

Kalau menurut itu kan tadi menurut kak SU2 hal-hal seperti itu tidak mempengaruhi kak SU2 untuk mengikuti PPG atau tidak. Kalau menurut orang-orang di sekitar SU2, apakah ada orang-orang yang “oh dia tuh milih PPG karena usianya segini” atau gendernya begini atau personalitasnya seperti ini? Kalau menurut SU2 ada nggak orang-orang seperti itu di sekitar SU2?

SU2: ada aja sih kayaknya. Eh oh ini nih, kayak mereka tuh udah jadi guru, udah lama dalam skema, eh apa ya, honorer. Masalah honorer itu bisa kayak udah 5 tahun, 6 tahun belum-belum naik-naik, belum diangkat, belum diangkat gitu. Nah salah satu, mungkin nah ini juga sebenarnya berpengaruh juga sih, faktor umur. Karena faktor umur mereka udah nyampe kayak 28 tahun, jadi salah satu yang paling ideal buat mereka tuh cepat buat diangkat yaitu PPG. Banyak di antaranya yang saya lihat gitu ya, mereka tuh keluar dari Dapodik untuk mengikuti PPG, dan setelah PPG masuk lagi Dapodik dan ikut ee CPNS atau nggak PPPK supaya lebih gampang untuk diterima jadi ASN, seperti itu.

X: Oke Kak SU2, berarti kan ada perbedaan pandangan ya kak terkait tentang PPG ini, strategi dan semacamnya. Kira-kira kalau dari pandangan orang lain itu mempengaruhi Kak SU2 juga nggak sih untuk daftar ke PPG atau strateginya bagaimana kak?

SU2: Gimana gimana? Tadi jaringannya agak...

X: Oke sekarang udah terdengar belum kak?

SU2: Oke terdengar.

X: Oke tadi kan ada-ada berbeda pandangan ya kak terkait PPG terus strateginya. Kira-kira pandangan dari orang lain itu mempengaruhi Kak SU2 nggak dengan Kak SU2 melihat program PPG itu sendiri dan atau mungkin strateginya?

SU2: Oke mungkin kalau dari perkuliahan, dari awal perkuliahan mempengaruhi, hampir-hampir mempengaruhi karena ee beberapa teman-teman seumuran saya udah pada bekerja, udah dapat gaji, sementara saya masih kuliah dan ee masih bergelut dengan perkuliahan gitu ya tanpa belum ada penghasilan. Bisa jadi itu berpengaruh tapi emang karena tujuan, karena faktor kita ee cita-cita bukan ya tapi ee tujuan kita pengen jadi guru tuh untuk apa sih. Untuk membahagiakan orang tua khususnya, tetapi untuk ee menciptakan bahwasanya kita menjadi guru yang profesional.

Sempat di, sebenarnya belum masuk ke PPG, belum masuk ke semester akhir, tapi di pertengahan perkuliahan gitu, ini belum masuk ke PPG ya baru perkuliahan, sempat kayak aduh kayak ragu nih kayaknya, teman-teman seangkatan saya udah pada punya gaji nih, saya masih pengangguran bergaya gitu, pengangguran berjaster gitu, berjaster merah. Nah ee sempat gitu, tapi kalau udah masuk ke semester akhir biasanya ya udah, mereka tuh emang beberapa yang saya temuin gitu ya emang ee mereka tuh udah fokus gitu, tujuan akhir mereka ya udah PPG ya berarti. PPG nggak ada ee mungkin dari pandangan orang lain, ngapain PPG, mending langsung aja ke swasta gitu atau apapun. Beberapa di antara ee yang saya temuin gitu ya tidak berpengaruh gitu.

Bagi saya sendiri juga untuk melanjutkan PPG ya karena sudah masuk ke semester tiga tuh ya udah kita berfokus pada tujuan kita. Jadi nggak ada istilahnya mendengarkan kata-kata orang gitu kalau dari saya sendiri gitu. Kalau misalnya, oh mending inilah, mending itulah, dan beberapa di antaranya ya ngapain juga ya udah, kan ini kan hidup saya gitu, ya udah berfokus pada diri sendiri gitu. Ngapain juga malah memberitahukan bahwasanya ngapain PPG, kan tujuan kita kan beda-beda ya.

Mungkin dari mereka sendiri ee kondisi lingkungan perkotaan mungkin ya, dekat dengan sekolah-sekolah swasta lah, mungkin dari setelah lulus S1 penghasilannya ya lumayan gitu ya, mungkin ada penghasilan sampingan yang gampang di kota-kota. Tetapi kalau misalnya saya sendiri gitu ya ee dari kampung istilahnya, jadi salah satu poin pentingnya itu ya langsung ngejar PPG. Setelah S1 langsung ngejar PPG, udah setelah ngejar PPG kita langsung ngejar ASN, CPNS gitu.

Jadi kalau misalnya dari pandangan orang mempengaruhi baik diri saya sendiri atau orang lain untuk mahasiswa tingkat akhir, menurut saya udah nggak akan berpengaruh dan mereka sendiri udah istilahnya boro-boro ee mereka dipengaruhi oleh teman-temannya, bahkan sebenarnya semester akhir tuh mereka tuh udah nggak ada pertemanan. Ya udah mereka tuh hanya berteman pada saat bimbingan skripsi, udah nggak ada lagi nongkrong-nongkrong.

X: Berarti kalau ibaratnya, kalau dari Kak SU2 sendiri juga ya udah fokus sama tujuannya masing-masing aja ya kak, mau ke mana dan semacamnya. Eh oke tadi kan Kak SU2 juga sempat mention kalau misalnya kalau dari dosen sendiri, kalau misalnya mau S2 ya silakan lanjut kuliah lagi, kalau misalnya mau jadi guru yang profesional nggak lanjut S2 bisa masuk PPG. Terus tadi Kak SU2 juga sempat mention kalau dari teman-teman ya ada yang udah punya minat lain dan semacamnya. Kalau dari keluarga kak, kira-kira pandangan keluarga itu

gimana kak? Apakah mereka juga punya pandangan terkait PPG yang akhirnya membuat Kak SU2 jadi mempertimbangkan kembali gitu?

SU2: Oke paling buat PPG ya, mungkin dari pandangan keluarga sendiri menyarakannya buat lanjut S2. Tetapi secara di lapangan saya mengetahui bahwasanya S2 tuh nggak nggak sembarangan tahu ngambil S2 gitu, harus ada tujuannya. Kalau misalnya tujuannya belum jelas, pengen jadi dosen, bahkan jadi dosen tuh nggak gampang gitu ya. Tapi eh mungkin pandangan dari keluarga tuh hanya sekedar tahu, oh jadi S2 nih gitu, seperti itu kan biasanya.

Tetapi kalau misalnya saya ee dilihat dari saya sendiri di lapangan, yang paling memungkinkan ya PPG menurut saya. Jadi ee mungkin ada juga orang tuh ya pengennya tuh S2 gitu, pengen dilihat bahwasanya anaknya S2 nih, seperti itu. Tapi kalau secara di lapangan sendiri menurut saya yang paling penting PPG dulu. Eh istilahnya mempertahankan dulu ya, yang penting saya sudah tersertifikasi pendidik. Nah entah eh ada kesempatan buat jadi dosen atau tidak ya itu ya gimana nanti gitu, yang penting kita udah ada nih pegangannya menjadi guru yang profesional.

Dan kalau pengen melanjutkan S2 otomatis ee di antaranya itu jadi dosen atau enggak jadi tenaga di pemerintahan yang lain yang memungkinkan saya masuk di S2 tersebut. Tapi ya berarti, iya sih keluarga berpengaruh, berpengaruh.

X: Tapi tetap-tetap ini nggak kak, tetap apa ya, jadi tetap kakak juga nggak maksudnya tetap yakin gitu untuk ya udah PPG dulu aja gitu?

SU2: Iya kalau istilah yakin atau nggak yakin, ya yakin saya soalnya mengalami sendiri gitu dirinya. Kalau mungkin dari keluarga kan ee nggak nggak apa ya, nggak mengetahui di lapangannya seperti apa. Kan mungkin kalau mereka udah tahu lapangannya seperti apa ya pasti nyuruhnya ke PPG dulu aja gitu.

X: Oke-oke kak. Aku juga mau nanya dong kak perihal tadi. Kan udah ada pandangan dari keluarga, teman, atau dosen. Kira-kira selama perkuliahan ini kakak ada nggak sih kak interaksi langsung antara lingkungan keluarga dengan lingkungan kampus yang mempengaruhi pandangan kakak tentang PPG? Jadi lebih spesifik misalnya ada sosialisasi dari lingkungan kampus yang audiensnya itu orang tua, jadi nggak langsung ke mahasiswa gitu, ada nggak kak?

SU2: Kalau informasi, informasi tersebut kalau di kampus saya sih nggak ada sih ya. Mereka tuh pure untuk kalau misalnya pengen PPG ya informasi-informasi tersebut nyari sendiri. Kalau dari sekarang ya mungkin cuma ee biasanya sih kalau dari kakak tingkat saya sendiri, biasanya di semester-semester akhir, waktu yudisium, sebelum yudisium, habis yudisium, biasanya sering dikasih beberapa link gitu, link tentang pendaftaran CPNS, PPPK, eh PPG gitu. Nah kebetulan ee teman saya sendiri, kakak tingkat saya sendiri juga, mereka tuh beberapa di antaranya tuh dapat link-link juga dari kampus, itu informasi-informasi tentang PPG dari kampus. Cuma kalau dari sosialisasi secara full tentang PPG melalui ke orang tua-orang tua, itu nggak akan ada sih kayaknya.

X: Oh nggak akan ada?

SU2: Iya kak kalau informasi-informasi.

X: Iya kak sorry kak.

SU2: Ya kalau ke informasi-informasi diberitahukan kepada orang tua-orang tua mahasiswa gitu ya kayaknya nggak mungkin ada juga sih, kecuali emang ee dari akademik men-share bahwasanya ada, oh ada nih pendaftaran PPG sekarang. Tanggal biasanya kalau ga salah Oktober itu pendaftaran tentang pendaftaran PPG itu. Jadi tahun kemarin aja kakak tingkat saya, setelah wisuda mereka tuh dapat informasi PPG. Jadi sebulan, iya sebulan, pada saat wisuda mereka tuh langsung gas lagi buat PPG, pendaftaran PPG.

X: Oh I see I see. Tapi kalau menurut Kak SU2 sendiri perlu nggak sih kak adanya sosialisasi dari lingkungan kampus direct ke keluarga gitu?

SU2: Eh ya kalau misalnya perlu, ya perlu sih cuma eh kayak kurang gitu ya. Kalau misalnya kan kita tuh udah masuknya mahasiswa ya, sama diri gitu ya, eh tanpa harus kita terpengaruh oleh keluarga. Kayak eh apa ya kayak emang nggak bisa ya eh nyari-nyari sendiri nyampe harus keluarga yang eh ikut terlibat gitu.

Kalau secara mahasiswa ya, tapi kalau secara perlu nggak perlu ya menurut saya perlu supaya dapat informasi-informasi yang istilahnya oh nggak susah nih didapat nih ee untuk mendapatkan informasi tersebut dan bisa didapatkan oleh sosialisasi tersebut ya penting menurut saya sih. Tapi kalau misalnya sosialisasi ke orang tua, menurut saya ngapain juga, sebenarnya yang ngejalanin kan kita sendiri juga sih.

X: Soalnya kan bisa aja kan misalnya dia mahasiswa PGSD tapi nggak ya balik lagi nggak explore, bukan orang yang tipe yang explore. Terus kalau misalnya informasi tersebut nyampe ke keluarga, siapa tahu jadi ada ruang diskusi, keluarganya ngomong ke mahasiswanya gitu, eh ke anaknya gitu.

SU2: Eh iya itu penting, penting ya bagi sebagian orang gitu. Tapi kalau dari saya lihat sendiri, eh kampus sih kayaknya ya ngapain juga ya sosialisasi ke orang tua-orang tua gitu. Kan mereka juga udah menjadi istilahnya mahasiswa, bukan siswa lagi gitu. Ya masa harus diatur sama orang tua dulu baru gerak gitu ya. Berarti kalau ya kalau gitu sih berarti mereka tuh PPG bukan karena diri sendiri dong kalau gitu jadinya, jadi kayak kurang gitu.

X: I see I see, setuju kak. Oke Aku juga mau nanya ini kak, kalau misal kita tarik lebih luas lagi nih kak, kalau faktor dari luar seperti misalnya kebijakan pemerintah atau aturan target PPG itu kira-kira mempengaruhi keputusan lagi nggak sih untuk pandangan keputusan tentang PPG dan minat itu untuk daftar atau tidak kalau melihat dari segi kebijakannya?

SU2: Oke paling di kebijakan gitu ya, menarik kalau kebijakan. Nah kebijakan sekarang lumayan cukup bagus sih itu ya, PPG prajab tuh di-full-in buat full beasiswa dari pemerintah. Nah otomatis itu yang menjadikan saya lebih tertarik gitu ya karena gratis gitu, siapa yang mau gratis, PPG prajab gratis gitu ya. Terus kayak lebih ke terstruktur gitu ya, ya tujuan dari PPG prajab ee menggratiskan seluruh PPG prajab karena kan ee dari pemerintah sendiri kan pengennya tuh mencatat guru-guru yang emang kompeten di bidangnya, profesional gitu.

Bukan hanya sekedar istilahnya Kembali ke yang tadi formalitas doang gitu ya untuk mendapatkan sertifikasi Pendidik supaya gampang CPNS-nya.

Otomatis kalau misalnya kita diadain seleksi PPPK itu kita ada seleksi, otomatis ee lulusan-lulusan yang tersaring di dunia pendidikan, di guru-guru tersebut yaitu lulusan guru-guru yang istilahnya terbaik dong berarti ya. Karena mereka tuh bukan hanya sekedar ee daftar PPG untuk mendapatkan sertifikasi pendidik, ee hanya sekedar formalitas aja tanpa melihat ee esensi dari PPG tersebut gitu ya.

Dan kalau misalnya informasi dari pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, dari saya sendiri sudah bagus. Tetapi ya lebih baiknya dari mungkin tunjangannya lebih gede, benefitnya lebih banyak, dan eh apa ya, kuotanya lebih banyak sih kayak kalau dari pemerintah sendiri kebijakan yang masih kurang. Tapi kalau sekarang, sekarang udah menata ya karena dilihat sekarang udah mulai tertata gitu dari segi skema PPG harus kayak gini untuk menciptakan guru-guru yang profesional, bukan hanya guru-guru yang formalitas aja.

X: Oke. Berarti kalau misalnya kalau menurut Kak SU2 kan ini udah mulai lebih baik ya kak, berarti skema PPG yang sekarang. Tapi kalau misalnya Aku tanya concern-nya itu yang kak, Kak SU2 masih ada concern nggak sih kak yang Kak SU2 harap harusnya masih bisa di-improve nih di bagian ini, di bagian ini, kira-kira gimana kak?

SU2: kalau di eh eh nggak gitu menurut saya sendiri agak mungkin agak bingung ya karena kan belum lulus dan belum terjun lagi ke P3K tersebut ya ee belum-belum tahu gitu ya di dunia P3K itu seperti apa pembelajarannya kayak gimana jadi kayak kalau ditanya pertanyaan tersebut kayak masih nggak tahu gitu ya kebijakan yang kurang atau apa gitu tapi mungkin ee kebijakan dari tunjangan gitu loh dan ee tambahan kuota gitu bagi guru-guru gitu karnakan yang pertama sekarang tuh banyak informasi bahwasanya ee sekolah-sekolah tuh kurang gitu banyak-banyak yang kurang dan sampai sekarang kebijakan sekarang aja masih ada guru-guru yang kurang gitu ya otomatis ee melihat dari faktor tersebut menjadikan bahwasanya PPG-nya harus ditambah dong untuk untuk ee apa ya memfasilitasi guru-guru untuk memfasilitasi guru-guru yang profesional untuk mengajar di sekolah-sekolah yang memang kekurangan guru

X: berarti kalau menurut dari kak SU2 lebih konsennya mungkin bisa diperbaiki gajinya dan kuotanya gitu ya kak kalau oke kalau menurut kak SU2 kan ada nih kak Aku sempat dengar-dengar juga sih anak-anak yang PPG itu kan katanya kalau lokasinya itu lokasi PPG itu sesuai dengan nah ketersediaan bidang studi itu di mana terus akan dilempar di tempat yang menyediakan bidang studi tersebut menurut kak SU2 itu concern juga nggak kak masalah juga nggak kak soalnya Aku pernah dengar-dengar juga dia misalnya anaknya dari luar Jawa tapi ternyata PPG-nya harus nyampe maksudnya ke Pulau Jawa jadinya ngerantau lagi terus biaya lagi itu jadi concern juga nggak

SU2: iya ya itu itu saya juga baru dengar-dengar kemarin gitu ya ngedengar dari anak-anak PPPK juga anak PPG juga jadi bingung juga ya kan kebijakannya kebijakannya kan katanya PPG ini adalah sesuai domisili gitu ya tapi kenapa ada dari Sumatera tiba-tiba ke Jawa ada dari Kalimantan tiba-tiba ke Bogor dia PPG-nya jadi kayak dari saya bingung sendiri gitu

yang benar tuh yang mana sih sesuai domisili kah atau apakah tapi kalau dilihat dari ee PPG gitu ya yang sekarang angkatan sekarang itu ya dilihat mereka tuh di antaranya ya sesuai domisili ee dari daerah mungkin yang saya tahu daerah Purwakarta gitu full mahasiswa-mahasiswa yang ngikut PPG dari daerah Purwakarta mereka tuh ditempatin di satu tempat di Bogor di Universitas Pakuan dan otomatis kalau dari itu kan sesuai domisili dong berarti dan ee yang anehnya saya dengar ada teman-teman mereka yang ada dari Riau dari apa tuh dari Kalimantan berarti kalau sebenarnya dari Riau sendiri kan ada UNRI mereka juga membuka jalur PPG juga terus ada yang dari Kalimantan nah sebenarnya itu yang saya belum ketahui gitu ya kenapa bisa seperti itu kan nggak mungkin kuotanya penuh di Riau kan bisa-bisa mereka tuh dilempar ke Jawa nah mungkin dari saya lihat sih mereka tuh punya domisili di ee daerah Jawa sendiri kayaknya mungkin dari faktor keluarganya ada yang dari Jawa, mungkin dari orang tuanya, kayak mamanya asalnya dari Jawa atau ee dari Bandung atau dari Bogor, yang memungkinkan mereka bisa PPG di kampung halaman mereka sendiri, eh di kampung orang tuanya mungkin. mungkin kayak gitu sih sebenarnya.

X:

berarti kalau misal PPG sesuai domisili itu berarti nggak ada concern ya kak. biasanya nggak ada concern kalau misalnya ternyata harus di luar dari domisili, seperti itu ya kak.

SU2:

iya sih karena PPG kan tujuannya kan untuk menciptakan guru yang profesional. otomatis yang sesuai dengan mereka tinggal di mana. kan nggak mungkin kan kita PPG di misalnya di NTT gitu ya, di Universitas Nusapendana. mereka kan ee dari adat aja beda gitu ya, dari agama aja mungkin mayoritas beragama non Muslim di sana juga. balik setelah PPG masuk ke Jawa gitu ya kan agak beda. kalau misalnya kita dari Bogor atau dari Subang ke Bogor otomatis ee faktor lingkungannya, lingkungan mereka belajar. kan ada PPL juga kan di PPG tuh, PPL juga yang menjadikan mereka tuh udah terbiasa di lingkungan tersebut gitu. ya seperti itu sih.

X:

oke-oke kak. oke Aku juga mau nanya dari segini dong kak. tadi kan kita udah berbicara langsung ke PPG-nya kak. Aku mau nanya tentang ada nggak sih kak nilai bagaimana nilai budaya atau pandangan masyarakat tentang profesi guru dan apakah pandangan mereka tentang profesi guru itu mempengaruhi keaSU2 untuk melihat terhadap program PPG dan keminatan untuk daftar atau tidak daftar. kalau dari segi pandangan masyarakat tentang profesi guru,

SU2:

eh nah ini eh sebenarnya ada juga nyampe ee pandangan masyarakat terutama masyarakat yang memandang bahwasanya guru-guru itu ngapain jadi guru, kan gajinya cuma 500.000 per bulan gitu. nah eh masalah tersebut juga yang menjadikan ee saya sendiri pengen ya udah langsung aja lanjut PPG, lanjut PPG aja. nah atau juga kalau misalnya udah kita udah sertifikasi tuh ee banyak benefit-nya gitu ya. ee dari mulai ee kita udah mendapatkan nilai afirmasi 100% di pada saat seleksi CPNS kemudian ee menjadikan sebenarnya kayak PPG itu kan menjadi syarat juga sih kayaknya di CPNS, di ya pendaftaran CPNS. kemudian setelah ee

PPG juga kita mendapat, mendapatkan tunjangan juga sebenarnya dari tunjangan profesi guru 2.000.000. jadi ee pandangan masyarakat terhadap guru ee juga berpengaruh sih. saya mengambil keputusan buat mengambil PPG karena kalau misalnya menunggu ASN CPNS gitu ya susah, lama. jadi pandangan dari masyarakat berpengaruh gitu terhadap saya memutuskan untuk mengambil PPG.

X:

oke-oke kak. kak kalau misalnya kak SU2 ditanya nih, sebutkan misalnya satu momen atau pengalaman yang membuat kakak tuh paling wah makin yakin nih ke PPG itu, kira-kira momen seperti apa sih kak.

SU2:

eh momen pada saat PPL kuliah saya semester 7 itu yang paling momen karena eh di mana saya mengetahui kemampuan saya di mana. eh dan memutuskan oh saya tuh agak kurang yakin gitu ya di skill micro teaching saya secara langsung kepada anak-anak. jadi eh memutuskan oh ya udah memutuskan buat lanjut PPG aja, nggak dulu terjun kelapangan, nggak dulu terjun untuk menjadi guru secara ee lewat jalur ee sekolah swasta atau nggak sekolah negeri yang yah nggak jelas gitu gitu. jadi berpengaruh pada saat saya P3K, itu yang paling berpengaruh karena kan itu kita simulasi menjadi guru secara langsung gitu, ya. yang menjadikan saya yakin nih udah gua buat ikut PPG aja langsung.

X:

berarti kak SU2 emang udah niat banget ya kak untuk jadi guru yang profesional sampai akhirnya kayak dia emang perlu banget ikut PT guru. keren banget kak SU2. oke kak Aku juga mau nanya dong kak, berarti kan selama perjalanan kuliah dari semester 1 sampai semester 8, boleh nggak sih kak direkap kira-kira yang seingat kak SU2 naik turun atau perubahan ikut kepegawai itu seperti apa sih kak minatnya. kalau misalnya direcord dari semester 1 sampai semester 8, misalnya kayak kok semester 1 belum minat atau semester 2 baru minat, itu kira-kira gimana kak kalau dari kak SU2 sendiri.

SU2:

oke mungkin dari semester 1 gitu ya. nah balik lagi dari kenapa saya ngambil PGSD juga, eh pengen pengen ya udah keputusan udah bulat gitu untuk menjadi guru. dan pada saat mendaftar eh PGSD juga itu udah tahu skema yang namanya sertifikasi, tapi belum tahu ini sertifikasi tuh kayak gimana bentuknya. tapi secara Gambaran kasarnya udah tahu gitu, sertifikasi. ada sertifikasi untuk menjadikan ee kita profesional dan mendapatkan nilai afirmasi 100% di tes CPNS atau nggak PPPK.

nah naik lagi kemudian di semester 2, semester 2 sih lebih ke masuk kita mengetahui dunia perkuliahan kayak gimana karena kan di jalur SMA gitu. nah di sana ee semester 2 atau semester 3 gitu udah udah dikasih tahu nih ada yang namanya PPG, ada yang namanya PPG Prajab, ada PPG Daljab. Ee PPG Prajab tuh, eh PPG Daljab itu harus masuk Dapodik dulu kemudian dan itu harus dapat panggilan dulu, otomatis lama. oh ya udah berarti jadi mendapatkan apa ya informasi baru gitu tentang terkait PPG ini. ada yang namanya PPG Prajab nih dan waktu semester 2 3 itu saya ee kalau nggak salah tuh masih kebijakan di mana

ada dua skema PPG prajab, ada yang berbayar dan ada yang beasiswa dari pemerintah dan berbayar mandiri tuh 8.000.000. oh kayaknya lebih baik ngambil 8.000.000 aja ya yang yang reguler aja supaya nggak nggak susah seleksi-seleksi jadi langsung set set masuk gitu ya.

nah yang memungkinkan saya kayak oh ini lanjutnya PPG gitu ya masuk semester 4 semester 5 semester 6, kayak nambah lagi informasi masuk semester 6 kan micro teaching lah, masuk semester 7 eh PPL pada saat kuliah ada PPL jadi eemungkinkan saya buat lanjut ke P3K. terus mungkin ada kalau saya sendiri tuh ada pernah ikut lomba micro teaching lah yang menjadi eh apa ya menjadi bahan bakar semangat saya buat lanjut PPG. Terus ee pernah ikut kegiatan apapun gitu yang sebenarnya yang beberapa kegiatan yang saya ikutin tuh di antaranya tuh mempersiapkan buat saya melanjutkan PPG. di antaranya ya jadi eh banyak sih dari semester satu sampai semester tiga semakin yakin semakin yakin semakin yakin lagi. dan dari sebelum masuk kuliah, informasi informasi dari perkuliahan, dari dosen lah, dari kegiatan lah, kemudian dari pengalaman organisasi, dari pengalaman luar organisasi itu menjadi saya jadi fokus buat nggak ada lah celah buat ke mana dulu ah ke sini dulu ke sana dulu, ya udah fokus aja ke PPG gitu nggak ada ikut ke mana-mana udah gitu.

X:

berarti kalau kak SU2 juga dari waktu ke waktu malah makin yakin ya kan untuk ikut PPG.

SU2:

iya cuma kebijakannya tuh berubah-ubah ya jadi tapi kalau dari segi keyakinan yakin semakin yakin semakin yakin semakin yakin yakin.

X:

oke sorry, kan ini udah kita mau udah sampai ke penghujung wawancara. Aku masih ada satu pertanyaan lagi kak, boleh nggak kak mungkin kakak cerita atau spill rencana karir kakak kedepannya. kan kalau sekarang kan kelihatan banget kakak pengen jadi guru yang berprofesional sampai mau PPG-nya konsisten, mau ikut PPG dulu. tapi kalau misalnya ternyata ada kebijakan tentang PPG nih kak yang kakak rasa kok kayaknya malah jadi merugikan atau semacamnya, apakah plan rencana karir kakak akan tetap sama atau mungkin ada plan lain lagi gimana kak.

SU2:

kalau dari kebijakan-kebijakan sekarang sih ee menurut saya semakin ke sini ya semakin baik gitu ya. tujuan kan sebenarnya tujuan kebijakan terbarunya ya pasti demi kebaikan juga kan, nggak mungkin kayak ee menghalalkan apapun gitu mempersulit atau apapun. saya lihat kebijakan-kebijakan sekarang tuh malahan lebih baik gitu terkait PPG prajab yang bakalan saya ikutin, full beasiswa. otomatis kuota dari ee seleksi mandiri yang kita harus bayar 8.000.000 per semester itu otomatis masuk ke beasiswa dan itu menjadikan ee lebih ee gampang gitu kita mengikuti PPG, udah dapat beasiswa juga gitu tanpa kita harus bayar.

dan mungkin eh nggak ada yang mempengaruhi gitu terkait eh strategi kan, strategi saya kan eh dari perkuliahan kuliah kita lanjut PPG, kita lanjut PPG, kita daftar CPNS ASN dan ee menjadi guru yang tersertifikasi plus kita ASN juga. dan kalau misalnya kita pengen lebih upgrade lagi untuk menciptakan suasana sekolah yang ee baik, suasana sekolah yang eh bisa

apa ya, suasana sekolah yang bagus buat anak-anak kita, lanjut S2 mungkin strateginya jadi kepala sekolah. itu sih sebenarnya.

kalaupun dari skema skema dari pemerintah sekarang menurut saya ya semakin ke sini semakin baik gitu ya untuk kan tujuan mereka untuk eh menciptakan jalur PPG prajab full beasiswa dan tes semua itu kan untuk menciptakan guru yang profesional. yang di mana menyaring guru-guru untuk eh untuk mencari guru-guru yang benar kompeten, benar berniat untuk menjadi guru, bukan hanya mereka tuh pengen ngejar jalur ee ASN CPNS dengan jalur cepat gitu ya yang udah mendapatkan nilai 100% afirmasi.

plus juga ee banyak gitu ya tentang yang demo-demo tuh ee, mereka tuh dari kuliahnya itu pendidikan matematika tiba-tiba masuk ke PPG jalur PGSD. nah kalau dilihat sih sekarang lebih ditata sih kayaknya, lebih ditata yang PGSD ya udah lulusan PGSD aja masuk PPG, PPG PGSD itu. Ee yang saya lihat udah semakin ke sini ya semakin ee keluh kesah dari mahasiswa-mahasiswa PG, PG mahasiswa-mahasiswa PGSD mereka tahu kesahnya yang kuota saya diambil sama prodi yang lain gitu. dan sekarang kayaknya udah tidak ada kebijakan mahasiswa di gambar besarnya matematika ngambil PGSD PPG-nya udah nggak ada. itu malahan lebih baik lagi buat mahasiswa PGSD kayak saya mungkin, dari kakaknya juga pasti PGSD seperti itu.

X:

berarti kalau dari karirnya sendiri, goals lainnya tetap jadi guru yang profesional punya sertifikasi ya kak. oke kak sebenarnya segitu aja pertanyaan Aku tadi. banyak banget ya kak, sorry banget udah nanya banyak-banyak. terima kasih kak SU2 sudah mau diwawancara, sangat amat daging banget insight dari kakak, akan sangat berguna banget untuk penelitian Aku. Kak SU2 Aku doain juga semoga lancar lancar karirnya sesuai dengan apa yang sudah kakak plan kan. dan mohon maaf kalau selama wawancara Aku ada salah-salah kata.

SU2:

oke, semangat juga ya sudah semester 4 haha.

X:

terima kasih kak SU2 oke kak. kenapa kak.

SU2:

iya itu ada dua tahun lah setahun setengah lah, udah lulus itu tiga setengah tahun bisa.

X:

iya terima kasih kak SU2 atas insight-nya. Aku izin end meet hari ini ya kak. oke terima kasih kak, selamat siang.

SU2:

oke selamat siang juga.

SU3

Keterangan :

(X) — Pewawancara

(SU3) — Informan

SU3 : 03:32 “sekarang lagi semester 8. Kebetulan aku juga eum.. mengajar jadi setiap seminggu sampai saat mengajar di SDN X dari senin sampai jumat, lalu sabtu minggunya kuliah”

X : 04:32 “boleh Langsung aja nih kak, jump in ke pertanyaan Pertama, kakak sendiri udah ini gak kak, udah familiar gitu dengan program PPG atau bisa gak kakak describe gitu kalau boleh gimana pandangan kakak menurut dari kata-kata kakak sendiri tentang PPG sendiri?”

SU3 : 05:31 “Kalau aku kan karena udah mengajar ya, jadi PPG itu sudah lumayan familiar untuk aku Karena temen aku juga nih, tempat kerja itu ada. Kalau yang untuk guru-guru di sekolah itu Mereka PPG-nya daljab dalam jabatan, karena mereka kan sudah masuk dapodik yang pertama. Nah, terus yang kedua itu sudah sekian tahun beragam sih pengalamannya eee.. pengajarnya tuh ada yang 8 tahun, 5 tahun, berbeda-beda ya tergantung pengalamannya. Nah, maka yang aku lebih ketahu itu PPG itu... PPG itu Yang biasanya di Daljab, kalau yang berada di Daljab sih aku kurang paham ya karena aku adanya di tempat kerja beberapa teman kerja aku yang PPG Daljab mereka itu Biasanya dipilhkan oleh pemerintah untuk tempat kampus, penempatan kampusnya Biasanya kadang penempatan kampusnya juga lumayan jauh, kayak misalnya kita kelihatan, kalau aku kan disini di bogor ya, di parung bogor Biasanya dapet kampus pilihan dari pemerintah tuh ada yang di daerah Madura, di daerah mana-mana jauh ya, jauh. Bahkan ada yang di Yogyakarta, dimana-mana. Ini kan semacam kuliah lagi ya jadinya”

SU3 : 07:11 “Mereka belajarnya itu via Zoom lagi jadinya. Jadi online gitu. Nah, di via Online ini mereka sudah ditentukan setiap hari sudah pasti ada kelas dan ada pematernya langsung dari sananya. Disatunya sudah dilakukan kayak misalnya join jam 5 subuh, jam 3 subuh, kadang-kadang gitu. Kadang di sela-sela mengajar, sambil mengajar kita tuh sambil zoom PPG. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu. Nah nanti diiii.. setelah mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang ada, biasanya tuh kita disuruh diberikan tugas namanya video Tukin ya... Jadi dilihat bagaimana kinerja kita ketika mengajar anak-anak di kelas, bagaimana metode kita menyampaikan materi di kelas, kayak gitu.”

SU3 : 08:15 “Jadi ke anak-anak sih biasanya kondisi di kelas tuh kayak gimana misalnya ada kondisi anak yang kurang paham atau misalnya di tengah pembelajaran mereka ada ribut-ribut cara kita menanganinya bagaimana, kayak gitu biasanya itu ada di video tukin, jadi memang tidak dibuat-buat ya video tukin, itu memang apa adanya yang setiap hari kita terjadi di kelas.”

X : 08:45 “Berarti kakak sendiri udah sangat-sangat familiar ya kak dengan PPG ini ya kak? Iya Nah, dengan kefamiliarannya kakak nih, kak SU3 dengan program PPG, kakak tuh

tertarik nggak nih sebagai pre service teacher untuk ikut program PPG gitu? Kalau misalkan tertarik kenapa atau tidaknya juga?”

SU3 : 09:09 “Kalau aku sih tertarik ya karena itu salah satu program pemerintah yang membuat kita itu supaya mendapatkan sertifikasi sebagai guru eee.. contohnya itu di uji kelayakannya ketika kita mengajar ee.. apa ya apakah sudah layak sebagai pendidik atau belum kalau menurut aku sih ee.. bagus dan aku mau sih ikut PPG.”

X : 09:39 “Berarti kakak oke nih ya kalau misalkan ikut PPG sebagai guru apalagi sekarang kakak di perkuliahan aja kakak juga udah sambil nyambi punya experience ngajar juga ya kak? Boleh tau berarti kakak ngajarnya langsung di sekolah formal gitu kak?”

SU3 : Iya, Formal..

X : 10:00 “Nah, boleh gak sih kakak ceritakan gimana interaksi kakak nih selama Tadi kan kakak udah cerita kalau familiar dengan PPG di lingkungan kerja gitu ya kak Nah, apakah ada gitu pengaruh dari misal aktivitas belajar kakak selama jadi mahasiswa PG SD gitu yang akhirnya membuat kakak jadi tertarik atau ingin ikut PPG gitu kak?”

SU3 : 10:37 “Ada sih ya, karena kita disitu kan banyak banget belajar bukan belajar materi aja tapi belajar juga gimana cara eeu.. menguasai kelas, kayak gitu jadi kita bisa lebih banyak eeu.. dapet pengalaman bagaimana cara mengatasi ketika kelas kita... mungkin terjadi sesuatu hal.”

X : 11:03 “Berarti memang nyambung ya kak antara perkuliahan kakak nih sama nanti kedepannya kakak mau ambil langkah-langkah di PPG gitu. Nah kalau dari personal sendiri nih kak pribadi gitu, apakah keterampilan, terus juga pengetahuan kakak yang selama ini kakak dapatkan di perkuliahan PGSD gitu itu menunjang kakak dalam merasa siap atau merasa tertarik gitu untuk ikut PPG”

SU3 : 11:40 “Aku sih lumayan menunjang ya karena eeu.. sejauh ini menjadiiii, apa ya, aku jadi lebih berminat itu dalam dunia pendidikan, karena kan awalnya aku ngajar ini juga terpaksaan dari dorongan dari orang tua gitu ya. Nah, makin ke sini, jadi makin menyukai dunia anak-anak, dunia pendidikan, jadi sehingga aku juga semakin tertarik juga ke dalam dunia PPG ini.”

X : 12:09 “Oke. Oh, Berarti, di PGSD ini kakak emang passion kakak atau emang ada dukungan dari faktor eksternal juga?”

SU3 : 12:20 “Kalau aku awalnya sih bukan dari diri aku sendiri ya, karena ada eksternal dorongan dari orang tua gitu ya. Maksudnya emang sempat orang tua tuh ngarahinnya ke sini, untuk mengajar Sebenarnya passion aku tuh bukan di sini Tapi karena, gimana ya, udah terlanjur kecebur juga waktu itu Karena ikutin kata orang tua daripada kita cuma basah setengah mending nyebur sekalian Kalau menurut aku mending kita jalani dan dijalani gitu.”

X : 12:56 “Oke, berarti gimana kakak gambarin nih kak sekarang kalau udah terlanjur kecebur nih, kalau tadi kata kakak terlanjur kecebur udah basah, gimana caranya kakak untuk memotivasi diri kakak supaya bisa tetap on track gitu untuk jadi guru profesional gitu dan akhirnya itu mempengaruhi kakak untuk join PPG.”

SU3 : 13:28 “Kalau aku sih lebih keee.. ambil positif aja ya, selain aku belajar banyak tentang anak-anak yang akan aku tuangkan ilmu nya kepada siswa aku juga nanti kan bisa aja ilmu-ilmunya aku terapin untuk anak-anak aku jadi aku menerapkan diri aku tuh, eee.. Nggak ada yang sia-sia loh belajarnya ini, nanti juga akan kepa ke untuk diri aku dan untuk orang lain, orang banyak.”

X : 14:07 “Maaf-maaf kakak tadi agak terputus, tapi ini udah lancar lagi. Tapi bisa di take note sih kak. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin motivasi nih. Terus, menurut kakak kayak ini adalah suatu hal yang memang sangat-sangat berguna untuk sekitar kakak gitu ya, untuk diri kakak sendiri juga gitu. Nah, untuk self-commitment kakak nih, atau adakah seperti yang kakak analisis gitu dari dalam diri kakak gitu, itu ada sifat-sifat pribadi kakak yang akhirnya mempengaruhi supaya kakak tertarik dan bisa, menurut kakak tuh bisa nanti aku join PPG nih karena aku punya sifat dan personality yang gini-gini gitu, itu ada gak?”

SU3 : “Kalau aku pribadi sih eee... nggak ada ya karena ya sifat aku juga nggak ada yang spesifik mendorong untuk lebih ikut PPG, karena yaudah murni dari diri sendiri aja bukan dari sifat, tapi aku semenjak ngajar aku jadi lebih bisa untuk ngejaga perilaku aku, Nah iya disitu juga karena kan sebelumnya aku, mungkin waktu masih aku sekolah tuh perilaku aku mungkin masih yang bandel atau gimana, tapi kalau semenjak jadi guru kan mungkin lebih membatasi perilaku aku karena kan pasti di luar sana pasti aku guru kok gitu siih... maka dari perilaku itu kan menjaga agar tidak memakan hal-hal yang buruk gitu, maka itu mendorong juga untuk aku mau ikut PPG, mungkin kayak gitu aja ya, depannya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu.”

X : 19:09 “Ada nggak sih kak pandangan orang yang mempengaruhi cara pandang kakak ke program PPG gitu? Kayak apa ada masukan kak dari eksternal sebelumnya.”

SU3 : 19:23 “Mempengaruhi nggak ada, tapi kalau aku yang bawa pandangan aku sendiri eee.. Program PPG eee... ini juga bagus, karena selain itu juga memberikan sertifikasi kelayakan guru-guru di sekolah, apakah dia layak atau tidak sebagai guru gitu untuk mengajar anak-anak sekolah. Jadi, eeuu... dari eksternal sejauh ini aku belum ada, murni dari diri aku saja.”

X : 20:02 “ Ok, Berarti eksternalnya tadi mungkin dari journey awal kakak masuk pgsd yang didukung oleh orang tua dan masukan internal murni dari niat diri kakak gitu ya kak, Di awal Kakak udah pernah kayak ngobrol gitu sama orang tua kakak gitu untuk kayak ini

kedepannya aku mau ngambil PPG nih, dan prospeknya seperti ini, gitu. Itu udah pernah ada belum.”

SU3 : 20:34 “Udah ada. eeeu.. Kebetulan kakaknya aku juga kemarin, tahun kemarin dia sempat PPG juga dan alhamdulillah udah lulus. Jadi orangtua aku udah lebih paham tentang PPG ini. jadi Dia lebih mendukung aku juga untuk ikut PPG ini gitu kak, karena kan manfaatnya juga mungkin orang tua aku udah liat di kakak aku tuh bagaimana dari PPG ini gitu jadi untuk kakak, jadi ke diri aku ya orang tua aku lebih paham dari yang memahami tentang PPG ini.”

X : 21:12 “Oke berarti memang lingkungan kakak udah familiar ya kak sama keguruan sama program profesi guru gitu oke, nah Ada nggak kalau kakak tadi kan udah tahu nih soal yang PPG itu ada penempatan atau ada kebijakan-kebijakan gitu kak di PPG. Nah itu mempengaruhi tetap walaupun eksternal, tapi itu mempengaruhi nggak kak kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau rules-nya di PPG yang untuk kakak ngambil keputusan tetap iya atau tidak?”

SU3 : “Ya juga sih. Sebenarnya nggak ada gimana-gimana, tapi agak ribet di bagian harus online tiap hari aja, kayak misalnya kita harus buka Zoom jam 3 subuh, itu kan. “Paling kita keberatan di hal harus menjalankan, misalnya jam 3 pagi aja ya, karena kan lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, harus kebangun untuk absen di Zoom-nya itu. Paling itu aja, kita nggak bisa datang ke kampusnya tersebut. Jadi, kalau misalnya kita ditempatkan di kampus yang jauh itu, biasanya nanti tinggal tunggu ijazahnya itu dipaketin, ijazah PPGnya itu dipaketin ke rumahnya masing-masing. Paling gitu aja sih kebijakan pemerintah yang kayaknya kurang efektif ya. Mungkin pemerintah bisa menempatkan untuk yang PPG Daljab ini ke kampus-kampus yang lebih terdekat dari rumahnya yang masing masing”

X : 25:12 “Gitu aja Oh ya, itu memang ini suaranya kakak ya maksudnya kita boleh kita tampung gitu sebagai nanti kiat-kiat dalam develop PPG gitu ya kak Nah Terus juga ini kak, sebenarnya kan kalau di Indonesia ini masih banyak stigma-stigma kalau gampang, profesi paling gampang itu ngajar jadi guru, padahal kalau kita nyemplung langsung gitu ya, itu kan sebenarnya jadi guru nggak semudah itu gitu, karena kan ada, ya kan kak sekitar kita yang masih belum mengerti tentang keguruan sedalam itu kan kadang yaudah gampang aja jadi guru tinggal ngajar kayak gitu nah padahal perlu sertifikasi yang perlu kualitas mengajar yang baik gitu ya nah dari pandangan atau nilai budaya dari masyarakat sekitar gitu tentang profesi guru gitu apakah itu mempengaruhi kakak juga dalam mengambil keputusan untuk ikut PPG atau tidak?”

SU3 : “Kalau aku sih enggak. Enggak mempengaruhi aku dari luar. Karena aku berusaha untuk semua yang bisa untuk komunikasi. Berusaha untuk mengambil sebuah keputusan Walaupun kata orang di luar misalnya gampang, tapi kenyataannya enggak gampang. Karena sebagai guru tuh, kita harus menguasai banyak hal. Apalagi juga menguasai sifat sifat murid berbagai macam permasalahan yang ada. Tapi aku disini berusaha untuk apa yaa.. untuuk

menjalankan, walaupun pasti ada saja kesulitan yang aku alami, juga bersabar dan masih terus belajar untuk eum... menghadapi. Jadi, sejauh ini masih oke. Masih oke ya..”

SU3 : “Ada momen tertentu, kayak misalnya euumm... menurut aku profesi guru itu cocok untuk seorang perempuan, karena perempuan itu kan suatu saat nanti akan punya anak, suami yang masih harus diurus kan. Jadi kalau guru itu kan yang kerjanya nggak benar-benar full sampe sore kadang soalnya sekolahnya kadang kan, apalagi guru SD, kadang jam tiga itu udah bisa pulang, selanjutnya kita bisa urus rumah tangga, sebagai ibu kita masih bisa menjalankan peran sebagai ibu yang selayaknya ibu gitu ya, nah di part itu juga aku masih sadar gitu, oh iya guru juga cocok loh untuk aku, jadi aku suatu saat ketika aku udah berkeluarga aku masih bisa denger handle keluarga aku dan aku masih bisa menjalankan peran aku sebagai ibu dirumah yang baik untuk suami anak di-part itu sih paling yang bikin aku karena yakin yaudah jadi sebagai guru aja aku berani berarti.”

X : 28:57 “Kakak udah visioner kedepan gitu ya kak dan untuk rumah tangga juga pengaruh ya kak oke nah rencana Kalau boleh tahu ya kak, rencana karir kakak ke depan, jika ada perubahan kebijakan PPG atau kondisi pendidikan kita kan masih fluktuatif Apakah akan mengubah rencana karir kakak ke depannya kak?”

SU3 : “Kalau untuk sejauh ini, aku belum ada mengubah rencana aku Karena aku mau menjalani apapun kebijakan pemerintah tentang guru ini ya, yang mungkin memang kebijakan tuh akan selalu berubah-ubah gitu ya, pemerintah akan selalu mengubah-ubah kebijakan, tapi apapun kebijakan itu, kita.. aku pribadi akan berusaha untuk jalani sebaik mungkin, aku jalani sesuai prosedurnya gitu, kalau kejadian ini aku nggak berubah pikiran ke depannya, nggak ada untuk merubah pikiran mau ke mana, jadi aku masih ngejalanin yang sekarang.”

X : 30:04 “ Oke berarti untuk saat yang terdekat ini masih tetap jadi guru dan melanjutkan PPG ya kak kedepannya Ini terakhir nih kak, terakhir banget ada nggak sih harapan kakak nih tentang kondisi pendidikan kita sekarang dan kebijakan PPG sehingga itu gimana ya sehingga itu juga jadi pandangan kakak sekarang tentang PPG gitu ada nggak harapan kakak untuk ke depannya dunia pendidikan kita kan seperti apa gitu di sejalan dengan program PPG ini?”

SU3 : “ Nanti kebijakan PPG juga harapan aku sih supaya pendidikan tuh lebih diperhatikan lagi apalagi banyak banget anak-anak yang belum disadarkan sama pendidikan, kadang orang tua belum melek pendidikan, kadang anak-anak ekonominya dari menengah ke bawah juga jadinya mereka nggak semangat, nggak mendidikan. Aku termasuk orang yang kontra terhadap program pemerintah yang MBG karena menurut yang paling penting di Benahi tu sekarang bukan masalah makanan anak-anak, tapi pendidikan anak-anak. Jadi bagi aku, daripada dana MBG yang masih kita belum tahu anak-anak mana lebih baik diadakan untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Jadi harapan aku sih, setidaknya pemerintah lebih baik memperhatikan pendidikan anak-anak yang ekonominya sangat bawah daripada selalu memperhatikan MBG MBG”

PU1

Keterangan :

(X) — Pewawancara

(PU1) — Informan

X : Oke, Kak, aku boleh start pertanyaan yang pertama ya? Boleh? Oke, Kak PU1 ini tahu enggak sih, Kak, apa itu program PPG?

PU1: Kalau dibilang tahu, tahu, pasti. Cuma kayak enggak mendalami tentang PPG itu. Dari kemarin waktu magang, itu sempat terpapar sedikit sih dari senior-senior yang ada di sekolah. Mereka sempat beberapa sih yang ngomongin kayak, "Eh, itu PPG, PPG," gitu. Cuma enggak mendalami banget.

X: Oke, kalau misalnya Kakak boleh menggambarkan setahu Kakak, PPG itu apa sih, Kak, kalau dari pandangan Kakak?

PU1: PPG kalau menurut aku ya, dari yang aku tahu dan dari yang aku dengar-dengar doang ya. Jadi misalnya habis kita selesai lulus S1 di PGSD, untuk dapat sertifikasi buat jadi guru yang kayak wow, terpendang gitu, jadi kita harus ikut PPG lagi dulu nih sebelum bisa atau menyangkut title sebagai guru yang kayak wow gitu. Kalau misalnya belum punya sertifikasi PPG, tuh kayaknya agak gimana gitu, agak susah, agak kurang gitu. Itu sih.

X: Oke, kalau dari Kak PU1 sendiri, Kak PU1 tertarik enggak sih dengan program PPG?

PU1: Hmm, nih, sama yang aku tahu juga ya. Kalau misalnya mau punya rencana ikut PPG itu, dia tuh jangka kedepannya punya rencana untuk ikut PNS. Maksudnya masuk ke PNS gitu kan, jadi PNS atau jadi ASN. Ya, pokoknya jadi ASN lah. Kalau sejauh ini, aku kayaknya belum tertarik buat ikut PPG dulu. Karena apa ya, emang belum punya rencana buat jadi PNS atau ASN juga. Cuma terlihatnya sebenarnya menguntungkan ya buat jangka panjang hidup ini gitu, ada yang menunjang gitu dari negara. Itu sih. Tapi sejauh ini aku belum tertarik untuk ke PPG dulu.

X: Berarti kalau dari Kak PU1 sendiri, so far belum tertarik untuk ikut program PPG ya, Kak?

PU1: Iya.

X: Mungkin meskipun Kak PU1 enggak tertarik nih, belum tertarik dengan program PPG, tapi ada enggak sih, Kak, selama Kakak menjalani dunia perkuliahan, ada enggak sih pengalaman atau interaksi di lingkungan kampus yang akhirnya membentuk pemahaman Kakak tentang program PPG?

PU1: Kalau di kampus kayaknya waktu itu belum sempat ada ya, baik dari dosen maupun dari teman-teman aku. Cuma after selesai nyelesain skripsi, kan pasti kehidupan kita akan terus berlanjut dong, namanya bekerja. Itu baru ada tuh omongan-omongan itu. Teman-teman aku, beberapa teman aku ada yang ngomong kayak, "Gue kayaknya mau ngejar buat ikut CPNS, mau ikut PPG juga." Terus aku kemungkinan banyak terpapar tuh waktu ikut magang

di sekolah. Kan maksudnya itu kan rata-rata udah pada jadi karyawan semua kan. Mungkin untuk menjamin kehidupan mereka selanjutnya kayak, "Ya, aku ikut PPG loh, sertifikasi dan segala macam." Nah, itu baru di situ kayak langkah-langkahnya gimana buat sampai akhirnya bisa dapetin si sertifikasi PPG itu. Mulai dari pertama harus punya Dapodik dulu kan, harus terdaftar di Dapodik. Terus gimana caranya, terus banyaklah omongan yang terjadi di sekolahku waktu magang itu. Cuma kayak emang enggak yang ke-spill banyak karena aku juga enggak yang banyak tanya. Karena emang dari akunya juga enggak yang pengen tahu secara lebih detail gitu tentang PPG.

X: Berarti kalau dari Kak PU1 sendiri, dari pengalaman justru terpapar tentang program PPG justru banyaknya pas magang ya, Kak?

PU1: Iya, betul.

X: Oke. Oke, Kak, kan kita sebagai mahasiswa PGSD pasti udah tahu banget ya kan dengan dunia micro teaching, terus juga di kampus pasti banyak diskusi kelompok dan kegiatan-kegiatan perkuliahan lainnya. Kira-kira kegiatan seperti itu bisa mempengaruhi seseorang enggak sih, Kak, tentang program PPG? Karena kalau dari yang aku tahu, dari yang aku baca juga, PPG itu kan sebenarnya setelah kita lulus dari S1 PGSD, bisa dianggap kuliah lagi satu semester, dua semester, which is satu tahun. Yang di mana nanti PPG itu juga kita bakal dilatih lagi micro teaching-nya dan semacamnya. Kira-kira menurut Kakak, bekal dari micro teaching di kampus itu mempengaruhi seseorang enggak, Kak, tentang keputusan dia untuk ikut PPG dan pandangan dia tentang program PPG itu sendiri?

PU1: Menurut aku sangat terpengaruh ya. Kayak waktu awal-awal kita masuk ke kampus kan bener-bener kita enggak punya apa ya, pengetahuan tentang gimana sih cara jadi guru yang baik, tentang micro teaching yang baik gitu ke anak-anak. Mulai dari nyiapin medianya, terus milih metode ngajarnya gimana. Kan pasti pas awal-awal masih kayak ya udahlah basic aja, yang penting aku bisa nyampein materi. Tetapi makin ke sini-sini, makin naik semester juga kan banyak metode ngajar baru yang diajarin, terus banyak media-media juga yang baru dikasih tahu. Kayak ini bisa loh dipakai kayaknya di sekolah-sekolah. Nah, terus waktu magang juga kan kita langsung terjun langsung ke sekolah kan, langsung menghadapi anak-anak. Kalau di kampus kan yang jadi anak-anaknya teman-teman kita itu justru lebih bisa diatur. Kalau misalnya di sekolah, itu nanti kamu bakal langsung berhadapan sama si anak-anaknya. Itu justru makin ngebentuk kamu untuk bisa apa ya, melakukan micro teaching itu jadi lebih keren lagi gitu sebagai seorang guru yang Gen Z. Sekarang kan udah beda banget, bener-bener beda banget anak-anaknya juga. Ih, kamu nanti kalau harus merasakan, ya nanti kamu akan merasakan secara langsung menghadapi anak-anak itu. Jadi kayak untuk PPG, kan tadi kamu bilangya tambahan setelah kita S1 ya, ya menurut aku dengan bekal-bekal yang udah didapetin selama S1 itu sangat berpengaruh sekali untuk ikut PPG. Jadi kayak bisa melatih skill kamu untuk jadi lebih baik lagi. Karena kan nanti kan masuk ke PPG itu kan pasti rekan-rekannya bakalan beda dari universitas lainnya kan. Kamu nanti akan bisa membandingkan lulusan yang dari universitas ini sama ini sama kamu juga, gimana mereka. Kamu juga bisa belajar dari orang-orang itulah.

X: Berarti menurut pandangan Kakak PU1, sangat berpengaruh sekali ya, Kak, hal-hal seperti itu terhadap pandangan seseorang tentang PPG. Oke, Kak PU1, aku juga mau tanya dong, kira-kira dari pandangan Kakak, keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman apa sih yang membuat seseorang itu merasa dia tuh bisa lebih siap untuk mengikuti program PPG?

PU1: Apa ya keterampilannya? Ya paling ya itu sih, bener-bener... oh sama ini paling, bener-bener dikuatin lagi jiwanya atau apa ya, keinginannya untuk menjadi seorang guru. Bukan yang cuma kayak, "Gua jadi guru tuh buat kerja gitu," enggak gitu. Kalau misalnya dari hatinya juga kayak masih melihat profesi ini sebagai cuma kerja doang, kayaknya itu juga akan kurang kalau misalnya ikut PPG gitu kan. Apalagi kalau misalnya tujuan cuma kayak, "Ah, entar gue jadi ASN hidup gua akan aman terjamin gitu." Entar kalau misalnya enggak lolos PPG terus kayak, "Udahlah gua mau jadi kerjaan yang lain aja, enggak mau jadi guru." Kan itu bisa-bisa aja terjadi kan. Nah, itu mungkin keterampilan pertama, satu itu sih: menumbuhkan dalam diri kalau misalnya emang beneran pengen jadi guru, pengen jadi sosok yang bisa apa ya, memberikan ilmu kepada anak-anak.

X: Berarti kalau dari Kak PU1 sendiri, yang paling penting nomor satu berarti dilurusin dulu niatnya ya, Kak? Oke, kalau misalnya ditanya spesifik skill, Kak, kira-kira skill seperti apa yang menurut Kakak penting banget nih, Kak, at least punya ini gitu?

PU1: Apa ya, yang sekarang ini tuh paling lebih ke gimana kamu bisa ngembangin media sama bikin metode ngajar kali ya. Pilih-pilih metode ngajar yang bisa diterima sama semua anak. Karena kan di kelas kan pasti anak-anaknya beda-beda dong, enggak mungkin satu sama lain tuh sama. Jadi gimana caranya kamu bisa menempatkan diri menjadi seorang guru yang bisa nge-reach anak-anak tuh untuk ngelihat ke kamu itu sebagai sosok yang penting di kelas. Jadi kayak apa... biar bisa meng-grab attention dari anak-anak. Jadi kayak apa yang mau kamu sampaiin juga bakalan kesampein ke anak-anak dan bermakna gitu buat mereka. Berarti apa tuh, keterampilan untuk mencari metode yang pas sama media yang interaktif dan seru buat anak-anak.

X: Setuju banget, Kak. Aku juga setuju sih, metode sama bisa membuat media yang menarik itu juga sangat penting atau berpengaruh agar pembelajaran juga berlangsung dengan sesuai dengan learning goals-nya. Oke, Kak PU1, aku juga mau tahu dong pendapat Kakak. Kira-kira faktor dari dukungan keluarga, lalu kemudahan akses informasi tentang PPG, dan kondisi finansial itu bisa mempengaruhi seseorang enggak sih, Kak, tentang ingin mengikuti PPG atau tidak? Menurut Kakak bagaimana?

PU1: Menurut aku, iya. Nah, kebetulan keluarga saya tuh enggak tahu-tahu banget tentang PPG, makanya saya enggak pernah terpapar itu namanya PPG. Jadi bener-bener dengar tuh kayak ya udah sekelewat, oh PPG tahu. Cuman kalau mamaku lebih ke kayak, "Ih, kamu guru di sini tuh pada ikut sertifikasi lagi dan segala macam, nanti kamu ikutlah." Cuman ya udah sebatas kayak, "Nanti kamu ikutlah," tapi enggak tahu informasi selanjutnya tuh aku harus ke mana dan ke mana. Itu kan selebihnya pasti aku harus nyari sendiri kan. Nah, sekarang kan sebenarnya udah ada internet nih, kebetulan di rumah juga udah difasilitasi dengan Wi-Fi, sebenarnya harusnya aku bisa nyari sendiri. Cuman kan karena aku emang

belum ada kepikiran buat ikut PPG, jadi kayak aku belum terlalu mendalami itu. Terus kalau untuk finansial, kayaknya itu juga perlu. Kan kita ikut PPG kan bayar sendiri ya. Kalau kita kemarin... kalau aku kemarin kuliah kebetulan dapat beasiswa jadi udah enggak bayar tuh. Jadi nanti kalau ikut PPG berarti kan harus ada pundi-pundi rupiah yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan, untuk mendapatkan si sertifikasi keguruan ini.

X: Berarti tiga faktor yang tadi itu sangat berpengaruh ya, Kak, tentang seseorang apakah ingin lanjut PPG atau enggak ke PPG. Oke, Kak PU1, aku dengar statement kayak gini sih, Kak, sering dengar statement kalau misalnya jadi guru profesional berarti harusnya ikut PPG nih dan semacamnya. Atau memiliki motivasi untuk menjadi guru yang profesional harus ikut PPG dan semacamnya. Menurut Kak PU1, Kakak setuju enggak dengan statement itu? Atau apakah jadi guru profesional ya enggak harus ikut PPG, toh misalnya ternyata selama perkuliahan kan kita juga udah dilatih untuk jadi guru yang profesional? Kalau menurut Kakak kayak gimana pandangan Kakak ya?

PU1: Menurut aku ya enggak perlu sih PPG. Kayak ada beberapa guru yang enggak ikut tetap aja jadi seorang yang profesional. Sampai dia dari awal mengajar sampai akhir karirnya pun tetap menjadi guru yang profesional, tetap diagungkan oleh mama-mama di luar sekolah gitu. Jadi kayaknya statement itu buat apa ya, ya buat orang-orang tertentu aja mungkin ya. Yang kayak, "Kalau misal mau jadi guru profesional, harus PPG." Tapi menurut aku sih enggak sih.

X: Oke, berarti itu menurut Kak PU1 masuk ke ranah preferensi lah ya, Kak, ikut PPG itu. Oke. Oke, Kak, aku juga mau tahu pandangan Kakak nih untuk seseorang yang misalnya dia udah memutuskan ingin ikut PPG, apakah memiliki sifat yang tekun dan komitmen sama pilihannya itu bisa mempengaruhi seseorang untuk ikut PPG atau enggak, atau kayak survive atau enggak? Menurut Kakak kayak gimana?

PU1: Oh iyalah, itu kan pilihan untuk mengikuti PPG itu kan adalah sebuah pilihan. Ya kalau misalnya enggak mau juga enggak apa-apa, tapi kalau misalnya emang dari orangnya mau, kan dia dari awal berarti udah punya kemauan untuk ngikutin PPG. Kan PPG itu berapa... tadi kata kamu setahun ya?

X: Iya, satu tahun.

PU1: Nah, satu tahun kan habis selesai kuliah. Bayangin aja nih kalau orangnya emang enggak pengen dari hati, enggak tekun gitu, kayak udah capek-capek kuliah 4 tahun di PGSD S1 gitu kan, terus harus ikut lagi supaya dapat sertifikasi dari PPG itu. Kalau misalnya orangnya enggak punya niat, enggak punya motivasi, enggak punya ketekunan, kan pasti dia kayak baru mulai kan PPG itu... hmm ada tugas, ada tugas-tugasnya gitu. Kan banyak tugas-tugasnya kan? Nah, kalau enggak tekun gimana, enggak bakal mau dia ngerjain tuh. Kayak udah capek deh, habis selesai nyelesaiin skripsi terus haruslah cari kerja. Sambil-sambil kerja pun kan sekarang banyak ya guru-guru yang sambil kerja ikut PPG juga. Nah, itu gimana dia akhirnya bisa bagi waktu antara kewajibannya dia kerja di sekolah sama akhirnya harus menuntaskan si PPG-nya itu. Kalau misalnya dari dalam dirinya enggak tekun, enggak niat, ya udah enggak jadi tuh PPG-nya.

X: Oke, berarti sifat tekun dan komitmen itu penting ya, Kak, untuk seseorang yang udah milih ikut PPG atau enggak. Bahkan itu kayaknya hal yang applicable di segala situasi ya, Kak, terkait pilihan kita. Oke, Kak PU1, aku juga mau tanya dong, Kak. Kira-kira latar belakang pribadi seseorang, misalnya spesifik usia, gender, atau personality, itu mempengaruhi enggak sih, Kak, bagaimana orang lain melihat keputusan seseorang untuk ikut PPG atau enggak ikut PPG?

PU1: Hmm, kayaknya sih mempengaruhi ya, apalagi kalau yang... apa ya, kayaknya mostly yang ikut PPG tuh kalau aku ya lihat ya, guru-guru tuh kebanyakan cewek. Kalau misalnya aku kemarin kan aku sempat wawancara di beberapa sekolah, itu aku lihat daftar... apa, statistiknya karyawannya itu ceweknya lebih banyak daripada si cowoknya. Kan berarti kalau di dunia pendidikan tuh lebih banyak ibu-ibu ya berarti. Itu satu, itu udah menunjukkan kalau misalnya gender itu di dunia pendidikan tuh bener-bener sangat mempengaruhi sekali. Terus kemudian usia, kayaknya itu juga mempengaruhi ya. Kayaknya banyak anak muda, tapi enggak juga. Yang di sekolahku dulu, yang waktu tempatku magang, ya kayaknya udah lumayan lama deh. Tapi enggak juga sih, emang rata-rata masih orang-orang muda sih. Mungkin karena dapat informasinya juga lebih gampang kan...dan mereka lebih apa ya, mungkin mau *explore* kehidupannya biar lebih hmmm, lebih mapan lagi, lebih tertata lagi hidupnya di kedepannya itu. Jadinya ya faktor-faktor apa tadi, usia, gender, kayaknya mempengaruhi juga.

X: Kalau *personality*, Kak?

PU1: *Personality*-nya? Kayak apa misalnya, kayak kerja keras gitu-gitu ya?

PU1: Ya emang orangnya... ya bisa kan, gitu kan hmmm. Itu kan sama aja balik kayak tadi ya, ketekunan sama emang keniatan. Dari situ aja bisa dilihat gitu loh orangnya kan. Berarti selama melakukan kegiatan-kegiatan di kehidupannya kan berarti dia emang orangnya rapi, tertata gitu. Kayak *time management*-nya juga pasti bagus, terus emang kreatif juga kan. Iya, sama ngertinya juga.

X: Berarti hal-hal pribadi seperti itu juga mempengaruhi ya, Kak? Oke. Eh Kak, kira-kira pandangan orang lain... kan tadi Kak PU1 sempat *mention* kalau misalnya untuk saat ini sih Kakak belum berminat untuk ikut PPG ya. Tapi kira-kira ada pengaruh dari pandangan orang lain enggak sih, Kak, dengan Kakak akhirnya melihat program PPG ini seperti apa? Dan apakah itu juga mengarahkan niat Kakak untuk ikut PPG atau tidak, itu juga ada pengaruh dari pandangan orang lain enggak?

PU1: Hmm kalau untuk pilihan aku enggak pilih PPG sekarang, enggak, enggak dari orang-orang lain juga sih. Justru banyak di *FYP* aku tuh orang-orang kayak lagi pada PPG, PPG gitu kan. Seharusnya kalau misalnya aku emang meniatkan atau emang pengen gitu, harusnya kan aku *ter-influence* untuk ikut PPG. Cuma emangnya dari *pure* dari diri aku sendiri emang belum mau untuk ikut PPG. Mungkin nanti kali ya, kita lihat dulu situasi kerja di dunia kerja, di sekolah ini tuh akan seperti apa. Kalau misalnya kayak, "Oh, kayaknya perlu nih PPG," nah mungkin nanti aku akan mencari informasi terlebih dahulu, baru ikut sertifikasi PPG.

X: Berarti *so far* emang semua keputusan Kak PU1 terkait PPG itu enggak ada pengaruh dari pandangan orang lainnya ya, Kak? Oke. Eh oke Kak, aku mau nanya ini juga. Tadi kan Kakak sempat *mention* juga kalau misalnya dari dunia perkuliahan kayak dosen, dari dosen sendiri itu kan jarang atau belum pernah ya Kak membahas terkait program PPG dan semacamnya. Terus tadi Kakak juga sempat *mention* di lingkungan keluarga juga jarang atau bahkan cenderung enggak tahu. Kalau misalnya di lingkungan pertemanan kah? Pertemanan itu, soal PPG itu pernah jadi topik obrolan enggak? Dan apakah hal itu juga mempengaruhi pandangan Kakak tentang program PPG?

PU1: Aku tuh pernah... pernah ada obrolan, cuman kayak yang bener-bener cuma sekedar kayak temen aku tuh ngomong kayak, "Aku mau... mau ikut daftar, belajar buat CPNS gitu." Cuma sebatas itu doang. Maksudnya enggak yang kayak, "Eh gimana nih, lu juga mau ikut enggak nih? Kita belajarnya dari sini dan segala macam," itu enggak ada. Belum yang kayak gitu, cuma ngasih tahu doang kayak, "Eh gue mau daftar CPNS, mau ikut CPNS." Udah, sampai situ doang. Jadi kayak, "Oh ya udah, *congrats*, selamat atau semangat." Udah, cuma gitu doang. Jadi kayak enggak bener-bener saling tukar informasi tentang PPG tuh belum, belum sampai di situ.

X: Tapi kalau misalnya seandainya nih Kak, seandainya *even* di lingkungan pertemanan Kak PU1 sendiri misalnya ternyata itu obrolan yang sering diobrolin terus mendalam gitu, kira-kira kalau misal Kakak bisa bayangin, apakah kalau misal hal tersebut terjadi, apakah itu juga membantu Kakak apa ya, melihat program PPG itu sendiri lagi, apa gimana Kak?

PU1: Kayaknya sih iya. Ya mungkin karena emang dari teman-teman aku juga belum banyak yang ngomongin tentang PPG ini, jadi aku kayak, "Oh, kayaknya masih aman nih gua kalau belum ikut PPG dulu. Kayak entar dulu kali ya, baru juga lulus gitu." Kayak, "Aduh entar dulu deh, PPG tuh masih bener-bener jauh, bener-bener jauh dari jangkauan aku." Cuman emang mungkin untuk beberapa temen aku mungkin udah ada yang kepikiran untuk ke sana, apalagi si temen aku yang ngabarin ini dia tuh emang *background* keluarganya tuh mamanya emang salah satu penggiat di sekolah juga. Jadi kayak mungkin dia terpapar informasinya lebih banyak dibandingkan aku yang kayak mamaku cuma kayak, "Ayo nanti kamu habis ini ikut," ya udah gitu doang kan. Kalau misalnya dia mungkin kayak, "Nih nanti kamu belajarnya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini segala macamnya." Mungkin dari mamanya dia banyak terpapar informasi, sedangkan aku kan enggak, terus teman-teman aku juga belum. Tapi kalau misalnya *one day* nanti teman-teman aku mungkin akan mendiskusikan yang lebih serius tentang PPG, mungkin kita kan jadinya akan jadi tukar-tukar informasi kan, kayak, "Eh ayolah kita belajar bareng, ayolah kita daftar, kapan ini buka lagi gitu." Mungkin akan ada kepikiran untuk ke sana. Cuman untuk saat ini emang bener-bener belum ada yang ngomongin nih.

X: I see, oke Kak. Oke, berarti kalau misalnya terkait interaksi atau hubungan langsung antara misalnya lingkungan keluarga atau lingkungan kampus, misalnya lebih spesifik sosialisasi program PPG dari kampus tapi audiensnya itu kayak *parents* atau ayah atau ibu tuh di PGSD ini sendiri pas zaman Kakak berarti belum ada ya, Kak?

PU1: Belum.

X: Kalau menurut Kakak, kalau itu diadakan penting enggak sih, Kak? Dan apakah ketika misalnya hal tersebut diadakan gitu Kak, direalisasikan, apakah itu juga nanti akan mempengaruhi pandangan Kakak tentang PPG dan keputusan Kakak untuk daftar PPG atau tidak? Menurut Kakak gimana?

PU1: Menurut aku bolehlah dilaksanakan. Apalagi kan kalau kampusku kan...hmm kampus kita ya, sama ya di Universitas X, kan dia lebih mengarahkannya kita untuk ke *international school* dan segala macam. Dan sedangkan hmm mungkin beberapa dari kita tuh bukan enggak mampu, ya mungkin belum memenuhi kualifikasi dari si *international school*-nya itu sendiri. Kan kalau misalnya kayak gitu, kalau kita enggak memenuhi standarnya *international school*, terus kita ngapain? Diam kan tidak mungkin kan. Nah, untuk bisa sampai kepada kehidupan yang sejahtera, PPG inilah salah satu langkah awal kan. Cuman kalau misalnya kita enggak tahu informasinya, kan kita juga enggak bisa sampai ke arah situ. Nah, jadi mungkin bisa tuh si PPG PPG ini, sosialisasi tentang PPG ini bisa dilaksanakan. Ya bolehlah, cobalah kamu usul ke Pak X.

X: Berarti kalau dari pandangan Kakak, sosialisasi PPG dari lingkungan kampus *direct* ke lingkungan keluarga itu penting ya Kak, karena akan menimbulkan diskusi lagi. Oke Kak, kalau misalnya kita tarik lebih jauh nih Kak, kita lihat dari faktor luar seperti kebijakan pemerintah atau aturan terkait PPG. Itu kira-kira aturan pemerintah tentang PPG itu mempengaruhi pandangan Kakak lagi enggak sih Kak, terhadap program itu sendiri dan keputusan Kakak untuk daftar atau tidak daftar?

PU1: Duh, aku enggak ikutin lagi sekarang dari pemerintah tuh emang harus si gurunya harus punya PPG atau enggak. Itu kayaknya balik lagi ke kebijakan sekolahnya enggak sih? Kayaknya ada beberapa sekolah yang kayak, "Ih kamu kalau misalnya mau diterima di sini atau sebagai karyawan tetap tuh harus punya sertifikasi PPG." Cuman ada beberapa sekolah mungkin kayak, "Ya udah selama kamu lulusan S1 Pendidikan yang *relate* sama dunia pendidikan, tetap diterima kok." Gitu-gitu sih setahu aku. Kayaknya ya... bener enggak? Apa pemerintah udah bilang kayak semua guru harus ikut PPG? Kayaknya belum enggak sih?

X: Lebih kayak disaranin juga kalau misalnya emang pengen dapat sertifikasi bla bla bla, ada programnya PPG.

PU1: Ya kan. Ini sih baru sarankan, belum yang wajib.

X: Iya, kalau ini Kak, kan aku juga ngikutin sedikit-sedikit ya tentang program PPG, banyak ininya lah, banyak apa namanya... ada beda-beda pendapat terkait kan kalau misalnya program PPG ini sendiri kan sebenarnya katanya gratis ya Kak, jadi kayak sifatnya itu dia beasiswa. Jadi misalnya siapa pun bisa daftar, tapi kalau untuk yang bisa masuk ikut PPG ini adalah orang-orang yang ketika seleksi dia lulus kriteria dari sistem PPG ini sendiri, dan nanti bakal dibiayain, *which is* kuliah satu tahun PPG itu gratis. Nah, cuman ternyata gratis sebagai biaya pendidikan aja, tapi kayak PPG ini kan banyak yang apa namanya, diselenggarakan di kampus-kampus di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Cuman ternyata pada faktanya

pemilihan atau penempatan PPG ini sendiri berdasarkan misalnya aku mau ikut PPG ini Kak, ternyata kalau untuk bidang studi PGSD adanya di kampus di luar Pulau Jawa misalnya. *Let's say* berarti aku tuh nanti akan kelempar ke kampus luar Jawa, *which is* berarti aku bakal ngekos. Nah hal-hal seperti itu kalau aku lihat-lihat tuh ternyata jadi kendala. Meskipun misalnya secara biaya pendidikan dia dapat beasiswa PPG, cuman berarti kan dia tetap harus nanggung biaya ngekos, habis itu biaya hidup lainnya lah selama satu tahun. Nah, kalau dari pandangan Kak PU1 sendiri, kebijakan kayak gitu Kakak pro atau kontra, Kak? Maksudnya pandangan Kakak terhadap kebijakan yang seperti ini bagaimana?

PU1: Hmm balik lagi ya, berarti kan faktor finansial ternyata sangat berpengaruh ya di sini. Meskipun pendidikannya udah *ter-cover*, tapi kan biaya hidup lainnya masih harus dari kita sendiri lah. Selagi kita punya niat untuk emang mau ikut sertifikasi PPG, menurut aku sih enggak apa-apa ya. Soalnya kan kalau udah lulus dari S1 kan mungkin kita udah bisa untuk buka les-lesan. Secara umur kita juga udah gede ya, untuk mendapatkan uang tuh kayaknya harusnya udah bisa deh. Maksudnya adalah bisa-bisa ikut *part-time* gimana atau dimana gitu, mungkin bisa ya. Jadi kayak menurut aku *pro-pro* aja sih. Kan maksudnya pendidikannya udah *ter-cover* nih, bagian yang lain-lainnya bisalah enggak usah terlalu hidup foya-foya atau tempat kosannya yang penting aman, bisa tidur, tidak kena bocor, itu aman aja sih.

X: Berarti kalau untuk kebijakan yang seperti itu, Kakak pandangannya pro ya Kak? Asalkan ya itu, mungkin hal-hal kayak biaya kos dan semacam itu bisa balik lagi di-*manage* sama pribadi masing-masing lagi ya, Kak. Oke, kalau pandangan Kakak terkait kebijakan yang seperti ini gimana Kak? Jadi kan kalau tadi aku sempat nanya juga, itu kan sifatnya seleksi ya Kak, jadi orang-orang yang masuk PPG udah pasti, apalagi yang Prajabatan, udah pasti dia berarti di-*cover* beasiswa nih. Nah, tapi ada banyak... sedikit banyaknya aku dengar kayak, "Oh berarti enggak aci dong, masa gua mau ikut program PPG tapi ibaratnya digagalkan oleh sistem karena misalnya dia enggak lolos, padahal dia sebenarnya niat ikut PPG." Nah berarti kan itu dia jatuhnya silakan coba lagi tahun depan untuk PPG tahun depan. Nah kira-kira menurut Kakak, *statement* kayak "digagalkan oleh sistem" dan semacam itu menurut Kakak gimana?

PU1: Lah, enggak bisa seperti itu dong. Kamu kan mau jadi seorang pendidik ya, masa ikut seleksi aja enggak lolos? Kan berarti kemampuan kamu untuk memberikan ilmu belum... ya bukan berarti sistemnya kayak, "Aduh kamu aku lempar aja," kan enggak mungkin seperti itu. Berarti kan apa yang sudah kamu kerjakan belum memenuhi ee.. syarat-syarat hingga akhirnya kamu bisa mendapatkan *scholarship*. Kalau misalnya semua orang mau ditampung atau dikasih *scholarship* meskipun dia niat ya, tapi kan *one day* kan kamu kan menjadi seorang guru, memberikan ilmu. Kalau misalnya kamu aja dari awal ilmunya belum terlalu banyak, masa iya mau dipaksa untuk memberikan ilmu? Kan nanti yang dikasih juga sedikit, ilmunya belum banyak. Nah berarti kamu harus disuruh belajar lagi dulu, bukan karena sistem, emang kamunya yang belum. Sistem dari diri kamu.

X: Wah setuju nih, Kak. Berarti harusnya orang-orang harusnya bisa merefleksikan lagi ya Kak ke dalam diri, apakah ketika di-*apply skill*-nya apakah sudah memenuhi atau semacamnya gitu. Kalau misalnya ditambahkan lagi Kak, kalau misalnya ternyata dia tuh

pendapatnya, "Eh loh, bukannya PPG ini sama aja kayak kuliah? Berarti kan kita maksudnya lebih diasah lagi nih *skill-skill* seperti microteaching, membuat bahan ajar, media ajar, dan semacamnya. Kalau misalnya emang ternyata aku masih kurang gitu, kenapa enggak diterima aja? *Which is* selama satu tahun ini aku bakal belajar lebih lanjut di PPG." Kalau menurut Kakak, *statement* kayak gitu gimana?

PU1: Lah, tapi kan kamu udah belajar 4 tahun untuk mendapatkan S1. Berarti kamu selama 4 tahun itu enggak belajar bener-bener? Nah menurut aku ya itu lebih baik lagi, kamu harus belajar dulu. Kan orang kalau misalnya mau ikut sebuah tes lah, anak-anak di sekolah aja kamu suruh belajar dulu kan sebelum dia mengerjakan ulangan. Kalau dia belajarnya cuma setengah, kan berarti nilainya juga setengah. Kalau belajar cuma dikit, ya nilainya cuma dapat sedikit. Itu berarti kamu selama kuliah enggak belajar bener-bener, berarti tidak meresapi eee apa namanya ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen. Kalau misalnya mau ngasah lagi, ya berarti kamu sebelum ikut si PPG ini harus bener-bener siap dulu. Enggak yang tiba-tiba, "Ah ya udalah gue coba aja ikut PPG nih, paling masuk lah gua." Tapi ternyata enggak kan? Berarti emang harus ada persiapannya dulu. Orang kan kalau mau mencapai sesuatu harus ada persiapannya dulu.

X: Iya sih, setuju sih Kak. Oh ya, aku juga baru kepikiran ya, berarti harusnya orang-orang kayak gitu balik lagi ya Kak, refleksi diri dia lagi. Kan udah studi 4 tahun, masa masih kayak dengan mentalitas seperti itu. Ya oke, oke, setuju, setuju Kak. Eh oke ya, berarti *so far* dengan kebijakan-kebijakan yang seperti tadi itu Kakak di pihak pro lah ya Kak, belum ada yang *concern* gimana-gimana. I see, oke Kak. Kalau misal aku juga mau tanya dong, menurut Kakak nih Kak, pandangan masyarakat tentang profesi guru itu seperti apa sih Kak yang sekarang? Dan apakah pandangan masyarakat terkait profesi guru itu bisa mempengaruhi seseorang dalam melihat program PPG dan keputusannya untuk ikut PPG atau tidak? Menurut Kakak bagaimana kalau dilihat dari pandangan masyarakat terhadap profesi guru itu sendiri?

PU1: Kalau sekarang ini kan kalau lihat *FYP* aku kayaknya kebanyakan ada beberapa guru yang sempat-sempat lewat gitu. Cuman ada kemarin tuh sempat lewat di *FYP* aku, ada orang dia tuh emang beneran *passion* banget untuk jadi seorang guru, cuman kan hmmm seperti yang kita tahu ya, untuk pendapatan seorang guru itu masih sangat di bawah banget. Jadinya akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari dunia pendidikan ini. Terus akhirnya aku cobalah baca di komen-komen gitu, pandangannya lebih ke mereka justru kasihan gitu kan ke kita. Daripada anggaran-anggaran negara nih dialihkan ke hal-hal yang enggak penting itu...mendingan kayak cobalah diurusin pendidikan itu. Jadi kayak ngerasa ikut dibelain gitu loh. Kalau dulu kan kayak mungkin dia dia... emang beberapa kali juga aku sempat ngelihat kayak agak dipandang sebelah mata ya. Cuman makin ke sini kan orang makin terbuka ya, apalagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ya seperti itulah. Jadi kita... aku ngerasanya sih kayak dibelain gitu ya sama orang-orang sekarang. Justru orang-orang hmm sekarang kayak lebih melek gitu lah, kayaknya sosok guru nih sangat penting banget buat perkembangan anak gitu. Ya ngerasa dibanggain... eh dibanggain, dibelain, ya sekarang dibangga-banggakan. Asyik.

X: Eh oh ya, Kak. Kakak kan tadi sempat *mention* tentang kayak gaji atau tunjangan gitu ya, Kak. Itu kan sampai sekarang mungkin masih ada perbedaan ya, Kak, tiap daerah, tiap kota, gaji atau tunjangan guru itu. Pandangan Kakak seperti apa, Kak? Apakah harusnya sama nih guru di seluruh Indonesia, apa pun daerahnya? Itu menurut Kak PU1 seperti apa?

PU1: Gimana ya? Kalau misalnya mau menyesuaikan umr... eh *let's say* lah, mungkin sekolah-sekolah tuh maksudnya bisa memberikannya sesuai dengan UMR. Cuman kan balik lagi ya, kalau misalnya sekolah-sekolah negeri itu kan rata-rata mereka enggak bayar kan anak-anaknya, SPP-nya dan segala macam. Nah, itu menurut aku juga agak sulit juga sih roda berputarnya. Nah, itu dia balik lagi ke kebijakan pemerintahnya. Kalau misalnya emang mau menyamaratakan, kan berarti mereka harus punya anggaran yang hmmm disisihkanlah buat... berarti semua guru tuh dapat ee gajinya tuh sama, baik yang di sekolah negeri, yang di swasta... sama yang di..ya negeri dan swasta. Kan perbedaannya kan sekarang kayak gitu kan. Kalau misalnya negeri kan ya udah karena emang anak-anaknya juga kan enggak bayar, terus... ya kan berarti balik lagi harus dari kebijakan pemerintahnya dia maunya gimana. Kalau misalnya emang mau menyejahterakan, ya berarti harus ada anggaran yang kayak emang setiap tahun tuh dianggarkan, kayak pendidikan dinaikin lagi. Jadinya guru-gurunya tuh bisa dapat... ya walaupun enggak bisa sama, *at least* yang manusiawi lah. Ya kan kita juga mengeluarkan tenaga dan energi kita juga, pikiran kita untuk siapa? Untuk anak orang itu. Anak orang loh, bukan anak kita gitu loh. Itu sih.

X: Berarti kalau pandangan Kakak, *at least* kalau misalnya emang enggak bisa disamain, berarti yang wajar ya, Kak. Bukan yang rendah banget atau semacamnya. Oke. Kak, aku mau balik lagi nih, Kak, tentang PPG. Berarti kalau misal aku tanya, ada enggak sih, Kak, momen atau pengalaman tertentu gitu yang membuat Kakak paling kayak, "Oh PPG tuh gini loh, oh kayak gini." Ada enggak, Kak, satu momen yang seperti itu?

PU1: Apa ya... mungkin yang pas kemarin di magang kali ya. Si guru ini tuh di akhir-akhir mau naik kelas tuh tiba-tiba tuh kayak sering jarang masuk. Aku kayak, "Loh kenapa, sakit kah?" gitu. Ternyata pas datang-datang, dia dengan seragam ASN-nya itu, pokoknya rapi lah, bukan pakai seragam sekolah. Dia datang, terus aku baru dapat bocoran kayak, "Iya, lagi ikut PPG." Oh pantes kan. Berarti apa ya, emang kayaknya ikut PPG itu lebih menjamin hidupnya. Kan orang-orang mikir untuk hidup ke depan ya, bukan hidup sekarang juga. Terus akhirnya baru ngerasa, "Oh iya deh, mungkin dia udah kepikiran buat hidup ke depannya gimana." Terus oh lagi nya pas apa ya, mungkin lewat *FYP* TikTok kali ya. Kayak, "Oh orang-orang yang ke PPG itu ternyata untuk ini ya, ke situ ya arah tujuannya." Itu sih...

X: Oke, tapi kalau dari pendapat Kak PU1 sendiri, Kakak juga setuju enggak, Kak? Kan banyak yang tadi Kakak bilang juga bahwa banyak orang yang ikut PPG untuk selain dapat sertifikasi, juga untuk menyejahterakan dirinya gitu sebagai guru ya, Kak. Kakak juga berpikir ke arah yang sama atau gimana?

PU1: Sejujurnya iya, karena kan orang kan yang dilihat *benefit*-nya ya kalau misalnya mau menggapai sesuatu. Kayak, "Lu ngapain susah-susah belajar?" kan berarti kan ada yang mau dicapai kan, entah nilai bagus atau ranking, itu kan pasti ada kayak gitu dong. Sebelum gue

capek-capek untuk mencapai itu, kan gue harus tahu dulu *benefit*-nya apa gitu. Berarti iya, kayaknya aku akan melihat ke depannya kalau misalnya gue ikut PPG, apa nih *benefit* yang bisa aku dapetin. Terus kayak, "Oh setelah udah tahu *benefit*-nya, oke kita akan coba untuk belajar dari awal, mempersiapkan diri sampai akhirnya nanti bisa dapat sih sertifikasi PPG."

X: Oke, berarti dari segi itu kurang lebih Kakak punya pandangan yang sama juga ya, Kak, pada *majority of people* yang ngikut PPG. Oke, berarti Kak, kalau misalnya aku tanya dari awal Kakak semester satu nih sampai Kakak sekarang, berarti semester 8 ya, Kak? Ya, berarti Kakak tuh ada terdapat perbedaan enggak, Kak? Kan kalau tadi Kakak sempat *mention* untuk saat ini sih belum tertarik gitu, cuman apakah pernah di masa-masa atau di semester-semester berapa kepikiran kayak, "Saya pengen deh," terus sekarang kayaknya, "Eh kurang dulu deh, kurang minat dulu." Itu ada perubahan minat enggak, Kak? Atau dari awal konstan, "Oh belum deh, belum tertarik." Kalau dari Kak PU1 sendiri gimana?

PU1: Kayaknya sempat kepikiran waktu mulai magang kan. Magang itu kan terjun ke dunia kerja kan secara enggak langsung ya. Terus kayak dapat papar-paparan juga dari guru-guru di sana, jadi kayak, "Ih apa iya ya emang harus ikut PPG deh kayaknya." Cuman karena enggak dapat informasi itu tadi, kayak, "Emang harus enggak sih gue ikut?" Jadi kayak meredup lagi. Sekarang melihat kayak, "Ih kayaknya belum perlu deh." Yang penting kayak ya udah aja, kalau misalnya selama sekolahnya masih menerima guru ee dengan kayak yang penting lulus S1 di... apa, sarjananya, sarjana pendidikan masih diterima, kayak, "Oh ya udah, berarti entar aja deh ikut PPG-nya," gitu. Aku sih lebih kayak gitu ya. Dulu sih sempat ada kayaknya waktu pertama kali magang tuh kayak mulai diomong-omongin gitu kan, kayak, "Iya ya, kayaknya gua harus ikut PPG nih sekarang." Habis itu hilang lagi.

X: Berarti kalau misalnya ditanya lingkungan yang paling mempengaruhi Kakak tentang PPG, itu emang lingkungan magang ya, Kak, yang paling terbuka tentang PPG. *I see*, oke Kak PU1. Aku tinggal satu pertanyaan lagi nih, Kak, kita udah sampai di penghujung wawancara. Boleh enggak, Kak, Kakak *spill* atau kasih tahu mungkin gimana sih rencana Kak PU1 ke depannya? Dan apakah kalau misalnya ke depannya itu ada perubahan tentang kebijakan PPG atau kondisi pada dunia pendidikan lainnya, apakah akan mengubah rencana karir Kakak yang sebelumnya punya *plan* lain lagi atau gimana?

PU1: Sekarang ya, lebih ke dijalani dulu aja sih sambil melihat-lihat ya perkembangannya. Karena kan kalau misalnya ganti presiden, kan nanti kita ganti menteri lagi kan, berarti kebijakan ganti lagi. Berarti kita harus melihat lagi apakah emang harus ikut sertifikasi dan segala macam. Tapi kayaknya semakin ke sini-sini, kayaknya mengumpulkan sertifikasi atau sertifikat-sertifikat yang lain yang kayak membuat saya itu menjadi lebih kayak *title* gurunya lebih kayak mantap gitu, kayaknya mungkin ke depan-depannya akan dijalankan. Dan juga balik lagi kan, kalau misalnya sekarang aku belum banyak terpapar informasi tentang dunia pendidikan kan karena ya emang *background* keluargaku enggak terlalu pendidikan-pendidikan banget. Mungkin nanti pas masuk ke dunia kerja, dengan ketemu sama guru-guru yang senior kan pasti akan banyak informasi yang terpapar kayak, "Eh entar kamu cobalah ikut ini nih, caranya gini-gini, dulu saya ikut kayak gini." Itu pasti akan ada.

Kayanya aku akan apa ya, berarti ya menempatkan diri menjadi orang yang kayak belum banyak tahu, dan akhirnya nanti banyak tahu setelah banyak interaksi dengan senior-senior.

X: *I see*, berarti *so far* emang rencana Kak PU1 itu emang jadi guru SD ya, Kak?

PU1: Iya, tetap masih ingin menjadi guru SD. Kangen tahu, aku kan... anak-anak di tempat magangku kayak... aduh jauh lagi, tapi kan ya udahlah gimana lagi.

X: Oke Kak PU1, sebenarnya itu aja sih pertanyaan aku. Terima kasih Kak PU1 sudah mau diganggu, sudah mau ditanya-tanya. *Insight* yang sangat bermanfaat sekali dari Kak PU1. Aku juga doain semoga perjalanan karir Kakak juga lancar, lancar selalu ya. Oh ya, aku juga mohon maaf Kak kalau misalnya selama wawancara aku ada salah-salah kata atau salah tanya.

PU1: Ya, oke, makasih.

X: Boleh kita foto bareng dulu enggak, Kak?

PU1: Ya, boleh.

X: Aku hitung ya, Kak. Nanti boleh tahan 3-5 detik ya, Kak, aku *screenshot*. Oke, tiga, dua... Kak PU1, terima kasih Kak sudah mau diwawancara.

PU1: Sama-sama.

X: Aku izin tutup *GMeet*-nya ya, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat siang.

PU1: Sama-sama.

PU2

Keterangan :

(X) — Pewawancara

(PU2) — Informan

PU2 : 12:19 “Oke, boleh. Terima kasih juga atas waktunya. Saat ini aku usia 22 tahun, mahasiswa PGSD, semester 8, dan kesibukan saat ini itu aku lagi intern.

X : “ Masya Allah, itu dream aku banget intern di X. Baik kakak berarti sekarang sedang magang Lalu juga udah semester final year ya kak berarti ya kak? Udah skripsi ya? Oh lagi skripsi ya, sedang skripsi Nah baik nih kakak kan ini udah final year Terus nanti udah one step ahead gitu ya untuk lulus dan nanti Ke jenjang yang lebih serius gitu, untuk dunia asli pekerjaan gitu Nah, kakak udah familiar belum dengan PPG gitu? Jika sudah familiar, apakah boleh kakak jelaskan pengetahuan kakak mengenai program PPG Boleh dengan elaborasi kata-kata kakak sendiri.”

PU2 : 13:47 “Oke, sebelumnya aku ini untuk kampus aku sendiri emang gak terlalu banyak ngebahas ya tentang PPG ini, tapi karena kebetulan aku ini tertarik untuk menjadi guru dan kebanyakan guru-guru di apa.. di Sampurna ini rekomendasikan aku gitu untuk lanjut ke PPG ini untuk jenjang yang lebih profesional. Jadi menurut aku PPG ini tuh eee.. kayak untuk mendalami lagi apa yang kita pelajari di kuliah kemarin. Jadi kan kuliah misalkan kita belajar tentang bagaimana sih cara buat lesson plan, gini-gini. Nah, di PPG ini kita untuk lebih memperdalamnya lagi gitu. Apalagi aku udah berpengalaman sebelumnya di sekolah X dan sekarang di X, itu tuh eeuu.. Kalau di kuliah, kita dijelasin ee.. mungkin sekilas lah kayak gimana sih caranya nge-handle anak, gitu. Tapi kita nggak tahu gimana di realitanya. Nah, pas di sekolahnya langsung itu aku sendiri agak kaget ya. Agak kaget banget aslinya tuh anak-anak kayak gini tuh kayak gimana, gitu. Dan menurut aku PPG ini tuh ngebantu banget sih. Maksudnya penting untuk mahasiswa yang, mahasiswa guru ataupun di luar guru yang pengen jadi guru untuk step yang profesional dan mendapatkan sertifikat, gitu. Gitu sih. Tapi aku nggak terlalu ngikutin ya, gitu maaf.”

X : “Baik berarti secara garis besar nih kakak sudah mengerti ya apa itu PPG dan kalau secara konklusi kakak tertarik tidak untuk ikut PPG?”

PU2 : 15:34 “ euumm.. Untuk sekarang sih tertarik, tapi belum yang ini ya. Karena kan banyak juga yang bilang untuk administrasinya itu agak sulit ya gitu. Nah disitu, mungkin aku masih mikir-mikir lagi untuk ke jenjang selanjutnya.”

X : “Berarti kalau gitu, tadi kakak juga sudah sampaikan sebelumnya bahwa di kuliah sih tidak terlalu dibahas. Tapi bagaimana lingkungan kakak dalam membentuk kakak untuk konsiderasi bahwa ini aku join PPG atau enggak ya, kayak gitu. Itu bagaimana lingkungan kakak membentuk hal tersebut.”

PU2 : 16:25 “Oke, lingkungan aku ini yang sekarang sempurna ini itu dia eeuu.. untuk apa ya, kita bisa bilang gaji kali ya. Untuk upahnya, mereka itu tergantung sama kualifikasi gurunya sendiri. Jadi entah pendidikannya ataupun pengalaman mengajarnya. dan disitu apasi namanya.. Guru senior aku tuh bilang, karena kamu ini fresh graduate, dan pengalaman kamu mungkin di magang-magang ini, itu udah cukup. Tapi untuk ke jenjang yang lebih profesionalnya lagi, apalagi kamu mau ke sekolah yang internasional yang emang standarnya tuh udah tinggi, mereka itu melihat guru dari itu, kualifikasinya. Jadi kalau bisa, aku ini, ngambil si PPG ini, gitu. Jadi itu sih yang membantu aku buat sekarang”

X : “ Oh baik, berarti untuk membentuk standarisasi ya kak Itu motivasi awalnya Kita lanjut nih ke faktor-faktor personal nih Dari ketampilan, pengetahuan kakak dan mungkin dari pengalaman-pengalaman kakak Apa yang bikin kakak tuh punya motivasi ataupun punya kertetarikan untuk join gitu mulai dari mungkin kakak merasa ada keterampilan tertentu atau pengetahuan tertentu atau pengalaman tertentu yang membuat itu bikin kakak mau join ataupun tertarik di PPG.”

PU2 : 18:09 “Boleh.. Oke, sebelumnya karena aku ini dari pas kuliah juga aku senang banget bikin ini emm.. Learning media, gitu ya. Learning media. Nah, di situ aku tuh tertarik, karena kan di sini pas kuliahnya itu micro-teaching, mungkin kita buat learning media. Tapi, gimana ya, tapi untuk terjun ke anaknya itu pengalaman aku kurang. Kurang, karena sebelumnya di, heem kurang banget, di micro teaching juga beberapa kali aja dan di magang itu sebagai asisten guru kita nggak terlalu banyak ngajar. Jadi di situ pengalaman dan keterampilan yang aku punya tuh masih kurang terasah gitu. Untuk langsung ke jenjang profesional, jadi itu yang buat aku tuh tertarik untuk mendalami lagi yaitu dengan PPG itu, biar aku tuh bisa lebih siap di jenjang selanjutnya. Jelas nggak sih aku jawabnya? Jelas nggak sih?”

X : “ Apakah ada kondisi dari akses informasi yang kakak dapatkan atau kondisi finansial ataupun dukungan dari sekitar yang bikin pemahaman kakak soal PPG ini dan membantu kakak untuk berpikir nih apakah ke depannya Ini kan tadi kakak bilang, untuk saat ini aku sih memikirkan itu untuk masa depan Apakah dari tiga aspek itu ada yang mendukung kak?”

PU2 :20:26 “Untuk mendukung sih mungkin ke lingkungan sekolah aja sih ya, karena orang tua aku ini orangnya yang ikut aja, dan juga orang-orang terdekat aku ini orangnya yang mungkin, ah jahra mah bisa lah gitu, ah jahra mah pasti orangnya ambis, pasti apa aja diambil gitu. Jadi mereka tuh yang ngikut aja eee.. apa yang aku mau, jadi sebenarnya semua faktor itu tuh kembali lagi ke diri aku. Jadi untuk masalah ekonomi ataupun masalah faktor lain, itu sebenarnya kembali lagi ke diri aku. Apakah aku siap untuk eee.. mendalami apa yang aku mulai atau enggak.”

X : “Berarti memang ini ya, Kak. Langsung semuanya kalau dari eksternal itu percaya sama Kakak gitu. Memang apapun passionnya pasti didalami gitu ya. Berarti gimana nih, Kakak dalam menggambarkan motivasi Kakak menjadi guru yang profesional gitu, dan gimana itu mempengaruhi pandangan kakak terhadap program PPG ini?”

PU2 : 22:04 “Itu jelas banget, iya pasti. Karena euumm..., apa ya, menjadi guru yang Sebenarnya nggak harus yang profesional, tapi untuk menjadi guru yang baik, dan benar itu kan gimana kita tuh nggak berhenti belajar ya. Jadi sebenarnya ini bukan tentang profesionalnya lagi, tapi tentang kemauan diri yang mau terus belajar. Jadi karena aku eeeuu... ini, apa ya, sebenarnya diri aku ini masih kurang percaya diri ya, apalagi kalau dilihatin sama orang yang dewasa. Bahkan aku pernah sampai panik attack. Jadi bener-bener yang emang nggak bisa. Jadi kalau untuk di depan anaknya langsung, mungkin aku bisa. Kayak depan anak dan ada teman misalkan dua, aku masih bisa. Tapi kalau ada orang dewasanya di sana, itu aku pasti langsung bingung, buyar semuanya. Jadi itu tuh eee... motivasi aku buat lebih memperdalam lagi untuk tertarik ke PPG itu.”

X : 23:18 “Jadi dari kakak lihat Istilahnya SWOT-nya kakak gitu ya Sebagai pedomannya sebagai pre-service teacher gitu Nah kayaknya memang PPG ini akan menunjang hal tersebut seperti itu Nah kalau gitu nih kak Gimana kakak menggambarkan sifat-sifat kakak Yang itu bakal mempengaruhi keputusan kakak terkait PPG ini Misal kayak aku ‘Orangnya bisa komit dan konsisten untuk mengikuti suatu hal Atau kalau udah passion ku ini pasti aku bisa ngejalanin sampai ke depannya kayak gitu’ Nah itu bagaimana kak?”

PU2 : 24:05 “ Oke Dari aku ini tuh, aku rasa, aku tuh punya rasa pengen tahu yang ini banget ya yang tinggi banget. Walaupun emang terkadang di tengah jalan aku ngerasa stuck, gitu ya. Aku ngerasa stuck, tapi di situ aku karena emang dari awal yang kamu bilang tadi, kalau aku udah punya keyakinan dari awal aku mau A, itu pasti aku jalanin. Gitu, jadi itu mungkin bisa jadi komitmen aku untuk kedepannya. Dan aku orangnya cukup nekat. Aku cukup nekat. Mungkin kalau kamu kemarin lihat aku bikin SG kalau aku mau ke Korea, itu benar-benar aku nekat. ya Pokoknya, ya aku ya kalau kamu lihat, aku sempat bikin SG kalau aku dapat exchange ke Korea. Itu sebenarnya aku nekat banget karena sekarang aku lagi di masa skripsi dan intern, tapi aku daftar itu. Jadi itungannya tuh kayak apa yang aku mau, pasti aku kejar, walaupun itu susah, walaupun itu tuh risknya banyak banget, gitu. Jadi untuk PPG ini pun sama, gitu.”

X : “Berarti kakak sudah mengetahui beberapa, tadi perihal administratif gitu-gitu, berarti itu kan pasti jadi pertimbangan juga ya kak, gitu kan. Tapi kakak take risk lah ya buat itu. Kalau boleh tau, PGSD ini emang panggilan jiwa, Kak? Maksudnya, emang dari kakak sendiri? Atau gimana awalnya?”

PU2 : 25:40 “Iya, betul. Itu yang aku bilang, modal nekat. Jadi, kalau untuk masuk PGSD tuh, eee... nggak ada plan di hidup aku, karena sebelumnya aku ini mau ngambil DKV. Ya, DKV, Design Komunikasi Visual, ataupun aku mau ke luar negeri. Tapi, Qadar Allah aku nggak dapet si SNMPTN itu, dan juga keluar negeri ibu aku tuh setengah. Setengah ini lah, setengah ngasih restu lah. Sampai akhirnya tuh kan aku juga ngajar les ya. Dari aku lulus SMA, bahkan dari sebelum lulus itu, aku selalu ngajarin entah adek aku ataupun temen aku, dan itu tuh aku ngerasa aku cocok di sana. Dan aku juga suka anak kecil, jadi emang bener-bener modal nekat, yaudahlah, aku daftar aja PGSD. Dan di situ orang tua aku tuh

kayak, Masa jadi guru sih? Guru kan gajinya kecil, gitu kan Semua orang tuh rata-rata pasti begitu ya. Gajinya kecil. Kok kamu mau sih jadi guru, gitu. Tapi menurut aku, mau gaji kecil ataupun enggak, kalau apa yang kita suka dan apa yang kita mau itu dijalani dengan baik, itu pasti bisa, ini lah gitu. Kalau untuk uang, apalagi Alhamdulillahnya, aku dan kamu juga sebenarnya BINUS itu kita kan internasional ya, kehitungannya ya. Nah, kalau ngambilnya di SD Negeri kayak sayang banget gitu, udah belajarnya internasional, kenapa? Jadi di situ, otak aku juga sih kayak nggak bakal kecil lah, gitu. Jadi kayak di otak aku tuh yaudah nekat aja dulu nggak apa-apa. Makanya sekarang aku ngebuktiin dengan aku intern kemarin di Cikal dan sekarang aku di Sampoerna Academy, itu bener-bener emang sebenarnya itu nekat.”

X : “ kak apa ada nih kak kayak tadi soal kebijakan-kebijakan gitu ya kebijakan pemerintah ataupun terkait aturan dari PPG yang sepengetahuan kakak gitu itu akan mempengaruhi pandangan kakak terhadap PPG ini.”

PU2 : 29:31 “Administrasi sih. Aku tuh tadi ngeliat, baru-baru ini ya ngeliat, kayak mereka tuh ada persyaratan kalau yang dalam jabatan apa yang prajabatan ya, pokoknya tuh dia ada satu tahun pengalaman gitu lah ya, itu karena harus punya kualifikasi satu tahun pengalaman. Nah di situ aku kepikiran gitu. Maksudnya, ini tuh satu tahun pengalamannya tuh yang emang dia udah ngajar satu tahun atau yang bisa yang kayak aku, gitu. itungannya Karena aku kan magang doang ya, gitu. Dan itu itungannya 6 bulan. Dan itu kita nggak ngajar. Dan kita nggak dimasukin ke dapodik lah, gitu kan ya. Jadi kayak di sekolah tuh sebenarnya nggak dianggap-anggap amat, gitu. Ya, biasanya jadi asisten teacher doang kan, Kak, dulu. Kita kan jadi asisten dulu. Betul. Iya, asisten teacher. Dan juga asisten teachernya itu kan kalau di sekolah Cikal sama Sampurna ini sebenarnya mereka homeroomnya tuh udah dua. Jadi udah homeroom sama asisten. Dan hitungan aku tuh orang ketiga yang emang bener-bener yaudah bantu doang, gitu. Nah, di situ aku tuh mikir apakah ini si administrasinya aku bakal masuk kualifikasi atau enggak, itu yang bikin aku kepikiran.”

X : “Oh, berarti kalau tekadnya kakak tetap Akan melanjutkan untuk join PPG tapi ada hal-hal terkait administrasi Terus juga seperti yang tadi gitu ya Apakah qualified gitu untuk ikut PPG Tapi kan pengetahuan aku dalam mendalami ini gitu kak Itu ada dibagi dua kan kita klasifikasinya gitu Dari depannya kita juga akan diserentakkan gitu rencananya gitu ya Jadi kayak dibikin koas gitu loh kak kalau bahasa ininya Jadi habis kita bekerja terus kita ngekoas gitu Tapi mungkin masih di develop ya dan ya ini pandangan-pandangan kayak dari kita-kita kayak pre-service teacher ini akan sangat membantu kalau misalkan apakah ada gitu harapannya tuh expected-nya kita ikut PPG itu akan seperti apa gitu Nah kalau dari kakak gimana?”

PU2 : 31:53 “Ekspektasi aku ya jelas PPG ini, aku berekspektasi dia ini program yang bisa bikin bantu aku tuh bener-bener siap untuk jadi guru gitu. Kayak misalkan yang tadi aku bilang, aku ini orangnya sebenarnya masih kurang untuk percaya dirinya. Dan, ya, suaraku kedengeran jelas kan ya?”

X : “ Kedengeran jelas Kak. Tadi agak ngelag aja sih, cuma nggak apa-apa. Masih kedengeran.”

PU2 : 32:22 “Iya, iya, bener. Pokoknya, ya karena aspek yang aku bilang tadi. Lebih, apa ya, lebih profesional lah ke depannya, gitu.”

X : “Terus ada nggak nih kak, tadi kan kita udah sempet singgung soal pandangan orang tua kakak terkait jadi guru nih Saat kakak ambil keputusan tiba-tiba PGG itu kan termasuk pandangan masyarakat terkait profesi guru Nah itu apakah berpengaruh terkait pengambilan keputusan kakak untuk jualan PPG ini?”

PU2 : 33:08 “Jelas, ngaruh. Tapi, ngaruhnya itu bukan yang emang setiap saat kayak, kenapa sih ngambil guru, apa harus lanjut ya, gitu. Tapi, itu aku, kayak itu tuh ngaruhnya kalau di tengah-tengah. Misalkan, kayak sekarang nih, aku lagi skripsi. Dan kamu tiba-tiba ngomong tentang PPG, gitu. Disitu aku langsung kepikiran lagi, kenapa ya aku harus ngambil ini ya? Berarti abis ini aku masih kuliah lagi dong, gitu. Sebenarnya, itu di otak aku masih ada. Cuman, Yang aku bilang tadi, aku nggak yang terlalu bawa pikiran yang terlalu dalam lah. Malah justru yang di pikiran aku tuh aku harus tunjukkan kalau aku tuh bisa gitu hitungannya sih. Jadi ya sebenarnya nggak orang tua aku aja sih, semua orang. Semua orang pasti ngomong kayak, kenapa sih guru? Kenapa? Kenapa? Ya gitu lah. Tapi ya aku buktikan kalau aku bisa gitu. Dan aku bakal lanjutin Ya mungkin langsung ataupun enggak, kita lihat nanti.”

X : “Itu salah satu tantangan sih sebenarnya. Supaya kita punya pegangan kuat untuk selalu motivasi. Iya kan? Karena aku juga merasakan hal tersebut sih. Sekitarku sih mendukung, maksudnya jadi guru oke gitu, tapi selalu ditanya kenapa jadi guru gitu.”

PU2 : 34:47 “Iya, dan ditambah mungkin mereka menyayangkan aku karena sebelumnya aku terjun fotografer gitu segala macam, yang aku bilang kenapa aku mau masuk DKV. Jadi orang-orang tuh kayak, Jara kenapa gak masuk yang berbau entertain aja gitu. Tapi aku bilang, itu untuk hobi aku aja lah. Aku mau ngambil jadi guru.”

X : “ Ada nggak sih, Kak, lebih ke term atau rules ataupun policy, kebijakan-kebijakan mengenai PPG ini yang Kakak harapkan, gitu, dan itu berkaitan nanti untuk karir Kakak kedepannya?”

PU2 : 35:37 “Untuk policy sendiri mungkin karena aku yang nggak terlalu ngikutin ya, maksudnya itu aku belum tahu dan aku nggak bisa ngasih jawaban karena aku takut salah. Jadi ya mungkin kayak itu, kurang tahu sih.”

X : “ Tapi ekspektasinya tadi bisa benar-benar standarize kakak sebagai guru yang baik ya?”

PU2 : 53:58 “Bantu aku, iya. Ngebantu aku untuk menjadi guru yang lebih baik lah.”\

X : “ Kayak karir kakak ke depan berarti akan stick to guru, gitu? Atau ada plan B yang masih di dunia edukasi, gitu? Atau bagaimana? Kalau boleh tahu.”

PU2 : 36:53 “No. Aku bisa bilang mungkin aku akan bertahan di dunia pendidikan atau guru ini, satu atau dua tahun aja. Atau enggak, ya setahun, itu udah cukup. Karena aku nih orangnya bener-bener eksplor ya. Dan ya karena ya itu stigma orang yang bilang guru itu gajinya kecil, segala macam. Apalagi sekarang kan banyak dari segi pemerintah, policy dari pemerintah-pemerintah yang kayak guru ini enggak dihargai lah, segala macam. Jadi ya sebagai mahasiswa akhir juga pasti kepikiran gitu dan mungkin dan apa yang aku rasain selama aku ya pengalaman-pengalaman aku itu ya setahun dua tahun dan aku akan kembali lagi ke dunia kreatif gitu.”

X : “ Baik, tapi kakak tetap ini ya ingin memenuhi standarisasi dengan PPG ini berarti? dan bukan orang yang setengah setengah”

PU2 : 38:12 “Aku mau ngambil S2 dan di pendidikan juga karena emang aku suka dunia anak. Jujur aku suka dunia anak, mendalami dunia anak, kayak gimana sih mereka berpikir, segala macam itu aku suka. Jadi, yang kamu bilang tadi, aku nggak setengah-setengah, aku bakal ke PPG dan aku akan ada rencana untuk ambil S2, tapi untuk menjadi gurunya itu, jadi terjun langsung ke anak-anaknya mungkin, Aku hanya setahun-dua tahun, setelah itu kita bisa lihat ke depannya, tapi dari sekarang aku bilang, mungkin aku bisa lepas dari itu, karena aku orangnya bosanan. Jujur, aku bosanan. Dan aku rasa setiap aku pulang sekolah, energi aku bener-bener habis. Iya, energi aku bener-bener habis.”

PU3

Keterangan :

(X) — Pewawancara

(PU3) — Informan

PU3 : 00:36 “Oke, halo. Aku dari program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2022. Dan saat ini saya di semester 8 ya. Dan sudah mau graduating juga. Usia aku sudah tua banget aku udah 24 tahun

X : “Wah jauh sekali kak, berarti kakak merantau ya untuk sekolah di Universitas X ini, Nah langsung aja nih kak, untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama, gimana kakak tuh udah familiar belum sama program PPG ini terus kalau memang sudah familiar boleh gak diceritain gimana sepengetahuan kakak tentang PPG ini PPG itu.”

PU3 : 02:03 “Kan pendidikan profesi guru ya benar ya kalau PPG itu kan kalau di sini itu kan dia itu apa namanya program lanjutan kan jadi setelah kita Sudah belajar dari awal semester 1 sampai semester atas, ya kan? Tentunya PPG itu, kalau disini kami sebutnya itu PPG itu semacam kayak, apa namanya, latihan kan? Latihan mengajar gitu kan ya? Nah kalau disini tuh, di Universitas X itu ada beberapa tingkatan dalam ee.. PPG itu Yang pertama itu ada praktikum observasi Nah praktikum observasi itu biasanya dilakukan dalam kurang waktu itu satu minggu. Iya, Setelah PO, ada PPK, praktikum penempatan klinis. Nah praktikum penempatan klinis itu jangkanya satu bulan. Setelah praktikum penempatan klinis atau PPK, Ada yang namanya PM, praktik mengajar. Praktik mengajar itu jangka waktunya satu bulan juga. Eh iya, benar. Ya iya, benar, satu bulan. Terus PM”.

PU3 : 03:35 “PPM itu dia jangkanya tiga bulan. Tiga bulan. Enggak, enggak, iya, PPM itu. Minta maaf, maaf. PPM itu tiga bulan. PPM ada yang 3 bulan, ada juga yang 10 bulan Tergantung kita itu track pathway berapa Apakah 3,5 ataukah 3 Kalau yang 3 mereka itu eee... PPMnya itu 10 bulan Kalau 3,5 itu hanya 3 bulan, iya gitu, Nah jadi PPG itu kan program lanjutannya setelah sarjana pendidikan dirancang untuk mempersiapkan calon guru yang menjadi tenaga pendidik profesional. Jadi menurut saya, PPG itu bukan sekedar syarat administratif untuk menjadi guru yang bersertifikat, tetapi juga proses pembentukan kompetensi pedagogik yang sudah selamanya dipelajari di panggung perkuliahan. Dan juga mungkin Disini kita semakin ditempuh, dilatih untuk menjadi guru yang profesional. Ya kan? Jadi, baik dari segi sosial dan kepribadian, agar kita benar-benar siap mengajar secara efektif di sekolah mana pun, kita nanti akan diutus. “

PU3 : 05:03 “Nah, contohnya saya ini. Ini kan nanti mau graduation kan? Nah, tadi baru saja hari ini, saya baru buka Amplop. Baru buka Amplop mengenai penempatan pekerjaan lima tahun ke depan karena di Universitas X itu kan ada resipro ya atau ikatan pekerjaan lima tahun dan puji Tuhan ya saya puji Tuhan ya ditempatkannya tuh ga expect sih di sekolah baru yang baru buka di Kota X S ya jadi PPG ini tuh tentunya sangat membantu calon guru seperti saya memahami dunia pendidikan secara lebih mendalam melalui teori dan praktik nyata. Jadi praktik nyatanya ini nih, yang teorinya sudah dipelajari, praktik nyatanya tuh di sini, ketika sudah penempatan. Ya, gitu.”

X : “ Baik, Kak. Berarti Kak PU3 nih udah detail banget ya ngejelasin soal PPG gitu, terus tahap-tahapannya dan sebagainya macam. Menurut Kak PU3, bagaimana lingkungan perkuliahan Kak PU3 itu sama Kak PU3 berkuliah itu mempengaruhi pandangan Kak PU3 mengenai PPG ini dan akhirnya mempengaruhi keputusan Kak PU3 untuk ambil PPG atau tidak?”

PU3 : 06:29 “Iya, jadi selama masa studi di sini ya, jadi pengaruh mereka ya terhadap pandangan saya terhadap PPG itu ya. Oke, jadi Ini mungkin memang berdasarkan pengalaman selama kurang lebih 3,5 tahun ya. Ya kan? Jadi, saya sebenarnya mendapat banyak pengalaman. Seperti di sini, praktik mengajar itu sangat membantu. Karena sebelum praktik mengajar, ada yang disebut micro-teachingnya. Nah, micro-teaching itu kita dilatih kan?. Dilatih bagaimana cara mengajar, bagaimana menghadapi anak-anak di dalam kelas. Jadi pengalaman itu, dorongan-dorongan itu membantu saya semakin lebih tahu lagi mengenai PPG ini. Jadi pengalaman seperti mengajar, observasi di sekolah, diskusi dengan dosen, dan berbagai pengalaman dengan teman-teman. Interaksi tersebut itu membuat saya memahami bahwa setiap bahwa menjadi guru yang profesional itu membutuhkan persiapan yang matang. Karena kalau tidak matang, tidak dipersiapkan seperti yang saya alami, tentunya tidak akan bisa siap untuk menjalani PPG saya nanti.

PU3 : 07:56 “Di sini juga mungkin ee.. saya banyak belajar, jadi ini bukan hanya eee.. menguasai materi di dalam kelas tetapi juga mampu untuk meee..ngelola kelas yang saya pegang. Karena kan ee.. pada saat eee.. sebelum PPG itu penempat ee.. profesi guru ee.. itu kan, kita tuh tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan, ada beberapa tahapan dulu ya, nah itu kan Ketika kita ditempatkan, dan kita tentunya pasti pegangnya kelas yang berbeda. Kadang di kelas kecil, kadang di kelas besar, atau kadang juga sebagian teman-teman saya tuh yang harusnya di sekolah dasar eee.., tapi ternyata mereka ditaruhnya di Kindi Nah, tapi eee.. dengan adanya pengalaman-pengalaman ini, ya saya melihat PPG sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan sebagai calon pendidik di masa depan.”

X : “Berarti jawaban kak PU3 is very yes ya untuk PPG ini Habis Kak PU3 lulus ini, langsung Kak PU3 memantapkan untuk ikut PPG. Nah, bagaimana dengan pandangan Kak PU3 ini ya, bagaimana akses informasi ataupun dukungan dari sekitar mungkin seperti keluarga, teman, ataupun aspek secara finansial gitu itu mempengaruhi pemahaman Kak PU3 dalam, ataupun bagaimana keputusan Kak PU3 dalam mengambil PPG ini?”

PU3 : 09:41 “ ee.. Kalau di sini kan ya, eee... maksudnya backgroundnya Latar belakang semua itu mempengaruhi kan? Nah jujur saja, disini ya saya bersyukur. Karena kan aku tuh dapatnya scholarship. Jadi seharusnya itu tidak, eeemm.. maksudnya latar belakang saya itu tidak begitu memberi dampak eee... yang signifikan bagi pendidikannya saya tempuh selama ini. Untuk tentunya di dalam mengemban PPG ini. Dan jujur, Memang saya dari keluarga yang sederhanakan, ya. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi saya untuk dapat terus belajar. eeumm.. PPG ini bisa saya jalani itu karena juga ada eee.. bantuan dari tentunya dari lingkungan di eee.. universitasnya. Baik dari contohnya PA. Kami itu punya PA. Kami itu

punya DPPA, ada dosen. ee.. Yang memberhati kami. Jadi dengan kehadiran mereka itu, ya membantu saya semakin lebih mengenal pribadi saya sebagai seorang guru. Tidak hanya ada DP juga, DPPA, tapi ada juga foster parents di sini. Jadi orang tua asrama juga ada. Karena kan saya tinggal di asrama ya. Dengan adanya dukungan dari mereka, ya itu semakin menguatkan saya di dalam panggilan saya dalam menjadi seorang guru. “

X : “ Menjadi seorang guru Berarti menjadi seorang guru atau mengambil jurusan PGSD ini memang sudah keputusan Kak PU3 sendiri awalnya, sejak awal?”

PU3 : 11:34 “Awalnya, jujur ya, ini aku mau jujur ya Jujurly, awalnya aku tuh memang tidak ada niatan menjadi seorang guru Karena, I have another plan, right? Aku tuh punya idea, ee.. mimpi lain. Saya tuh awalnya tuh mau menjadi seorang pengusaha pariwisata. Iya, tapi disini kita percaya, saya secara pribadi percaya bahwa meskipun saya tidak dapat meraih mimpi saya menjadi seorang pengusaha pariwisata, tapi Tuhan menuntun saya disini tuh karena ada maksud dan tujuan. Dan saya dengan lapang dada menerima kenyataan yang Tuhan telah berikan. Karena juga saya percaya ketika Tuhan sudah memberikan saya di sini, Dia akan memimpin kok dan menuntun. Tidak mungkin akan membiarkan saya begitu. Jadi dengan keputusan ini, saya yakin bahwa 5 tahun ke depan itu Tuhan pasti melihara.”

X : “Berarti dengan ini ya kak tadi, kakak udah percaya kalau ini sudah jadi jalan Tuhan gitu dan itu kan pasti membangun motivasi kakak untuk tetap on track ya sampai akhirnya 4 hari lagi nih final gitu kakak selesai gitu kan tadi aku lihat statusnya kak, selamat ya nanti aku selamatin deh itu bagaimana kakak dalam bagaimana kakak menggambarkan motivasi kakak untuk tetap on track di jalan Primary Teacher ini Dan akhirnya mempengaruhi kakak untuk tetap mantap dalam mengambil PPG gitu. Atau mempengaruhi keandangan kakak dalam PPG?”

PU3 : 13:20 “Oke. First of all ya, bagaimana cara memen–memantapkan saya menjadi seorang guru gitu ya. Yang pertama itu sih, pertama ya, harus punya pegangan. Artinya, pegangan ini adalah, saya tuh kita tuh.. itu harus punya ketekunan. Saya tuh harus punya ketekunan dalam hati, sudah benar-benar teguh. Jadi kan, selama berproses 3,5 tahun itu kan, kita menggumuli ya. Saya sendiri menggumuli. Iya kan? Nah, finalisasinya itu adalah pada saat saya sampai di tahap ini, yang bakal nanti mau graduation kan. Jadi di dalam situ yang membuat saya tetap bertahan itu, satu itu ketakunan saya. Motivasi, dan juga lingkungan. Lingkungan ini. Dengan adanya support yang mereka berikan, itu semakin menguatkan saya loh. Ya kan? Apalagi dengan beberapa praktek-praktek pengajar yang sudah saya lalui.

PU3 : 14:26 “ Tidak mungkin itu menjadi sia-sia, saya bisa menjalannya tanpa adanya suatu eksperimental yang membuat hati saya tersentuh. Iya kan? Tentunya dengan adanya background itu, histori saya Ketika saya mengajar, saya melihat mata saya lebih terbuka Bahwa, ini loh bahwa Indonesia itu butuh pemberhati di dalam pendidikan Nah, oleh sebab itu ya kita harus aware, harus sadar Secara pribadi, dan tidak dilandaskan oleh keterpaksaan Bukan, tapi dengan adanya Penamanya dengan adanya hal-hal yang sudah saya lalui itu semakin membuka pandangan saya. Mindset saya semakin diarahkan. Jadi worldview saya,

kalau di sini kan belajar mengenai worldview ya. Mungkin kalau di sini kan di Universitas X itu kan kita worldview ke kristenan ya. Jadi worldview kita itu sudah diubah. Sudah diubah dari awalnya melihat pendidikan itu sebagai sesuatu yang menurut saya penting. Banyak orang lain kok yang bisa terjun ke dalam sana. “

X : “Oke baik, berarti memang sudah berpegang teguh ya kak untuk tetap on track di dunia pendidikan, khususnya nanti ketika kakak Masuk di dunia profesional juga gitu Berarti bisa, mungkin bisa aku perjelas juga disini bahwa kakak salah satu support sistemnya Ya lingkungan kuliah kakak berarti sehat ya secara ini secara dari asama mulai internal gitu Terus juga di lingkungan perkuliahan yang benar-bener kuliah gitu Maksudnya di lingkungan ketika lecturing-nya gitu Itu berarti memang sangat mempengaruhi kakak dalam mengambil keputusan nanti ke PPG-nya itu bagaimana gitu ya kak?”

PU3 : Iya Benar

X : “Adakah kak, jadi tadi kakak pas awal kan sudah mengerti banget dan familiar banget nih tentang PPG gitu. Adakah faktor luar eksternal seperti mungkin kebijakan-kebijakan administratif atau kebijakan pemerintah gitu terkait PPG ini gitu yang mempengaruhi pandangan kakak tentang PPG?”

PU3 : 17:24 “Mungkin eksternalnya itu saya lebih kepada kayak gimana ya, saran aja sih sebenarnya. Karena menurut saya, tidak semua orang itu punya hati untuk melayani sebagai seorang guru dalam mendidik anak-anak bangsa. Nah, oleh sebab itu, disini saya memberi saran, bukan saran, iya saran sih, bukan lebih daripada saran, kritikan kepada pemerintah. Kita tahu sendiri pendidikan Indonesia itu kan masih berkembang ya. Kalau pemerintah tidak bisa memfasilitasi para tenaga pendidikan di seluruh Indonesia secara merata. Tentunya kita yang internalnya sudah berusaha sekuat tenaga memberikan pendidikan terbaik bagi generasi-generasi muda ini. Tapi kalau tidak ada dukungan, support dari pemerintah, atau tidak bakal pun tidak sedikit pun di lirik guru-gurunya, tentunya itu akan memberi big impact bagi tenaga pendidik. Bukan hanya saya, tapi tenaga pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Ya, baik guru-guru yang professional, ya professional teacher, ataupun guru-guru yang honoran.”

X :18:38 “ Karena menjadi seorang guru itu bukan suatu hal yang gampang. Suatu profesi mulia. Terkadang orang bilang itu adalah profesi mulia. Tapi tidak semua orang banyak melirik. Orang itu hanya bisa melihat dari sisi murid-murid yang lulus. “

PU3 : 19:03 “ Iya yang berhasil. Jadi dengan adanya murid-murid yang sudah berhasil, disitu mereka baru bisa menyampaikan bahwa guru-guru itu pekerjaan yang mulia. Tapi terkadang mereka tidak bisa melihat prosesnya. Karena prosesnya ini terkadang keterkadang beberapa sebagian orang, bahkan mungkin juga minta melihat itu sebagai sesuatu hal yang ya gitu-gitu aja gitu loh. Tidak ada sesuatu hal yang memang membuat istimewa. Tapi nyatanya kan harus. Pemerintah itu memberikan perhatian bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Itu sangat memberi impak terhadap guru tenaga pendidik yang

mengajar di seluruh Indonesia, baik di pelosok-pelosok, baik di kota-kota. Jadi, di sini saya menghimbau pemerintah untuk dapat lebih peka, untuk bisa lebih benar-benar memperhatikan setiap guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Belum lagi kita dengar-dengar isu-isu kan bahwa guru-guru di Indonesia itu ada sebagian yang tidak nyaman, dalam mengajar anak-anak. “

PU3 :20:11 “Ketika mereka mengajar anak-anak, ada saja ketidaksedaraan di dalam mengajar, yang disebabkan oleh ada lingkungan yang tidak mendukung. Coba saja kita ambil contohnya di lingkungan Papua, lingkungan-lingkungan perdalaman, guru-guru sudah memberi hati untuk melayani, guru-guru sudah memberi hati untuk bisa mengajar anak-anak di sana, tau-taunya lingkungan di sana, tidak mendukung. Bahkan beberapa kejadian-kejadian yang kita sudah dengar, disana bahkan sampai ada nyawa guru-guru yang harus melayang untuk melayani anak-anak di Indonesia. Jadi disini harusnya pemerintah itu harus lebih benar-benar aware terhadap kehadiran guru di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali. Menurut saya begitu ya.”

X : Ya kak, itu setuju sekali gitu ya Di Indonesia ini mungkin kita sedikit sedih gitu sebagai pre-service teacher Pendidikan tuh masih kayak nomor sekian gitu Prioritasnya gitu Nah, bagaimana exact pointnya yang ingin kakak sampaikan Tadi kan bentuknya mengkritisi ya gitu Apakah ada saran gitu, berarti kan kakak dengan PPG ini kan salah satu sarana untuk menaikkan kualitas dari para guru-guru kita di Indonesia. Nah, apakah ada saran dari kakak atau hope dari kakak atau ekspektasi dari kakak? Kakak akan menjalani PPG ini akan seperti apa? Dan apa yang akan kakak dapatkan dari PPG ini? Atau bagaimana impact-nya?

PU3 : 22:01 “ Mungkin tadi sedikit yang tadi mengenai kebijakan pemerintah itu. Kebijakan pemerintah dan regulasi PPG itu kan sangat mempengaruhi pandangan kita sebagai guru-guru. Karena PPG itu menjadi salah satu jalur penting menuju sertifikasi seorang guru. Jadi perubahan aturan, kuota, atau biaya dapat mempengaruhi kesiapan dan minat seorang guru seperti saya dan guru-guru yang lain itu untuk mengikuti program tersebut. Dalam budaya masyarakat itu, profesi guru itu sangat penting dipandang sebagai pekerjaan mulia, seperti tadi saya sudah sampaikan, dan memiliki tanggung jawab besar. Jadi harapan sosial ini mendorong saya dan guru-guru lain itu untuk mempersiapkan diri secara serius di dalam mengemban profesi bagi seorang guru, termasuk melalui PPG ini. Agar dapat memenuhi standar sebagai guru profesional yang dapat dihormati masyarakat. Jadi mungkin salah satu momen penting ketika saya menjalani praktik mengajar langsung di sekolah itu pengalaman menghadapi siswa secara nyata.”

PU3 :23:20 “Apalagi di dalam kelas-kelas itu ya, tidak hanya murid-murid biasa, tapi kadang kita bertemu dengan murid-murid yang ADHD. Ya gimana? Gimana kita bisa memberi hati yang benar-benar untuk melayani anak-anak itu loh. Itu tidak gampang loh. Jadi pengalaman menghadapi siswa secara nyata itu membuat saya semakin sadar bahwa menjadi seorang guru itu membutuhkan kompetensi. Lebih dari sekedar teori. Dan hal itu memperkuat pandangan saya tentang pentingnya PPG ini.”

X : Kalau dari dari saran dari kakak lebih ke pertimbangan bagaimana administratifnya, seperti itu ya?

PU3 : 24:01 Iya, benar dong, contohnya Ini mungkin bukan mau ini ya, mau pendangannya, bukan mau Apa sih, bukan namanya mau mengkritisi atau gimana.

X : Aman kak, ini privacy-nya aman kok. Nanti nggak disebut maksudnya. Enggak, enggak. Nggak dijurnal, aman juga. Kita nggak pake sama sekali. Kita pake kode. Jadi nggak disamarkan semuanya private.

PU3 : 24:34 Terima kasih. Mungkin contohnya bagian administratif, keuangan gitu ya. Kita realistis aja deh. Guru-guru di seluruh Indonesia itu berapa sih tunjangan mereka? Apalagi kita harus lihat, guru-guru ini sudah memberikan dampak jasa yang begitu besar. Harusnya dalam administratif keuangan itu pemerintah sudah lebih bijak. Kalau di sini kan bisa dibilang guru-guru itu gaji-gajinya kan UMR. Apa salahnya kalau guru-guru ini gajinya bisa lebih di atas UMR gitu lho? Apa bedanya guru-guru ini dengan para pengusaha? Nah, kita kan pengusahakan juga lho sebenarnya.

PU3 : 25:26 Jadi disini aku juga heran. Kita kalau dibeli dari seorang pengusaha, kita juga pengusaha lho sebenarnya. Kita pengusahakan bibit-bibit masa depan, 2045 apa namanya. Bibit-bibit Indonesia Mas kan. Iya dong. Jadi dari sini kita tuh tidak gampang. Tidak bukan secara gamblang aja kita memilih jadi seorang profesor sebagai guru. Karena kita memang sebagai sesuatu yang gampang gitu loh. Tapi no. Ya kan? Kita ini juga sebagai seorang pengusaha. Selain daripada guru sebagai facilitator di kelas. Kita juga sebagai pengusaha juga. Ya. Kita sebagai pengusaha yang secara nyata. Memberikan dukungan bagi anak-anak. Iya jadi gitu. Nah mungkin sedikit saya mau... Apa yang mau story ya. Jadi, seiring waktu ya pandangan saya tentang PPG ini menjadi semakin positif. Kenapa sih?

PU3 : 26:17 Awalnya saya melihat PPG itu hanya sebagai persyaratan formal yang diberikan oleh pemerintah. Atau bahkan, kenapa sih harus saya memutuskan menjadi seorang guru? Kan bisa tuh tadi menjadi seorang para wisata. Iya, Pak. Benar ya. Nah, tapi setelah mendapatkan lebih banyak pengalaman ini nih yang membentuk saya, yang membuat saya semakin sadar bahwa sangat penting pendidikan di Indonesia. Apalagi negara kita masih negara berkembang. Aduh, kalau bukan kita generasi-generasi muda ini yang aware untuk memajukan bangsa, siapa lagi lho? Iya kan? Bahkan generasi-generasi sekarang aja, apa generasi, apa namanya, Alpha ya?

PU3 : 27:00 Belum tentu ke depan mereka ini mau menjadi seorang guru seperti kita. Tau kemarin aku sempet nanya ke anak-anak, Nanti kalau dewasa menjadi seorang apa, tau gak jawabannya mereka apa?

PU3 : 27:17 Youtuber. Iya, Youtuber. Menjadi seorang Youtuber lah yang suka live streaming. Oh my God. Kalau begitu gimana? Siapa nanti yang bisa membantu anak-anak lain itu gitu loh. Ya ampun. Jadi aku bilang, ini nih mindset-mindset ini nih yang perlu harus

diubahkan dari mereka. Jadi, ya ampun. Jadi saya memahami bahwa PPG itu adalah sarana pengembangan diri yang sangat penting untuk masa depan dan karir saya sebagai seorang guru. Ya ampun. Jadi aku juga... Ini sebenarnya kalau kita sudah masuk ke dalam jalur ini, harus benar-benar kita yang memang mau untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Rencana karir saya untuk menjadi guru profesional di masa depan itu membuat saya melihat PPG sebagai investasi penting.

PU3 : 28:17 Selain itu, perubahan kebijakan, pendidikan, dan kebutuhan tenaga pendidik profesional juga semakin menegaskan bahwa mengikuti PPG adalah langkah strategis untuk mencapai stabilitas dan perkembangan karir di bidang pendidikan. Jadi ini tidak hanya menjadi sebagai Jadi pengalaman-pengalaman belakang itu membuat saya memilih menjadi seorang guru, no. Tapi dengan adanya kerelaan hati. Kalau di kampus ini, kami melihat bahwa menjadi seorang guru itu adalah suatu bentuk pelayanan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Yang adalah Tuhan dan Raja kita yang memang, ya saya sebagai seorang Kristen, memang melihat keteladanan Kristus itu sendiri. Dia sudah melayani terlebih dahulu, mengapa saya tidak bisa melayani seperti dia? Ya, jadi mungkin keteladanan atau pribadi yang memberi impact besar, membuat saya menjadi seorang guru itu salah satunya adalah Tuhan saya, Yesus Kristus.

PU3 : 29:32 Ya, saya mention ya. Mungkin kata-kata atau kalimat perlu saya mention. Mohon maaf kalau kita memang berbeda keyakinan ya. Tapi disini saya mau menyampaikan. Ini secara pribadi ya. Mengapa saya harus menjadi seorang pelayan di Indonesia? Itu karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani saya sebagai umatnya, sebagai anaknya. Apalagi dengan pengorbanannya di atas kayu salib itu benar-benar menyentuh hati saya. Gimana sih ada Tuhan yang benar-benar mau datang ke dunia, bahkan hanya melayani Membuat orang-orang yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu gitu loh Bahkan sampai harus mati bagi orang yang seharusnya tidak bisa diselamatkan Ya begitu juga saya, bagaimana saya... Hati saya itu kepada anak-anak yang seharusnya saya... Apa yang saya perlu harus melayani mereka, ya kan? Kan toh ada orang lain yang bisa melayani, tapi no.

PU3 : 30:30 Dengan adanya keteladanan Kristus dalam kehidupan saya, yang bakal dia sampai mati bagi saya harus benar-benar mengambil langkah yang benar-benar, bahwa memang ini suatu panggilan bagi saya. Kebangkitannya membuktikan bahwa saya juga harus melihat panggilan ini sebagai sesuatu yang perlu harus saya pertahankan. Di lima tahun ke depan, saya mau tekun, saya mau dibentuk di dalam sekolah-sekolah. Karena nanti FYI ya, sekolah yang saya datangi nanti itu adalah sekolah baru. Jadi saya akan menjadi seorang printis.

PU3 : 31:13 Iya, benar. Benar. Sekolah X di Kota X. Dan itu sekolahnya itu di dalam mall, guys. Anak-anaknya itu bukan anak-anak yang main level-levelnya.

Jadi seorang perintis bagaimana merintis pendidikan yang berkualitas bagi pendidikan untuk anak-anak Gen Alpha, Beta ini gitu loh. Mempersiapkan saya menjadi seorang guru Kristen yang baik. Semoga PPG ini juga semakin membentuk saya.

